

**Klonierung, Expression, Reinigung und Identifizierung putativer
Acetolactatsynthasen aus *Clostridium aceticum* und *Helicobacter
canadensis***

Bachelorarbeit

vorgelegt von

Stephan Malzacher

Fachhochschule Aachen, Campus Jülich

Fachbereich 3

Studiengang Biotechnologie ohne Praxissemester

Forschungszentrum Jülich, 24.01.2017

Betreuung durch:

Frau Jun.-Prof. Dörte Rother im Forschungszentrum Jülich

Frau Prof. Edeltraut Ruttkowski an der Fachhochschule Aachen

Selbstständigkeitserklärung

Diese Arbeit ist von mir selbständig angefertigt und verfasst. Es sind keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt worden.

Name:

Unterschrift:

Diese Arbeit wurde betreut von:

1. Prüfer: Frau Prof. Edeltraut Ruttkowski
2. Prüfer: Frau Jun.-Prof. Dörte Rother

Inhaltsverzeichnis

Selbstständigkeitserklärung.....	1
Danksagung.....	5
Abkürzungsverzeichnis	6
Tabellenverzeichnis.....	7
Abbildungsverzeichnis	9
Abstract	11
Kurzfassung.....	12
1. Einleitung	13
1.1 ThDP-abhängige Enzyme.....	13
1.1.1 Der Cofaktor Thiamindiphosphat.....	13
1.1.2 Reaktionsmechanismus von ThDP abhängigen Enzymen	14
1.2 Sequenz-Funktionsraum.....	15
1.2.1 Benzaldehydlyase (BAL)	18
1.2.2 2-Succinyl-5-enolpyruvyl-6-hydroxy-3-cyclohexen-1-carboxylat Synthase (MenD)	19
1.2.3 Acetohydroxyacid synthase (AHAS)	19
Ziel und Motivation dieser Arbeit	25
2. Material und Methoden	26
2.1 Material	26
2.1.1 Bakterienstämme, Plasmide und synthetische Gene	26
2.1.2 Medien und Puffer.....	27

2.1.3	Chemikalien	30
2.1.4	Geräte, Verbrauchsgegenstände und Kitsysteme	32
2.1.5	Kitsysteme	34
2.1.6	Restriktionsenzyme	34
2.1.7	Software	35
2.1.8	Sequenzierungen	35
2.2	Methoden.....	36
2.2.1	Vorbereitung der Medien	36
2.2.2	Klonierung der synthetischen Gene	37
2.2.3	Resktiktionsverdau und Ligation	39
2.2.4	Transformation	41
2.2.5	Plasmidreinigung.....	42
2.2.6	Erstellen einer Vorkultur	42
2.2.7	Testexpression der pET-Vektorsysteme in <i>E.coli</i> BL21 (DE3).....	43
2.2.8	Produktion der AHAS-Untereinheiten in <i>E.coli</i> BL21 (DE3)	44
2.2.9	Zellaufschluss der <i>E.coli</i> BL21 durch einen Kombinationsaufschluss aus Lysozym und Ultraschall	45
2.2.10	Zellaufschluss der <i>E.coli</i> BL21 (DE3) durch einen Kombinationsaufschluss aus Lysozym und French Press	45
2.2.11	SDS-PAGE.....	46
2.2.12	Proteinbestimmung nach Bradford.....	47
2.2.13	Proteinreinigung mittels Nickel – NTA Affinitätschromatographie.....	48
2.2.14	Größenausschlusschromatographie.....	49

2.2.15	Gefriertrocknung	50
2.2.16	Photometrischer Test zur Untersuchung der Carboligation der AHAS-Untereinheiten	50
3.	Ergebnisse und Diskussion.....	53
3.1	Klonierung der putativen AHAS	53
3.2	Testexpression der synthetischen Gene.....	55
3.3	Produktion der AHAS-Untereinheiten in <i>E.coli</i> BL21 (DE3)	60
3.4	Reinigung der AHAS-Untereinheiten	62
3.5	Aktivitätsanalyse der AHAS – Untereinheiten	67
4.	Zusammenfassung und Ausblick	73
5.	Literatur	75
6.	Anhang	82
6.1	Sequenzen der AHAS Untereinheiten in den pMA – T Vektorsystemen	82
6.2	Sequenzen der AHAS Untereinheiten in den pET – Vektorsystemen	92
6.3	Kinetik der gereinigten AHAS Enzyme bei der Carboligation von zwei Pyruvatmolekülen zu Acetolactat unter der Abspaltung von CO ₂	114

Danksagung

Ich danke Frau Jun.-Prof. Dörte Rother für die Möglichkeit, die Bachelorarbeit in Ihrer Arbeitsgruppe durchführen zu können, sowie der Unterstützung während der Arbeit.

Frau Prof. Ruttkowski für die ausgezeichnete Betreuung und die Korrektur meiner Bachelorarbeit.

Saskia Bock möchte ich für die direkte Betreuung während dieser Bachelorarbeit danken. Durch Ihren Rat und Ihre Unterstützung konnte ich jedes Problem lösen, mit welchem ich in dieser Zeit konfrontiert wurde.

Allen Mitarbeitern der Arbeitsgruppe Biokatalyse und Biosensoren gilt ein Dank für Ihre Unterstützung.

Abkürzungsverzeichnis

AHAS	<i>Acetohydroxyacid synthase</i>
AI	Autoinduktion
ALS	Acetolactatsynthase
BAL	Benzaldehydlyase
<i>Ca</i>	<i>Clostridium aceticum</i>
CSU	<i>Catalytic subunit</i>
<i>E.coli</i>	<i>Escherichia coli</i>
<i>Ec</i>	<i>Escherichia coli</i>
FAD	Flavinadenindinukelotid
FPLC	<i>Fast protein liquid chromatography</i>
<i>Hc</i>	<i>Helicobacter canadensis</i>
IPTG	Isopropyl-1-thio- β -D-galactopyranosid
KH ₂ PO ₄	Kaliumdihydrogenphosphat
KHPO ₄ ⁻	Kaliumhydrogenphosphat
KPi	Kaliumdihydrogenphosphat/Kaliumhydrogenphosphat - Puffer
LB	<i>Lysogeny Broth</i> 2-Succinyl-5-enolpyruvyl-6-hydroxy-3-cyclohexadien-1-carboxylat Synthase
MenD	
MgSO ₄	Magnesiumsulfat
NTA	Nitrilotriessigsäure
rpm	<i>Rounds per minute</i>
RSU	<i>Regulatory subunit</i>
SDS - PAGE	<i>Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis</i> <i>Size exclusion chromatography</i> bzw.
SEC	Größenausschlusschromatographie
TB	<i>Terrific Broth</i>
TEED	Thiamine diphosphate dependent enzyme engineering database
ThDP	Thiamin Diphosphat
TRIS	Tris(hydroxymethyl) - aminomethan
UV	Ultraviolett
VE	Voll entsalzt

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kenndaten der verwendeten synthetischen Gene.....	27
Tabelle 2: Kenndaten der verwendeten Expressionsvektoren.....	27
Tabelle 3: Liste der verwendeten Medien	28
Tabelle 4: Liste der zur Reinigung der AHAS-Untereinheiten verwendeten Puffer	29
Tabelle 5: Zusammensetzung des Reaktionspuffers	29
Tabelle 6: Liste aller verwendeten Chemikalien.....	30
Tabelle 7: Liste aller Geräte und Verbrauchsmaterialien.....	32
Tabelle 8: Die in dieser Bachelorarbeit Eingesetzten Kitsysteme	34
Tabelle 9: Enzyme.....	34
Tabelle 10: Tabelle der verwendeten Software.....	35
Tabelle 11: Ligationsschema der AHAS Untereinheiten mit den pET-Vektorsystemen.....	38
Tabelle 12: Pipettierschema des Restriktionverdaus.....	39
Tabelle 13: Zeit - und Temperaturverlauf des Restriktionsverdaus	39
Tabelle 14: Zusammensetzung des TAE-Puffers.....	40
Tabelle 15: Antibiotikaresistenzen und Konzentrationen der verwendeten Vektorsysteme....	42
Tabelle 16: Pipettierschema SDS PAGE	47
Tabelle 17: Zusammensetzung des Bradford Reagenz	48
Tabelle 18: Sequenzierprimer des T7 Promotors sowie Terminators	55
Tabelle 19: Errechnete Molekülmassen der exprimierten AHAS Untereinheiten mithilfe des Webtools: www.protcalc.sourceforge.net	56

Tabelle 20: Produktionskenngrößen der AHAS-Untereinheiten. 60

Tabelle 21: Finale Proteinkonzentrationen und Reinheiten nach Reinigung der AHAS-
Untereinheiten: 66

Tabelle 22: Spezifische Aktivitäten der AHAS Untereinheiten..... 69

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Darstellung von ThDP in Lösung.	14
Abbildung 2: Darstellung verschiedener möglicher Reaktionen ThDP abhängiger Enzyme. .	15
Abbildung 3: Sequenzpfad der Promotionsarbeit von Saskia Bock.	17
Abbildung 4: BAL (Benzaldehydlyase) vermittelte Spaltung von (<i>R</i>)-Benzoin zu Benzaldehyd.	18
Abbildung 5: Carboligation von α -Ketoglutarat und Isochorismat zu SEPHCHC (2-Succinyl-5-enolpyruvyl-6-hydroxy-3-cyclohexen-1-carboxylat).	19
Abbildung 6: Syntheseweg der verzweigtkettigen Aminosäuren Leucin, Isoleucin und Valin.	20
Abbildung 7: Darstellung von (<i>R</i>) – Phenylacetylcarbinol	20
Abbildung 8: Reaktionsmechanismus der AHAS.	22
Abbildung 9: Darstellung der katalytischen Untereinheit der AHAS aus Hefe.	23
Abbildung 10: Klonierungsschema der synthetischen Gene aus pMA-T in pET – Expressionssysteme.	38
Abbildung 11: Darstellung der Testexpression.	44
Abbildung 12: Carboligation von zwei Pyruvatmolekülen zu Acetolactat	50
Abbildung 13: Photometrische Messung des Pyruvatverbrauchs bei 333 nm.	52
Abbildung 14: Agarosegel nach dem Restriktionsverdau des pET 22b - und 16456_pMA - T - Vektors mit <i>Nde</i> I und <i>Xho</i> I.	54
Abbildung 15: SDS - Gel der Testexpression der <i>Hc</i> AHAS_RSU-C-His	57
Abbildung 16: SDS - Gel der Testexpression der <i>Hc</i> AHAS_CSU-C-His	58
Abbildung 17: Darstellung der optischen Dichten (600 nm) der Testexpressionen nach 72 h.	59

Abbildung 18: SDS - PAGE der Produktion der AHAS-Untereinheiten.....	61
Abbildung 19: Chromatogramm Reinigung der <i>Ca</i> AHAS_RSU-C-His.	63
Abbildung 20: SDS - Gel der Reinigung der <i>Hc</i> AHAS_CSU-C-His.	64
Abbildung 21: SDS - Gel der Entsalzungsfraktionen der gereinigten AHAS - Untereinheiten.	65
Abbildung 22: Carboligation von zwei Pyruvatmolekülen zu Acetolactat unter CO ₂ Abspaltung.	67
Abbildung 23: Messung der Absorption bei 333 nm gegen die Zeit.	68

Abstract

Acetohydroxyacid synthases (AHAS) are ThDP (thiamin diphosphate) dependent enzymes, which have a major role in the biosynthesis of amino acids in bacteria, plants, fungi and archaea. The enzymes catalyze the first common step in the biosynthesis of the branched chain amino acids valine, leucine and isoleucine by the carboligation of either a pyruvate with another pyruvate or α – ketobutyrate to acetolactate or acetohydroxybutyrate. Respectively AHAS enzymes are ThDP, FAD (flavine adenine dinucleotide) and Mg^{2+} dependent. Enzymes belonging to the AHAS family are unique among ThDP dependent enzymes, because they consist of two different polypeptide chains. One of these chains has catalytic properties and the other shows regulatory characteristics.

In this project, two putative AHAS from *Clostridium acetivum* and *Helicobacter canadensis* (regulatory and catalytical subunit) should be cloned, produced, purified and tested for activity. Additionally, by testing the enzyme activity the annotation of the two enzymes as AHAS had to be verified. For purification, the enzymes were fused with a his–tag. The catalytic subunits were his-tagged either N- or C-terminal, the regulatory subunits C-terminal. This was achieved by cloning the genes into pET vector systems. Production of the recombinant proteins was carried out in auto-induction medium, where the induction was initiated by lactose. The subsequent purification was performed by Ni-NTA affinity chromatography. The activity assay based on the physiological carboligation of two pyruvate molecules were monitored by the measurement of the optical absorbance. In case of the putative *Clostridium acetivum* AHAS no activity was detectable under tested conditions. However, the putative *Helicobacter canadensis* AHAS showed high activity with the tested substrate and therefore the annotation can be confirmed.

Kurzfassung

Acetohydroxyacid synthases (AHAS) sind Enzyme im Aminosäurestoffwechsel von Bakterien, Pflanzen, Pilzen und Archaeen. Durch eine Carboligation von zwei Pyruvatmolekülen zu Acetolactat oder einem Pyruvatmolekül und einem α – Ketobutyratmolekül zu 2-Aceto-2 Hydroxybutyrat leiten sie den Biosyntheseweg der verzweigt-kettigen Aminosäuren Valin, Leucin und Isoleucin ein. Die Enzyme sind Thiamindiphosphat (ThDP), Flavinadenindinukelotid (FAD) und Mg^{2+} abhängig. Einzigartig unter den ThDP abhängigen Enzymen ist, dass sie aus zwei verschiedenen Polypeptidketten bestehen, einer mit katalytischer und einer mit regulatorischer Funktion.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei putative AHAS (regulatorische und katalytische Untereinheit) aus *Clostridium aceticum* und *Helicobacter canadensis* kloniert, produziert und gereinigt. Mittels Aktivitätsanalyse sollte zudem ihre Annotation als AHAS überprüft werden. Zur Reinigung wurde zunächst an die katalytischen Untereinheiten ein His-Tag, je C- und N-terminal ein His-tag fusioniert. Die regulatorischen Untereinheiten wurden C-terminal mit einem His-tag fusioniert. Dies wurde durch die Klonierung der Gene in verschiedene pET-Vektorsysteme erreicht. Die Produktion wurde in einem Autoinduktionsmedium mit Laktose als Induktor durchgeführt. Die anschließende Reinigung erfolgte mittels Ni-NTA-Affinitätschromatographie. Die Aktivität der Enzyme wurde photometrisch durch die physiologische Reaktion der Carboligation zweier Pyruvatmoleküle zu Acetolactat gemessen. Nach der Auswertung zeigte die AHAS aus *Clostridium aceticum* unter den getesteten Bedingungen keine Aktivität, wohingegen für die *Helicobacter canadensis* AHAS eine hohe Aktivität nachgewiesen werden konnte. Für dieses Enzym konnte die Annotation somit bestätigt werden.

1. Einleitung

1.1 ThDP-abhängige Enzyme

ThDP (Thiamindiphosphat), auch Vitamin B2 genannt, ist der zentrale Cofaktor für ThDP-abhängige Enzyme. Diese lassen sich in zwei Hauptgruppen, die Transferasen und die Decarboxylasen einteilen (Frank, Leeper, & Luisi, 2007a). Die Enzyme kommen in wichtigen Stoffwechselwegen wie beispielsweise der Synthese von verzweigtkettigen Aminosäuren vor (Vinogradov et al., 2006) oder dem anaeroben Wachstum von *E.coli* (Ming Jiang et al., 2007). Desweiteren katalysieren ThDP-abhängige Enzyme die Spaltung von Benzoin zu Benzaldehyd, was ein Wachstum von *Pseudomonas fluoreszenz* mit Benzoin als einziger Kohlenstoff- und Energiequelle ermöglicht (González & Vicuña, 1989a).

1.1.1 Der Cofaktor Thiamindiphosphat

ThDP ist ein essentieller Bestandteil der katalytischen Aktivität ThDP-abhängiger Enzyme. Das ThDP beinhaltet drei Gruppen, eine endständige Diphosphatgruppe, einen Thiazoliumring und einen Aminpyrimidinring (Frank, Leeper, & Luisi, 2007b) (Abbildung 1 I). Der Cofaktor wechselwirkt über den Diphosphatrest mit einem zweiwertigen Kation, welches als Anker im aktiven Zentrum ThDP-abhängiger Enzyme dient. Dieses zweiwertige Kation wiederum wird an das konservierte Aminosäuremotiv Gly-Asp-Gly gebunden. Durch diese Bindung wird der Cofaktor im aktiven Zentrum verankert (Abbildung 1 II) (Hawkins, Borges, & Perham, 1989). Das ThDP liegt gebunden im aktiven Zentrum in seiner typischen V-Form vor. Dieser Effekt wird durch eine hydrophobe Aminosäure im Bereich des Thiazoliumrings erreicht (Jordan, Zhang, & Sergienko, 2002). Die Aktivierung des Cofaktors erfolgt durch einen konservierten Glutaminsäurerest im aktiven Zentrum. Am N1-Atom des ThDP erfolgt eine Deprotonierung, durch welche eine Verschiebung von Elektronen im ThDP bewirkt wird. Anschließend kommt es zu einer Protonierung des N4-Atoms und schließlich zur Bildung der aktivierten Ylid Form des ThDP (Abbildung 1 III). Die katalytische Aktivität geht schließlich vom C2-Atom aus (Kern et al., 1997).

Abbildung 1: Darstellung von ThDP in Lösung.
(I), gebunden an das aktive Zentrum (II), und in aktivierter Form (III).

1.1.2 Reaktionsmechanismus von ThDP abhängigen Enzymen

Die Reaktivität ThDP-abhängiger Enzyme ist wie schon in (1.1.1) beschrieben von der Aktivierung des ThDP abhängig. Abbildung 2 zeigt verschiedene Reaktionen, welche durch ThDP-abhängige Enzyme erfolgen können. Beispielsweise kann eine Carboligation zweier Pyruvatmoleküle durch eine *acetohydroxyacid synthase* (AHAS) erfolgen. Dieser ist in Abbildung 2 dargestellt. Hierbei wäre der Donor dabei das Molekül 1 und der Akzeptor Molekül 2 (Vinogradov et al., 2006). Der genaue Reaktionsmechanismus der AHAS ist in Kapitel 1.2.3 beschrieben. In einem ersten Schritt erfolgt die nukleophile Addition des Donormoleküls an der Carbonylgruppe an das C2-Atom des ThDP (Abbildung 2 (1-6)) und die Bildung eines reaktiven Intermediats. Der zweite Schritt des Mechanismus ist eine Reaktion mit einem Akzeptor (Abbildung 2 (7-15)). Diese ist von der entsprechenden Enzymklasse abhängig.

Abbildung 2: Darstellung verschiedener möglicher Reaktionen ThDP abhängiger Enzyme.
Abbildung aus (Pohl, Sprenger, & Müller, 2004)

1.2 Sequenz-Funktionsraum

Der Sequenz-Funktionsraum ist ein Hilfsmittel, welches zukünftig zur Funktionsvorhersage aus der Sequenz eines Enzyms helfen könnte. Unter dem Sequenzraum wird die Gesamtheit aller Sequenzen verstanden (Buchholz et al., 2016a). In dieser Bachelorarbeit wurden AHAS untersucht. Daher lag der Fokus des Sequenzraums im speziellen auf ThDP-abhängige Decarboxylasen, zu denen auch die AHAS zugeordnet werden. Der Sequenzraum wird erweitert zum Sequenz-Funktionsraum durch die Einbeziehung der Funktionen der Enzyme (Buchholz et al., 2016a). Durch die Verknüpfung dieser beiden Parameter soll in Zukunft eine Funktionsvorhersage eines Enzyms über die Sequenz möglich sein. Als Kooperationspartner ist die Arbeitsgruppe von PD Dr. Jürgen Pleiss von der Universität Stuttgart in bioinformatische Aufgaben eingebunden. Ein wichtiger Faktor in der Aktivität von Enzymen ist die Konformation des Enzyms. Diese wird durch die Aminosäuresequenz bestimmt (Anfinsen, 1973). Es konnte beobachtet werden, dass ähnliche Aminosäuresequenzen ähnliche Konformationen annehmen können (Chothia & Lesk, 1986) (Rost, 1999). Ausnahmen dieses Zusammenhangs gibt es in vergleichsweise geringer Zahl (Kosloff &

Kolodny, 2008). Bei ThDP-abhängigen Enzymen liegt der spezielle Fall vor, dass die Aminosäuresequenz, die das aktive Zentrum auskleidet zum Teil sehr divers ist. Die dreidimensionalen Strukturen der ThDP-abhängigen aktiven Zentren sind dennoch sehr ähnlich. Grund könnte sein, dass durch die zur Aktivität essentielle V-Konformation des ThDP eine sehr bestimmte dreidimensionale Struktur im aktiven Zentrum benötigt, um diese Konformation hervorzurufen. Somit würde eine bestimmte dreidimensionale Struktur evolutionär begünstigt (Pohl et al., 2004). Die Datenbank TEED (Thiamine diphosphate dependent Enzyme Engineering Database) ist eine Datenbank, welche neben den Aminosäuresequenzen (Sequenzraum) unter anderem bereits Daten über die Reaktivitäten verschiedener Enzymklassen beinhaltet (Widmann et al., 2010). Der Zweck der Datenbank ist es, die Sequenz-Funktionsbeziehung weiter zu untersuchen (Buchholz et al., 2016b).

Sequenzpfad

Diese Bachelorarbeit ist eingebettet in das Promotionsprojekt (Teil des DFG Projektes FOR1296) von Saskia Bock (Forschungszentrum Jülich). In dieser Promotion soll die Änderung der Funktion eines ThDP-abhängigen Enzyms in Abhängigkeit der Sequenz untersucht werden. Es soll vor allem geklärt werden, ob sich die Funktion der Enzyme kontinuierlich ändert, oder ob es diskrete Änderungen gibt. Zu diesem Zweck wurde die Benzaldehydlyase (BAL) aus *Pseudomonas fluorescens* als Anfangspunkt und die 2-Succinyl-5-enolpyruvyl-6-hydroxy-3-cyclohexadien-1-carboxylat-Synthase (MenD) aus *Escherichia Coli* als Endpunkt eines Sequenzpfades gewählt (Abbildung 3).

Abbildung 3: Sequenzpfad der Promotionsarbeit von Saskia Bock.

Die Enzyme 1 bis 13 entsprechen den Enzymen des Sequenzpfades. Die Enzyme 1 – 3 sind annotierte Benzaldehydlyasen (BAL). Bei den Enzymen 4 – 8 handelt es sich um putative AHAS-Enzyme 7 ist die *Ca*AHAS und 8 die *Hc*AHAS. Bei Enzym 9 bis 13 handelt es sich um putative MenDs 2-succinyl-5-enolpyruvyl-6-hydroxy-3cyclohexen-1-carboxylat-Synthasen (MenDs). Die BAL aus *Pseudomonas fluorescens* PfBAL bildet den Start des Sequenzpfades und die MenD aus *Escherichia Coli* (*Ec*MenD) das Ende. Die farblich hinterlegten Bereiche kennzeichnen die unterschiedlichen putativen Enzymklassen. Die Enzyme im grau hinterlegten Bereich sind putative Benzaldehydlyasen. Die im gelb hinterlegten Bereich sind putative Enzyme AHAS. Bei den Enzymen im blauen Bereich handelt es sich um putative MenDs.

Zwischen diesen beiden Enzymen sollte nun ein Pfad aus maximal 10 annotierten Enzymen gewählt werden, bei welchem jedes Enzym eine Sequenzhomologie von mindestens 50 % zu seinem im Pfad benachbarten Enzym haben soll. Alle Enzyme des Sequenzpfades sollen produziert, gereinigt und hinsichtlich ihrer Funktionen charakterisiert werden. Das putative Enzym 9 konnte nicht löslich produziert werden, weswegen es zur Charakterisierung entfiel. Als Ersatzenzyme wurden zur Überbrückung zwischen den putativen Enzymen 6 und 10 die *Clostridium aceticum* AHAS (putatives Enzym 7) oder die *Helicobacter canadensis* AHAS (putatives Enzym 8) identifiziert. Diese putativen Enzyme sind die im Rahmen dieser Bachelorarbeit bearbeiteten Biokatalysatoren. Die Sequenzhomologie von 50% konnte allerdings weder zwischen den Enzymen 7 und 10 (35,1 %), noch den Enzymen 8 und 10 (38 %) erreicht werden. Die Sequenzhomologie von 50 % wurde allerdings bereits zwischen den Enzymen 6 und 9 (42,1 %) nicht ganz erreicht. Um die Funktionsanalyse der Enzyme durchzuführen, wird jedes Enzyms innerhalb des Pfades auf verschiedene typische Reaktionen der BAL (1.2.1), AHAS (1.2.3) und MenD (1.2.2) getestet.

1.2.1 Benzaldehydlyase (BAL)

Die Benzaldehydlyase (BAL, EC: 4.1.2.38) katalysiert die reversible Spaltung von Benzoin zu Benzaldehyd (Abbildung 4) (González & Viciña, 1989b). Die BAL ermöglicht das Wachstum von *Pseudomonas fluorescens* Biovar I mit Anisoin als einziger Kohlenstoff- und Energiequelle (Gonzalez, Merino, Almeida, & Vicna, 1986; González & Viciña, 1989b; Gonzfilez, Olave, Calderón, & Vicufia, 1988). Desweiteren konnte der BAL neben der Spaltung von C–C Bindungen auch eine Knüpfung von C–C Bindungen nachgewiesen werden, die bevorzugt für synthetische Zwecke eingesetzt werden. Ein Beispiel hierfür ist z.B. die Synthese von aromatischen Aldehyden (Demir *et al.* 2003). Das Enzym ist ThDP-abhängig und benötigt Mg^{2+} -Ionen.

Abbildung 4: BAL (Benzaldehydlyase) vermittelte Spaltung von (*R*)-Benzoin zu Benzaldehyd.

1.2.2 2-Succinyl-5-enolpyruvyl-6-hydroxy-3-cyclohexen-1-carboxylat Synthase (MenD)

2-Succinyl-5-enolpyruvyl-6-hydroxy-3-cyclohexen-1-carboxylat-Synthase (MenD) ist ein Enzym, welches die Bildung von 2-Succinyl-5-enolpyruvyl-6-hydroxy-3-cyclohexen-1-carboxylat (SEPHCHC) aus Isochorismat und α -Ketoglutarat (Abbildung 5) katalysiert. Die MenD hat eine Bedeutung in der Synthese von Menaquinon (Vitamin K₂), welches im Shikimisäurebiosyntheseweg gebildet wird. Menaquinon ist ein fettlösliches Molekül, welches je nach Organismus unterschiedliche Aufgaben übernimmt. In fakultativ anaeroben Gram-negativen Mikroorganismen hat es seine Funktion im Elektronentransport, wohingegen es in Säugetieren als Cofaktor für die Glutamat γ -Carboxylation dient (Dawson, Fyfe, & Hunter, 2008). In biokatalytischen Anwendungen kann es zur Synthese von diversen Aldehyden eingesetzt werden (Kurutsch, Richter, Brecht, & Sprenger, 2009). Das Enzym ist ThDP-abhängig und benötigt Mg^{2+} Ionen.

Abbildung 5: Carboligation von α -Ketoglutarat und Isochorismat zu SEPHCHC (2-Succinyl-5-enolpyruvyl-6-hydroxy-3-cyclohexen-1-carboxylat).

1.2.3 Acetohydroxyacid synthase (AHAS)

Acetohydroxyacid synthase (AHAS) oder Acetolactatsynthase ALS (EC:2.2.1.6) ist ein Enzym aus der Klasse der ThDP-Enzyme. Es katalysiert in Bakterien, Pflanzen, Pilzen und Archaeen den ersten Schritt im Syntheseweg der verzweigt-kettigen Aminosäuren Leucin, Valin und Isoleucin (Abbildung 6). Das Enzym ist ThDP-, Mg^{2+} - und FAD-abhängig. Die AHAS hat zwei physiologische Reaktionen, bei der ersten Reaktion erfolgt eine Carboligation von zwei Pyruvatmolekülen zu Acetolactat. Aus diesem Synthesepfad wird letztendlich Valin

oder Isoleucin gebildet. Kommt es zu einer Carboligation von Pyruvat und 2-Ketobutytrat zu 2-Aceto-2-hydroxypyruvat so wird Isoleucin gebildet (Vinogradov et al., 2006).

Abbildung 6: Syntheseweg der verzweigt-kettigen Aminosäuren Leucin, Isoleucin und Valin.

AHAS: *Acetohydroxyacid synthase*.

Neben der physiologischen Bedeutung konnte der *Escherichia coli acetohydroxyacid synthase* Isoenzym I (*EcAHAS I*) eine Anwendung in der Synthese von (*R*)-Phenylacetylcarbinol (Abbildung 7) zugewiesen werden. Dabei konnte in einer von *EcAHAS I* katalysierten Reaktion mit Benzaldehyd und Pyruvat ein Enantiomerenüberschuss von 98 % erreicht werden. (*R*)-Phenylacetylcarbinol dient in der Pharmaindustrie als Vorläufer von Medikamenten mit α - und β -adrenergen Eigenschaften wie Pseudo-adrenalin oder Noradrenalin. (Engel, Vyazmensky, Geresh, Barak, & Chipman, 2003) (Sehl et al., 2014).

(*R*)-Phenylacetylcarbinol

Abbildung 7: Darstellung von (*R*) – Phenylacetylcarbinol

Struktur des Holoenzym

In *Escherichia Coli* gibt es insgesamt drei AHAS: Isoenzyme *EcAHAS* I, II und III. Die drei Isoformen zeigen geringe Unterschiede in ihrer Funktion im Stoffwechsel (Z Barak, Chipman, & Gollop, 1987). Die katalytischen Untereinheiten weisen eine Molekülmasse von etwa 60 kDa auf, wohingegen die regulatorischen Untereinheiten 9-17 kDa besitzen (Ze'ev Barak, Calvo, & Schloss, 1988) (Eoyang & Silverman, 1984) (Schloss, Van Dyk, Vasta, & Kutny, 1985). Bei den AHAS-Untereinheiten aus *E.coli* ist der strukturelle Aufbau sehr ähnlich. Es lagern sich je zwei katalytische Untereinheiten zusammen, an jede katalytische Untereinheit lagert sich zudem eine regulatorische Untereinheit an (Schloss et al., 1985).

Reaktionsmechanismus

Der Reaktionsmechanismus ThDP-abhängiger Enzyme wurde bereits in Kapitel 1.1.2 beschrieben. Bei der physiologischen Reaktionen von AHAS gehen hier als Donor (Pyruvat) und als Akzeptor (Pyruvat, α -Ketobutytrat) α -Ketosäuren in die Reaktion mit ein. Mit Bezug auf Abbildung 2 würde der Reaktionspfad bei Molekül 1 starten und das Produkt nach einem nukleophilen Angriff auf Molekül 12 freigesetzt. Abbildung 9 zeigt eine detailliertere Darstellung des Reaktionsmechanismus. Das ThDP greift das Pyruvat (Donor) an der Carbonylfunktion nukleophil an, woraufhin dieses decarboxyliert wird. Das gebildete Intermediat greift wiederum entweder Pyruvat oder α -Ketobutytrat an der Carbonylfunktion an (Akzeptor) und bildet ein ThDP-Addukt. In einem letzten Schritt wird das Produkt (Acetolactat oder Acetohydroxybutytrat) freigesetzt (Nemeria et al., 2005) (Kai Tittmann et al., 2003).

Abbildung 8: Reaktionsmechanismus der AHAS.
Nach Chipman *et al.* 2005

Katalytische Untereinheit

Die katalytische Untereinheit, ist die Untereinheit, welche das katalytische Zentrum bildet. Es konnte gezeigt werden, dass die katalytischen Untereinheiten (CSU) aus *E.coli* auch ohne Anwesenheit der regulatorischen Untereinheiten eine Aktivität zeigen, die allerdings im Vergleich zum Holoenzymen deutlich reduziert ist (Weinstock, Sella, Chipman, & Barak, 1992a). Die katalytische Untereinheit konnte 2002 in Hefe kristallisiert und analysiert werden. Dabei zeigte sich, dass sich diese in 3 Domänen (α , β , γ) einteilen lässt (Abbildung 9). Die α -Domäne einer katalytischen Untereinheit bildet jeweils mit der γ -Untereinheit einer zweiten katalytischen Untereinheit einen Komplex. Die β -Domäne spielt eine Rolle in der Stabilisierung der Schnittstelle zwischen den beiden CSUs. Das aktive Zentrum wird durch die Komplexbildung der beiden Untereinheiten gebildet. Das ThDP lagert sich zwischen den beiden Untereinheiten an, eine Untereinheit bindet dabei den Diphosphatrest, wohingegen die andere Untereinheit den Aminopyrimidin-Ring bindet (Abbildung 1). Ein aktives Zentrum wird somit immer zwischen zwei katalytischen Untereinheiten gebildet. Das FAD bindet hauptsächlich an die β -Domäne der katalytischen Untereinheit. Das FAD übernimmt im Gegensatz zum ThDP keine katalytischen Aufgaben, es dient lediglich als strukturgebendes Element (Pang, Duggleby, & Guddat, 2002).

Abbildung 9: Darstellung der katalytischen Untereinheit der AHAS aus Hefe.

Die orangene Strukturen stellen das Thiamindiophosphat (ThDP) dar. Die dunkelblaue Struktur zeigt das Flavin-Adenin-Dinukleotid (FAD). PDB-Nr.: 1N0H

Regulatorische Untereinheit

Der Aufbau der AHAS aus regulatorischer (RSU) und katalytischer Untereinheit (CSU) aus mehreren Polypeptidketten ist unter den ThDP-abhängigen Enzymen einzigartig (Gedi & Yoon, 2012). Die regulatorische Untereinheit hat vor allem zwei Hauptaufgaben: Die Regulation und die Aktivierung. Es konnte beobachtet werden, dass die spezifische Aktivität der *E.coli*-AHAS Isoenzyme I, II und III mit der Anwesenheit der regulatorischen Untereinheit erhöht wird. Bei der *Ec*AHAS II konnte beispielsweise bei Zugabe der RSU eine 1,4-fach höhere Aktivität gezeigt werden (Hill, Pang, & Duggleby, 1997). Bei der *Ec*AHAS III konnte beim Holoenzym im Vergleich zur CSU eine 37-fach höhere Aktivität gemessen werden. Die *Ec*AHAS I zeigte eine 3,3-fach erhöhte Aktivität (Weinstock, Sella, Chipman, & Barak, 1992b). Weiterhin konnte festgestellt werden, dass die regulatorischen Untereinheiten der *Ec*AHAS I und III einer Valin-Inhibition unterliegen (Vyazmensky et al., 2009), wohingegen dies bei der *Ec*AHAS II nicht beobachtet werden konnte (Guardiola, De Felice, Lamberti, & Iaccarino, 1977). Außerdem konnte gezeigt werden, dass die regulatorische

Untereinheit der *EcAHAS* II die katalytischen Untereinheiten aller *E.coli*-AHAS aktivieren kann, wohingegen die katalytische Untereinheit der *EcAHAS* II nur durch ihre eigene regulatorische Untereinheit aktiviert werden kann (Vyazmensky et al., 2009). Bei der Struktur der regulatorischen Untereinheit der *EcAHAS* III zeigte sich, dass die Gesamtstruktur aus einem Dimer besteht. (Kaplun et al., 2006). Die Monomere weisen dabei eine Größe von etwa 160 Aminosäuren auf und bestehen aus zwei Ferredoxin-ähnlich gefalteten Domänen. Die Monomere wechselwirken am N-terminalen Ende miteinander und bilden so ein Dimer aus. Die Valinbindestelle zur *feedback*-Inhibition der regulatorischen Untereinheit wird in der Nähe der Schnittstelle der N-terminalen Domänen vermutet. Die Regulation findet mutmaßlich an dieser Stelle durch eine ACT-(Aspartokinase, Chormismat-Mutase, TyrA) Domäne statt (Kaplun et al., 2006) (Anantharaman, Koonin, & Aravind, 2001).

Die putativen AHAS, welche in dieser Arbeit untersucht wurden und zur Vervollständigung des Sequenzpfades der Promotion von Saskia Bock dienen sollen, wurden mithilfe der TEED-Datenbank annotiert (Kapitel 1.2). Die Organismen, in welchen diese putativen Enzyme natürlich vorkommen, sind das *Clostridium aceticum* und der *Helicobacter canadensis*.

Clostridium aceticum

Clostridium aceticum ist ein Gram-negatives, sporenbildendes, chemoorganotrophes Bakterium. Es ist obligat anaerob und verstoffwechselt CO₂ und H₂ zu Essigsäure und Wasser. Die Bildung von Essigsäure konnte auch bei einer Verstoffwechslung von Zuckern beobachtet werden (Braun, Mayer, & Gottschalk, 1981).

Helicobacter canadensis

Helicobacter canadensis ist ein Gram-negatives, nicht sporulierendes Bakterium. Besondere Beachtung findet es in der Medizin, da es als Pathogen mit Durchfallerkrankungen in Verbindung gebracht wird. *Helicobacter canadensis* wurde erstmals bei der Untersuchung von *Helicobacter*-Spezies beschrieben, welche im Zusammenhang mit humanen Durchfallerkrankungen stehen (Fox et al., 2000).

Position der untersuchten AHAS im Gencluster

Die Sequenzen der putativen AHAS in dieser verwendeten Bachelorarbeit stammen aus zwei verschiedenen Organismen, dem *Clostridium aceticum* und dem *Helicobacter canadensis*. In den meisten Fällen liegt in Bakterien ein AHAS-Isoenzym vor, welches im Vergleich zu den

EcAHAS eine größere Homologie zur *EcAHAS* III als zu I oder II aufweist. Als einzelne Gene werden sie in *ilvBN* oder *ilvBH* eingeteilt, wobei *ilvB* für die CSU und *ilvH* oder *ilvN* für die RSU codiert (Keilhauer, Eggeling, & Sahm, 1993) (Gusberti, Cantoni, De Rossi, Branzoni, & Riccardi, 1996) (Vyazmensky et al., 2009). Im Falle der untersuchten Gene in dieser Bachelorarbeit wurde dieses ebenfalls gefunden. Die Gene der *Clostridium acetium*-AHAS werden dabei durch die benachbarten Gene *ilv A2* (RSU) und *ilv B2* (CSU) codiert. Die Gene der *Helicobacter canadensis* AHAS werden durch die benachbarten Gene *ilv H* (RSU) und *ilv B* (CSU) codiert. Die Gene sind benachbart als Operon organisiert. So sind beispielsweise die Gene der *EcAHAS* III im *ilvHI* Operon organisiert (Squires, De Felice, Wessler, & Calvo, 1981).

Die in dieser Arbeit untersuchten Enzyme sind putative AHAS. Es wurden Sequenzen, welche durch Sequenzierungen verschiedener Organismen, unter anderem auch dem *Clostridium acetium* und dem *Helicobacter canadensis*, in die TEED – Datenbank aufgenommen und daraus die AHAS in dieser Arbeit annotiert.

Ziel und Motivation dieser Arbeit

Das Ziel dieser Arbeit bestand in der Klonierung, Produktion, Reinigung und Aktivitätsanalyse der putativen AHAS aus *Clostridium acetium* und *Helicobacter canadensis*. Zu diesem Zweck sollten die katalytischen Untereinheiten der Enzyme mit je einem C – und N – terminalen His – tag und die regulatorischen Untereinheiten mit einem C – terminalen His – tag fusioniert werden. Die Fusion der His-tags sollte dabei durch die Expression in pET – Vektorsystemen erfolgen, welche sich ebenfalls zur Überexpression von Zielproteinen eignen und damit als Produktionsvektor dienen sollten. Die Enzyme sollten durch eine Nickel – NTA Affinitätschromatographie gereinigt werden. Da die putativen AHAS aus *Clostridium acetium* und *Helicobacter canadensis* mithilfe bioinformatischer Methoden aus der TEED Datenbank (1.2) annotiert wurden, gilt es den experimentellen Beweis dieser Vorhersage durch die Aktivitätsbestimmung mithilfe einer der physiologischen Reaktionen der AHAS, der Carboligation von zwei Pyruvatmolekülen zu Acetolactat, unter Abspaltung von CO₂ zu erbringen. In nachfolgenden Arbeiten sollen die Enzyme den Sequenzpfad von Saskia Bock komplettieren (Abbildung 3). In dieser Promotion soll

untersucht werden, wie sich die katalytischen Eigenschaften von Enzymen in Abhängigkeit ihrer Sequenz verändern.

2. Material und Methoden

2.1 Material

2.1.1 Bakterienstämme, Plasmide und synthetische Gene

Die Synthetischen Gene, welche während dieser Bachelorarbeit verwendet wurden, sind in Tabelle 1 zusammengefasst Die Plasmide, welche zur Klonierung und Überexpression und Produktion der AHAS Untereinheiten verwendet wurden, sind in

Tabelle 2 aufgeführt. Um Plasmidreinigungen durchzuführen, wurden zuvor *E.coli* DH5 α -Zellen mit den entsprechenden Plasmiden transformiert. Für Expressionstests und die Proteinproduktion wurden *E.coli* BL21 (DE3) Zellen verwendet. Alle Plasmide, synthetischen Gene und Bakterien wurden über den Hersteller Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA bezogen.

Tabelle 1: Kenndaten der verwendeten synthetischen Gene

Bezeichnung	Plasmid	Enzym- untereinheit	Ursprungs- organismus	Resistenz
113401_CSU_pMA-T	pMA-T	CSU	<i>Clostridium aceticum</i>	Ampicillin
113401_RSU_pMA-T	pMA-T	RSU	<i>Clostridium aceticum</i>	Ampicillin
16456_CSU_pMA-T	pMA-T	CSU	<i>Helicobacter canadensis</i>	Ampicillin
16456_CSU_new_pMA-T	pMA-T	RSU	<i>Helicobacter canadensis</i>	Ampicillin

Tabelle 2: Kenndaten der verwendeten Expressionsvektoren

Vektor	Orientierung des His - tag	Antibiotikaresistenz
pET16b	N - terminal	Ampicillin
pET22b	C - terminal	Ampicillin
pET24a	C - terminal	Kanamycin

2.1.2 Medien und Puffer

Für die Kultivierung der transformierten *E.coli* DH5 α und *E.coli* BL21 (DE3) Zellen wurden die Nährmedien in Tabelle 3 verwendet. Tabelle 4 und Tabelle 5 enthalten die in dieser Arbeit verwendeten Puffer.

Tabelle 3: Liste der verwendeten Medien

Medium	Komponente	Konzentration
LB (<i>Lysogeny Broth</i>)-Medium		
Medienkomponenten	Pepton	10g/L
	Hefeextrakt	5 g/L
	Natriumchlorid	10 g/L
LB-Agar - Agar Platten		
Medienkomponenten	Pepton	10 g/L
	Hefeextrakt	5 g/L
	Natriumchlorid	10 g/L
	Agar - Agar	15 g/L
TB (<i>Terrific Broth</i>)-Medium		
Medienkomponenten	Pepton	12 g/L
	Hefeextrakt	24 g/L
	Glycerol	0,4 %
Pufferkomponente	(K ₂ HPO ₄ ⁻ /KH ₂ PO ₄ ⁻) (KPi)	0,1 mol/L, pH 7
AI (Autoinduktionsmedium)-Medium		
Medienkomponenten	Pepton	12 g/L
	Hefeextrakt	24 g/L
	Glycerol	0,4 %
Pufferkomponente	(K ₂ HPO ₄ ⁻ /KH ₂ PO ₄ ⁻) (KPi)	0,1 mol/L, pH 7
Induktionskomponenten	Laktose	2 g/L
	Glucose	0,05 g/L

Tabelle 4: Liste der zur Reinigung der AHAS-Untereinheiten verwendeten Puffer

Puffer	Komponente	Konzentration mmol/L
Aufschlusspuffer pH 7,5	Puffer ($\text{K}_2\text{HPO}_4^-/\text{KH}_2\text{PO}_4^-$) (KPi)	50
	FAD	0,05
	MgSO_4	2,5
	ThDP	0,1
Waschpuffer pH 7,5	Puffer ($\text{K}_2\text{HPO}_4^-/\text{KH}_2\text{PO}_4^-$) (KPi)	50
	Imidazol	50
	FAD	0,05
	MgSO_4	2,5
	THDP	0,1
Elutionspuffer pH 7,5	Puffer ($\text{K}_2\text{HPO}_4^-/\text{KH}_2\text{PO}_4^-$) (KPi)	50
	Imidazol	300
	FAD	0,05
	MgSO_4	2,5
	ThDP	0,1
Entsalzungspuffer pH 7,5	Puffer ($\text{K}_2\text{HPO}_4^-/\text{KH}_2\text{PO}_4^-$) (KPi)	10
	FAD	0,05
	MgSO_4	2,5
	ThDP	0,1

Die Messungen der Carboligation von Pyruvat zu Acetolactat durch die AHAS wurden in einem Reaktionspuffer durchgeführt, dessen Zusammensetzung in Tabelle 5 aufgeführt ist.

Tabelle 5: Zusammensetzung des Reaktionspuffers

Puffer	Komponente	Konzentration mmol/L
Reaktionspuffer pH 7,6	Puffer ($\text{K}_2\text{HPO}_4^-/\text{KH}_2\text{PO}_4^-$) (KPi)	100
	FAD	0,05
	MgSO_4	1
	ThDP	0,2

Alle Puffer und Lösungen wurden mit Wasser aus der Milli-Q Filtrationsanlage des Herstellers Millipore angesetzt.

2.1.3 Chemikalien

Tabelle 6: Liste aller verwendeten Chemikalien

Chemikalien	Hersteller	Ort
Agar-Agar, bakteriologisch	Carl Roth	Karlsruhe, Deutschland
Ampicillin	Carl Roth	Karlsruhe, Deutschland
Kanamycinsulfat	Carl Roth	Karlsruhe, Deutschland
Lactose	Carl Roth	Darmstadt, Deutschland
Glucose	Amresco	Solon, USA
Glycerin	Sigma Aldrich	St. Louis, USA
Hefeextrakt	Carl Roth	Karlsruhe, Deutschland
Natriumchlorid	Carl Roth	Karlsruhe, Deutschland
Pepton	Carl Roth	Karlsruhe, Deutschland
Isopropyl- β -D-thiogalactopyranosid	Carl Roth	Karlsruhe, Deutschland
Agarose	Merck - Millipore	Bellerica, USA
TRIS	Merck - Millipore	Bellerica, USA
Ethylendinitrilotetraessigsäure Dinatriumsalz - Dihydrat	Merck - Millipore	Bellerica, USA
Essigsäure	Merck - Millipore	Bellerica, USA
Ethidiumbromid	Sigma Aldrich	St. Louis, USA
SDS Gele 15 x		
NuPAGE 4-12% Bis - Tris Gel	Thermo Fisher Scientific	Waltham, USA
NuPAGE LDS Sample Buffer (4x)	Thermo Fisher Scientific	Carlsbad, USA

Material und Methoden

PAGE Ruler, Prestained Protein Ladder	Thermo Fisher Scientific	Carlsbad, USA
NuPAGE MES SDS Running Buffer (20x)	Thermo Fisher Scientific	Carlsbad, USA
NuPAGE Sample Reducing Agent (10x)	Thermo Fisher Scientific	Carlsbad, USA
Simply Blue Safe Stain	Thermo Fisher Scientific	Carlsbad, USA
Coomassie® Brilliant Blue G-250	Fluka	St. Louis, USA
Phosphorsäure	Carl Roth	Karlsruhe, Deutschland
Ethanol	Carl Roth	Karlsruhe, Deutschland
Imidazol	Carl Roth	Karlsruhe, Deutschland
di-Kaliumhydrogenphosphat	Carl Roth	Karlsruhe, Deutschland
Kaliumdihydrogenphosphat	Carl Roth	Karlsruhe, Deutschland
Magnesiumsulfat	Carl Roth	Darmstadt, Deutschland
Flavine adenine dinucleotide	Sigma Aldrich	St. Louis, USA
Thiaminpyrophosphat	AppliChem	Darmstadt, Deutschland
Lysozyme from Hennis egg white	Fluka/ Sigma Aldrich	St. Louis, USA
Natriumhydroxid	Merck - Millipore	Bellerica, USA
G25-Sepharose	GE Healthcare	München, Deutschland
NiNTA Agarose	QIAGEN	Hilden, Deutschland
FastRuler High Range DNA Ladder	QIAGEN	Hilden, Deutschland
GelPilot DNA Loading Dye, 5x	QIAGEN	Hilden, Deutschland

2.1.4 Geräte, Verbrauchsgegenstände und Kitsysteme

Tabelle 7: Liste aller Geräte und Verbrauchsmaterialien

Gerät / Material	Bezeichnung	Hersteller
Analysenwaage	CPA 225D	Sartorius, Göttingen, Deutschland
Waage	BP2100S	Kern & Sohn GmbH
Autoklav	Tonnenautoklav	Federalgi
	DX65	Systec
	FOB5-TS	IBS GmbH
SDS-PAGE Elektrophoresekammer	Xcell SureLock	Novex, Life Technologies
Elektrophorese-Netzteil	Consort E831	Peqlab Biotechnologie GmbH
Agarosegel Elektrophoresekammer	AGT-2	VWR
Filtermembran	Cellulose Nitrate Filter 0,45 um	Sartorius, Göttingen, Deutschland
Spritzenfilter	25 mm GD/X Disposable Filter Device RC Filter membrane	GE Healthcare, Dassel, Deutschland
Filtrationseinheit		PALL Filtersystems GmbH, Crailsheim, Deutschland
FPLC	Äkta Pure 25	GE Healthcare, Dassel, Deutschland
	Äkta Pure 150	GE Healthcare, Dassel, Deutschland
Gefriertrockner	ALPHA 1-4 LO plus	CHRIST, Osterode, Deutschland
Ölpumpe		AEG, Frankfurt am Main, Deutschland
Pumpe	DIVAC 2,4 L	Leybold, Köln, Deutschland
Magnetrührer & Heizblock	IKAMAG RET-G	IKA Labortechnik, Staufen, Deutschland
pH-Meter	691	Metrohm
Pipetten	0,5-10 µL, 10 – 100 µL, 20 – 200 µL, 100- 1000 µL, 0,5 - 5 mL	Eppendorf, Hamburg, Deutschland
Reinstwasseranlage	Milli-Q	Merck - Millipore, Bellerica, USA
Schüttelinkubator	HAT Multitron	Infors, Bottmingen, Schweiz
Schüttler	VXR	IKA Labortechnik, Staufen,

Material und Methoden

Deutschland

Spektralphotometer	Biophotometer Plus UV 1800 UV1601	Eppendorf, Hamburg, Deutschland Shimadzu, Kyoto, Japan Shimadzu, Kyoto, Japan
Thermomixer	Thermo Stat Plus	Eppendorf, Hamburg, Deutschland
Thermocycler	FlexCycler ²	Analytik Jena, Jena, Deutschland
Ultraschallprozessor	UP 200S	Hieschler, Ringwood, USA
Ultraschall-Sonotrode	S1, S14D	Hieschler, Ringwood, USA
French Press	HTU DIGI – F Press	Heinemann, Schwäbisch Gmünd, Deutschland
Vortexer	Vortex-Genie 2	Scientific Industires, New York, USA
Zentrifuge	5424R	Eppendorf, Hamburg, Deutschland
	Allegra TM 6KR	Beckman Coulter, Pasadena, USA
	Avanti J 25	Beckman Coulter, Pasadena, USA
Zentrifugen-Rotoren	JA-20	Beckman Coulter, Pasadena, USA
	JA-25.50	Beckman Coulter, Pasadena, USA
	JA-8100	Beckman Coulter, Pasadena, USA
Sterilwerkbank	6.12 S	UVF
Schüttelinkubator	HAT Multitron	Infors
Inkubator	Heracell	Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA
	Heracel VIOS	Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA
Mikrozentrifugenröhrchen	Eppendorf Safe-Lock Tubes, 1,5 mL, Eppendorf Quality	Eppendorf, Hamburg, Deutschland
	Eppendorf Safe-Lock Tubes, 2,0 mL, Eppendorf Quality	Eppendorf, Hamburg, Deutschland
Zentrifugenröhrchen	15 mL	Greiner, Solingen, Deutschland
	50 mL	Greiner, Solingen, Deutschland

2.1.5 Kitsysteme

Tabelle 8: Die in dieser Bachelorarbeit Eingesetzten Kitsysteme

Verwendung	Benennung	Hersteller
Plasmidprep	QIAprep Spin Miniprep Kit	QIAGEN, Hilden, Deutschland
Gel Extraction	Gene Jet Gel extraction Kit	Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA
Ligation	Rapid DNA Ligation Kit	Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA

2.1.6 Restriktionsenzyme

Tabelle 9: Enzyme

Restriktionsenzym	Hersteller
FastDigest <i>Nde</i> I	Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA
FastDigest <i>Xho</i> I	Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA
FastAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase	Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA
<i>Escherichia coli</i> acetohydroxyacid synthase I	Forschungszentrum Jülich, IBG I, Arbeitsgruppe: Biokatalyse und Biosensoren

2.1.7 Software

Tabelle 10: Tabelle der verwendeten Software

Software	Hersteller
ChemDraw	CambridgeSoft, Cambridge, USA
UV Probe 2.43	Shimadzu, Kyōto, Japan
Unicorn 6.4	GE Healthcare, München, Deutschland
MS Office	Microsoft, Redmond, USA
Clone Manager	Scientific and Educational Software, Denver, USA

2.1.8 Sequenzierungen

Die Sequenzierungsreaktionen erfolgten durch den Anbieter LGC-Genomics

2.2 Methoden

2.2.1 Vorbereitung der Medien

LB Medium, LB Agar:

Die Bestandteile des Mediums (Tabelle 3) wurden in VE-Wasser gelöst und autoklaviert. Der LB-Agar wurden anschließend auf etwa 45 °C abgekühlt, mit einem der in Tabelle 15 aufgeführten Antibiotika versetzt und zu je ca. 20 mL in eine Petrischale gegossen. Anschließend wurden die Platten 14-16 h bei Raumtemperatur gelagert, um die vermehrte Bildung von Kondenswasser zu verhindern und anschließend bei 4 °C aufbewahrt. Das LB-Medium wurde nach dem Autoklavieren bei Raumtemperatur bis zur Verwendung gelagert. Die Zugabe der sterilfiltrierten Antibiotika erfolgte unmittelbar vor dem Gebrauch.

TB Medium:

Die Bestandteile Hefeextrakt, Pepton und Glycerin wurden in VE-Wasser gelöst und getrennt vom Kpi-Puffer autoklaviert. Nach dem Autoklavieren wurde das Medium (Tabelle 3) unmittelbar vor dem Gebrauch komplettiert.

AI Medium:

Bei diesem Medium wurden der Hefeextrakt, das Pepton und das Glycerin in VE-Wasser gelöst und autoklaviert. Zusätzlich wurde der Kpi-Puffer, die Glucose- und die Lactoselösung jeweils getrennt hergestellt und autoklaviert. Nach dem Autoklavieren wurde das Medium (Tabelle 3) unmittelbar vor dem Gebrauch komplettiert.

Die Antibiotikallösungen (Tabelle 15) wurden durch Filtration mit einen 0,2 µm Spritzenfilter sterilisiert und erst nach dem Autoklavieren zu den Medien zugegeben.

2.2.2 Klonierung der synthetischen Gene

Die synthetischen Gene (Tabelle 1) befanden sich nach Erhalt in einem pMA-T Vektorsystem. Dieses ist zur Amplifikation des Vektors geeignet, jedoch nicht zur Expression der Gene. Zu diesem Zweck wurden die synthetischen Gene in pET Vektorsysteme (

Tabelle 2) transferiert, die sich zur Proteinproduktion eignen (Ramos, Abreu, Nascimento, & Ho, 2004). Der Ablauf der Klonierung ist in **Abbildung 10** dargestellt. In einem ersten Schritt wurden die pMA-T Vektorsysteme mit den AHAS-Untereinheiten mithilfe der Restriktionsenzyme *NdeI* und *XhoI* geschnitten und die AHAS-Untereinheiten damit freigesetzt. Dasselbe Vorgehen erfolgte für die Vektorsysteme pET16b, pET22b und pET24a, hierbei handelt es sich jedoch um Leervektoren, es erfolgte lediglich eine Öffnung des Expressionsvektors. Eine daraufhin durchgeführte Dephosphorylierung verhindert die Selbstligation der Expressionsvektoren. Anschließend wurden die einzelnen DNA-Fragmente mithilfe einer Agarosegelelektrophorese getrennt und die Banden der synthetischen Gene, sowie die der pET – Vektorsysteme aus dem Gel gereinigt und eine Ligation durchgeführt. Nach der Ligation erfolgte eine Transformation von *E.coli* DH5a mit den Konstrukten. Die hier aufgeführten molekularbiologischen Techniken werden in Kapitel 2.2.3 und 2.2.4 beschrieben.

Abbildung 10: Klonierungsschema der synthetischen Gene aus pMA-T in pET – Expressionssysteme.

Tabelle 11: Ligationsschema der AHAS Untereinheiten mit den pET-Vektorsystemen.

Vektorsystem	AHAS Untereinheit
pET16b	113401_CaAHAS_CSU
	16456_HcAHAS_CSU
pET22b	113401_CaAHAS_CSU
	16456_HcAHAS_CSU
pET24a	113401_CaAHAS_RSU
	16456_HcAHAS_RSU_new

2.2.3 Restriktionsverdau und Ligation

Restriktionsverdau:

Der Restriktionsverdau dient zur gezielten Hydrolyse der Phosphordiesterbindungen an spezifischen Sequenzabfolgen in der DNA. In diesem Projekt diente dieser dem Transfer eines Gens, auch Insert genannt, aus einem pMA-T-Vektorsystem in ein pET-Vektorsystem. Hierbei wurden die Restriktionsenzyme FastDigest *NdeI* und *XhoI* des Herstellers Thermo Fisher Scientific verwendet. Bei den pET-Vektorsystemen wurde zusätzlich durch den Einsatz einer alkalischen Phosphatase die Selbstligation des Vektors verhindert. Diese Maßnahme erhöht die Wahrscheinlichkeit der korrekten Ligation von Vektor und Insert. Der Restriktionsverdau wurde dabei nach dem Vorgehen in Kapitel 2.2.3 angesetzt. Der Temperatur – und Zeitverlauf ist in Tabelle 13 dargestellt.

Tabelle 12: Pipettierschema des Restriktionverdaus

Komponente	Volumen [µl]
Plasmid – DNA [66,67 ng/µL]	bis zu 15
FastDigest <i>NdeI</i>	1
FastDigest <i>XhoI</i>	1
10 x FastDigest Puffer	2

Dieser Ansatz wurde 2 s gevortext und die Reaktion nach dem folgenden Schema in einem Thermocycler gestartet:

Tabelle 13: Zeit - und Temperaturverlauf des Restriktionsverdaus

Phase	Temperatur [°C]	Dauer [min]
1	37	10
2		Nachdosierung
3	37	30
4	72	5
5	4	keine Zeitlimitierung

In Phase 2 wurde bei den pET - Vektorsystemen eine Nachdosierung von 1 µL *NdeI* und 1 µL der alkalischen Phosphatase vorgenommen. In die Ansätze mit pMA-T Vektorsysteme wurde 1 µL *NdeI* sowie 1 µL H₂O nachdosiert. Phase 5 diente der Lagerung der Reaktionen wodurch es möglich war, diese nach Ablauf der Inaktivierung bei 72°C über mehrere Stunden zu lagern.

Nach der Reaktion erfolgte eine präparative und analytische Agarosegel-Elektrophorese mit einem 1% Agarosegel bei 150 V, 100 mA und 15 W für 45 min in TAE-Puffer (Tabelle 14), pH 8 durchgeführt. Vor der Auftragung der DNA-Proben wurde diesen noch mit dem Ladepuffer: „GelPilot DNA Loading Dye, 5x“, des Herstellers QIAGEN versetzt. Dabei wurden je 5 µL des Ladepuffers mit 20 µL der DNA-Lösung vermischt und anschließend auf das Gel geladen.

Tabelle 14: Zusammensetzung des TAE-Puffers

Komponente	Konzentration (mmol/L)
Tris	40
Essigsäure	18
EDTA	1

Als Größenstandard wurde der „FastRuler High Range DNA Ladder“ des Herstellers QIAGEN eingesetzt. Anschließend wurde die getrennte DNA im Agarosegel durch eine Färbung in einer 0,5 µg/mL Ethidiumbromid-Lösung unter UV-Licht Bestrahlung sichtbar gemacht. Die Banden der pET-Vektorsysteme sowie die Inserts der pMA-T Vektoren wurden ausgeschnitten und mithilfe des Gene Jet Gel extraction Kits (Thermo Fisher Scientific) gereinigt. Die Durchführung erfolgte streng nach Herstellerangaben und die Elution erfolgte mit 20 µL Puffer EB. Die anschließende Konzentrationsbestimmung erfolgte wie in Kapitel 2.2.5 beschrieben.

Ligation:

Die Ligation erfolgte mithilfe des Rapid DNA Ligation Kits (Thermo Fisher Scientific). Die Ligation wurde dabei nach dem folgenden Vorgehen durchgeführt:

- a) Herstellen einer Lösung mit einer Vektormasse von 100 ng und einem Verhältnis von 1 mol pET Vektor DNA zu 3 mol Insert DNA. Die Lösung hat ein Maximalvolumen von 15 µL.

- b) Zugabe von 4 μL 5 x Rapid Ligation Buffer und 1 μL T4 DNA Ligase.
- c) Inkubation des Reaktionsansatzes für 5 min bei Raumtemperatur.
- d) Transformation des ligierten Ansatzes in kompetente *E.coli* DH5 α , beschrieben in Absatz 0.

2.2.4 Transformation

Die Transformation von *E.coli* DH5 α und *E.coli* BL21 (DE3) dient der Einbringung von Plasmid-DNA in die Zellen. Die *E.coli* DH5 α -Zellen wurden hierbei genutzt, um die Plasmid DNA in den Bakterien zu amplifizieren, wohingegen die *E.coli* BL21 (DE3) Zellen zur Expression und Produktion der AHAS-Gene in den Expressionsvektoren pET16b, pET22b und pET24a dienen. Die Transformation wurde nach dem folgenden Vorgehen durchgeführt:

- a) Auftauen von 50 μL kompetenter Zellen auf Eis.
- b) Zugabe von 1-3 μL Plasmid-DNA zur Zellsuspension, mischen durch Invertieren.
- c) Inkubation der Zellen für 45 min im Eisbad.
- d) Hitzeschock für 90 s bei 42 °C.
- e) Inkubation der Zellen für 3 min im Eisbad.
- f) Zugabe von 0,5 mL LB-Medium, gefolgt von einer Inkubation für 1,5 h bei 300 rpm und 37 °C.
- g) Ausplattieren von 100 μL der Zellsuspension auf LB-Agar-Platten, welche mit dem Antibiotikum des entsprechenden Plasmids versehen sind (Tabelle 15).

Tabelle 15: Antibiotikaresistenzen und Konzentrationen der verwendeten Vektorsysteme

Vektor	Resistenz	Konzentration des Antibiotikums im Medium [µg/mL]
pET16b	Ampicillin	100
pET22b	Ampicillin	100
pET24a	Kanamycin	50
pMA-T	Ampicillin	100

2.2.5 Plasmidreinigung

Die Plasmidreinigungen erfolgten mithilfe des QIAprep Spin Miniprep Kits des Herstellers QIAGEN. Dabei richtete sich die Durchführung streng nach den Herstellerangaben. Die zur Plasmidreinigung eingesetzten Zellen wurden nach den Vorgaben in Kapitel 2.2.6 kultiviert. Für eine Plasmidreinigung wurden jeweils 5 mL Zellsuspension verwendet, die Elution erfolgte mit 50 µL des mitgelieferten EB (ElutionBuffer)-Puffers. Die Konzentrationsbestimmung wurde photometrisch bei einer Wellenlänge von 260 nm durchgeführt. Hierbei gilt, dass eine Absorption von 1 bei einer Wellenlänge von 260 nm einer DNA Konzentration von 50 ng/µL entspricht (Wang, Hirayasu, Ishizawa, & Kobayashi, 1994).

2.2.6 Erstellen einer Vorkultur

Für die Kultivierung der verschiedenen *E.coli*-Stämme wurden je nach Anwendung und Resistenz unterschiedliche Bedingungen gewählt. Für die Anzucht der Mikroorganismen in einer Vorkultur wurde zuvor eine Transformation mit dem entsprechenden Plasmid durchgeführt (Kapitel 0). Anschließend wurde 20 mL LB Medium (Kapitel 0) mit dem entsprechenden Antibiotikum (Tabelle 15) in einem 200 mL-Erlenmeyerkolben versetzt und das Medium anschließend mit einer Kolonie angeimpft. Die Vorkultur wurde 14-16 h bei 37 °C und 100 rpm inkubiert. Anschließend kamen drei Anwendungen in Frage: Plasmidreinigungen (Kapitel 2.2.5), Testexpressionen (Kapitel 2.2.7) oder Proteinproduktionen (Kapitel 2.2.8).

2.2.7 Testexpression der pET-Vektorsysteme in *E.coli* BL21 (DE3)

Die Testexpression diente der Feststellung, ob die synthetischen Gene in den pET-Expressionsvektoren transkribiert und translatiert werden, oder ob eine Störung vorliegt. Der Ablauf der Testexpression ist in Abbildung 11 dargestellt. Hierfür wurde eine Vorkultur des zu untersuchenden Konstrukts erstellt (Kapitel 2.2.6). Anschließend wurde frisches Medium, in welchem die Expression untersucht werden sollte (Tabelle 3) mit dieser Vorkultur bei einer optischen Dichte von $A_{600\text{ nm}} = 0,1$ beimpft. Bei Ansätzen mit TB- und LB-Medium wurden die Zellen bei 37 °C und 100 rpm bis zu einer optischen Dichte von $A_{600\text{ nm}} = 0,5$ kultiviert und die Expression anschließend durch die Zugabe von IPTG induziert. Das IPTG wurde hierbei im entsprechenden Medium auf eine Konzentration von 0,1 mmol/L verdünnt. Die Temperatur wurde nach der Induktion auf 15 °C abgesenkt und die Kultur für 72 h bei 100 rpm inkubiert. Bei der Kultivierung mit AI-Medium war keine Induktion nötig, da hier die im Medium enthaltene Glucose die Induktion hemmt. Nach Verstoffwechslung von Glucose erfolgte eine Induktion durch Laktose (Monod, J.; Wollman, 1947). Bei diesem Medium wurde 2 h nachdem die Kultur auf eine optische Dichte von $A_{600\text{ nm}} = 0,05$ angeimpft worden war, die Temperatur auf 15 °C gesenkt und anschließend wie beim TB- und LB-Medium weiterverfahren. Nach Ablauf der 72 h wurde der Zellsuspension 1 mL Probe entnommen und die restlichen Zellen durch eine Zentrifugation bei 6238 g und 30 min sedimentiert. Die geernteten Zellen wurden bei -20 °C gelagert. Für einen Zellaufschluss wurde aus der Zellprobe eine Suspension mit einem Volumen von 10 mL und einer optischen Dichte von $A_{600\text{ nm}} = 1$, mit VE-Wasser als Verdünnungsmittel hergestellt und bei 1780 g und 30 min abzentrifugiert und der Überstand verworfen. Das Zellsediment wurde mit 1 mL Reinstwasser resuspendiert und ein Zellaufschluss durchgeführt wie in Kapitel 2.2.9 beschrieben. Die aufgeschlossenen Zellen wurden bei 1780 g für 30 min bei 4 °C zentrifugiert. Der Überstand wurde in ein neues Gefäß überführt und das Sediment in 1 mL Reinstwasser resuspendiert. Von beiden Fraktionen wurde eine SDS-PAGE (s. Kapitel 2.2.11) zur Analyse der Produktion durchgeführt. Hierfür wurden je 19,5 µL der entsprechenden Fraktion eingesetzt, eine Proteinbestimmung nach Bradford entfiel hier.

Abbildung 11: Darstellung der Testexpression.

LB: *Lysogeny Broth*, TB: *Terrific Broth*, AI: Autoinduktionsmedium, IPTG: Isopropyl-1-thio-β-D-galactopyranosid, SDS-PAGE: *Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis*. Die Induktion der TB und LB Medien erfolgte nach dem Erreichen einer optischen Dichte von $A_{600\text{ nm}} = 0,5$. Die Induktion des AI-Mediums erfolgte automatisch durch nach Verbrauch der im Medium enthaltenen Glucose, nach etwa 2,5 h

2.2.8 Produktion der AHAS-Untereinheiten in *E.coli* BL21 (DE3)

Der Arbeitsprozess der Proteinproduktion ähnelt sehr stark der Testexpression, der große Unterschied ist das Volumen. Während die Testexpression in 50 mL durchgeführt wurde,

betrug das Volumen der Produktion 1 L. Die Arbeiten hierzu gliederten sich in die folgenden Schritte:

- a) Transformation von *E.coli* BL21 (DE3) mit dem zu produzierenden Konstrukt, beschrieben in Abschnitt 0.
- b) Erstellen einer Vorkultur nach dem Vorgehen wie in Abschnitt 2.2.6 beschrieben.
- c) Aus der Vorkultur wurde eine Kultur in TB-Medium mit dem entsprechenden Antibiotikum (Tabelle 1) erstellt, indem 50 mL TB-Medium mit der bereits kultivierten Vorkultur in einer optischen Dichte von $A_{600\text{ nm}} = 0,05$ in einem 500 mL-Erlenmeyerkolben angeimpft und 14-16 h bei 37 °C und 100 rpm inkubiert wurde.
- d) Aus dieser Kultur wurde anschließend die Produktionskultur gestartet, indem die Bakterien aus dem TB-Medium mit Produktionsmedium (AI-Medium) auf eine optische Dichte von $A_{600\text{ nm}} = 0,05$ verdünnt wurden. Diese Zellsuspension wurde für 2,5 h bei 37 °C und 75 rpm inkubiert. Nach Ablauf der 2,5 h wurde die Temperatur auf 15 °C reduziert und die Kultivierung für 72 h fortgeführt. Nach Ablauf der 72 h wurde angenommen, dass die Glucose im Medium verbraucht war und die Induktion durch die im Medium enthaltene Laktose begann.
- e) Nach Ablauf der 72 h erfolgte die Zellernte durch Zentrifugation für 45 min bei 6238 g.
- f) Die Zellsedimente wurden gewogen und bei -20 °C bis zur weiteren Verwendung gefroren gelagert.

2.2.9 Zellaufschluss der *E.coli* BL21 durch einen Kombinationsaufschluss aus Lysozym und Ultraschall

Der Zellaufschluss dient dazu die produzierten AHAS-Untereinheiten freizusetzen, da diese nach der Produktion in den Bakterienzellen verbleiben und nicht sekretiert werden. Zu diesem Zweck wurde der Zellaufschluss nach den folgenden Arbeitsschritten durchgeführt:

- a) Herstellen einer 100 mg/mL konzentrierten Lysozymlösung in Aufschlusspuffer (Tabelle 5). Bei dem verwendeten Lysozym handelte es sich um Lysozym aus dem Eiweiß von Hühnereiern des Herstellers Sigma-Aldrich.
- b) Die wie in Abschnitt 2.2.8 beschriebenen kultivierten Zellen wurden eingewogen und in einem Verhältnis von 20 % (w/v) in Lysozymlösung für 45 min im Eisbad resuspendiert.

- c) Die Zellen wurden anschließend mithilfe eines Ultraschallprozessors aufgeschlossen. Für ein Volumen bis 5 mL kam die S1 Ultraschall-Sonotrode zum Einsatz. Bei einem Einsatz der S1 Ultraschall-Sonotrode erfolgte der Aufschluss in 15 mL Zentrifugenröhrchen. Bei Volumina zwischen 50-1000 mL wurde die S14D Sonotrode verwendet, hierbei erfolgte der Zellaufschluss in Schottflaschen. Die Leistung des Aufschlusses betrug 70 % und der Zyklus wurde auf 0,5 eingestellt. Der Zellaufschluss erfolgte im Eisbad, um unerwünschte Inaktivierung durch Überhitzung zu vermeiden.
- d) Die Zellsuspension wurde je eine Minute beschallt, woraufhin eine Abkühlungsphase von 1 min folgte, in welcher keine Ultraschallbehandlung stattfand. Dieser Vorgang wiederholte sich im Anschluss noch 9-mal.
- e) Nach dem Zellaufschluss wurde das Homogenisat für 30 min bei 4 °C und 27216 g zentrifugiert und der Überstand verworfen.

2.2.10 Zellaufschluss der *E.coli* BL21 (DE3) durch einen Kombinationsaufschluss aus Lysozym und French Press

Der Zellaufschluss mittels French Press ähnelt sehr dem zuvor beschriebenen Ultraschall-Zellaufschluss (2.2.9). Der größte Unterschied ist, dass dem Aufschlussprinzip mittels Sonotrode Kavitation und bei der French Press hauptsächlich ein plötzlicher Druckabfall zu Grunde liegen (Weemaes & Verstraete, 1998). Die ersten Schritte des Aufschlusses sind mit denen in Abschnitt 2.2.9 a) und b) beschriebenen Punkten vergleichbar

Anschließend kam bei diesem Zellaufschluss die French Press zum Einsatz, bei der nach Herstellerangaben verfahren wurde (HTU DIGI – F Press, Heinemann). Der Aufschlussdruck betrug hier 1500 bar. Der Vorgang des Beladens und Entleerens der Druckkammer wurde dreimal wiederholt. Im Anschluss wurde das Rohzellextrakt für 30 min bei 4 °C und 27216 g zentrifugiert.

2.2.11 SDS-PAGE

Die *Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis* (SDS PAGE) dient der Analyse der Zusammensetzung von Proteinen in einer Mischung. Hierbei können die Proteine im Gel nach ihrer Größe getrennt und anschließend durch verschiedene Methoden sichtbar

gemacht werden. Die angewandte Methode war die Färbung mittels *Simply Blue Safe Stain* Lösung der Hersteller Thermo Fisher Scientific. Die Durchführung gliederte sich hierbei in folgende Schritte:

- a) Messung der Proteinkonzentration nach Bradford (2.2.12)
- b) Die Proteinkonzentration wurde auf 1 mg/mL eingestellt, und anschließend folgendes Pipettierschema befolgt:

Tabelle 16: Pipettierschema SDS PAGE

Komponente	Volumen (µL)
Proteinlösung (1 mg/mL)	19,5
NuPAGE LDS <i>Sample Buffer</i> (4x)	7,5
NuPAGE <i>Sample Reducing Agent</i> (10x)	3

Die Ansätze wurden anschließend 10 min bei 95 °C erhitzt, 10 s bei 300 RCF zentrifugiert und je 15 µL in eine Tasche eines Polyacrylamidgels (NuPAGE 4-12% Bis - Tris Gel, Invitrogen) pipettiert. Zur Größenbestimmung wurden je 5 µL des Größenstandards (PAGE Ruler, Thermo Fisher Scientific) verwendet. Die Trennung erfolgte bei 200 V, 100 mA und 15 W für 60 min. Als Laufpuffer diente der NuPAGE MES SDS Running Buffer des Herstellers Thermo-Fisher Scientific. Nach der Trennung erfolgte die Färbung in der *Simply Blue Safe Stain* Lösung für 2 h, gefolgt von einer Entfärbung für 2 h in VE-Wasser.

2.2.12 Proteinbestimmung nach Bradford

Bei der Proteinbestimmung nach Bradford (Bradford, 1976) wird der Proteingehalt durch eine photometrische Messung bei 595 nm ermittelt. Hierbei bildet das Coomassie *Brilliant Blue* G250 einen Komplex mit unpolaren Seitenketten von Aminosäuren. Das Coomassie *Brilliant Blue* kann in ungebundener Form bei 470 nm detektiert werden. Ist der Komplex ausgebildet, verändern sich die Absorptionseigenschaften des Farbstoffs und der Protein-Farbstoffkomplex kann bei 595 nm detektiert werden (Bradford, 1976). Zur Bestimmung wurde in einem ersten Schritt das Bradford Reagenz wie in Tabelle 14 beschrieben hergestellt. Das Reagenz wurde lichtgeschützt gelagert und nach der Herstellung erfolgte eine 30 minütige Ruhezeit, in der sich Partikel absetzen konnten. Anschließend wurden je 100 µL der zu messenden Proteinlösung mit 900 µL des Bradford-Reagenz gemischt und 10 min bei Raumtemperatur

und unter Lichtabschluss inkubiert. Die Messung erfolgt bei 595 nm. Die Konzentrationsbestimmung erfolgte mithilfe einer Standardgeraden, bei welcher BSA als Referenzprotein diente. Die Verdünnung der Proteine erfolgte in Reinstwasser, mit diesem wurde auch der Blindwert bestimmt. Die Bradford-Methode ist eine einfache, schnelle und oft verwendete Methode zur Bestimmung der Proteinkonzentration. Ein Nachteil liegt darin, dass die Bestimmung abhängig von der Aminosäure-Zusammensetzung des gemessenen Proteins ist. Deshalb sind die in dieser Bachelorarbeit gemessenen Proteinkonzentrationen fehlerbehaftet. (Congdon, Muth, & Splittgerber, 1993).

Tabelle 17: Zusammensetzung des Bradford Reagenz

Komponente	Konzentration
Coomassie <i>Brilliant Blue</i> G250	0,1 g/L
Ethanol	5 %
Phosphorsäure	8,50 %

2.2.13 Proteinreinigung mittels Nickel – NTA Affinitätschromatographie

Die Reinigung durch eine Nickel-NTA Affinitätschromatographie wurde durch die fusionierten His-tags an den Zielproteinen ermöglicht. Hierfür wurde die Äkta Pure 25 des Herstellers GE Healthcare verwendet. Für die Proteinreinigung wurde ein Zellaufschluss (2.2.9 oder 2.2.9) mit je 20 g Zellen pro 100 mL Aufschlusspuffer (

Tabelle 4) durchgeführt. Zur Reinigung wurde eine Säule mit 50 mL Füllvolumen verwendet, welche mit 30 mL des eingesetzten Ni-NTA Agarosematerials gefüllt war, welches über eine Bindekapazität von bis zu 50 mg/mL verfügt. Alle verwendeten Puffer (Tabelle 4) wurden filtriert (0,45 µm) und entgast. In einem ersten Schritt wurde die Säule mit 45 mL Aufschlusspuffer unter einem Fluss von 3 mL/min äquilibriert. Die Flussrate von 3 mL/min wurde in jedem weiteren Schritt beibehalten. Der Verlauf der Chromatographie wurde mithilfe des Programms Unicorn 6.4 des Herstellers GE Healthcare kontrolliert und aufgezeichnet. Hier wurden die UV-Absorption bei 280 nm sowie die Konduktivität verfolgt. Die weiteren Arbeiten gliederten sich wie folgt:

- a) Auftragen von 100 mL des Überstandes des zentrifugierten Rohzelleextrakt (Kapitel 2.2.9 und 2.2.9).

- b) Nachdem die UV-Absorption wieder den Wert des Äquilibrierungsbereiches erreichte, wurde der Waschpuffer an das System angeschlossen.
- c) Nach Elution der unspezifisch gebundenen Proteine (Erkennbar anhand der UV-Signals bei 280 nm) durch den Waschpuffer mit 50 mmol/L Imidazol, wurde der Elutionspuffer angeschlossen und das Zielprotein durch die Zugabe von 300 mmol/L Imidazol von der Säule eluiert.
- d) Nach der Elution wurde die Säule mit 45 mL einer $0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ Natriumhydroxidlösung zu Reinigungszwecken gespült. Es folgten ein Waschschrift mit 120 mL Ethanol und eine Lagerung der Säule in 20 % Ethanol.

Von jeder Fraktion wurde 1 mL Probe entnommen. Von diesen wurden die Proteinkonzentrationen mittels Bradford (Kapitel 2.2.12) ermittelt, sowie eine SDS-PAGE (Kapitel 2.2.11) durchgeführt.

2.2.14 Größenausschlusschromatographie

Diese Methode knüpft an die vorangegangenen Affinitätschromatographie an (Kapitel 2.2.13) an. Die aus der Affinitätschromatographie gewonnene Elutionsfraktion enthält Imidazol, welches bei der nachfolgenden Gefriertrocknung und der Aktivitätsbestimmung hinderlich wäre. Daher werden die Proteine und das Imidazol mittels Größenausschlusschromatographie nach der Größe getrennt und so Imidazol entfernt. Alle verwendeten Puffer wurden filtriert ($0,45 \mu\text{m}$) und entgast. Für diese Anwendung wurde die Äkta Pure 150 des Herstellers GE Healthcare verwendet. Die verwendete Software und die Datenaufzeichnung ist Kapitel 2.2.13 beschrieben. Das Säulenvolumen betrug bei dieser Anwendung 1 L und dieses wurde mit 824 mL G 25 Sepharose befüllt. In einem ersten Schritt erfolgte die Äquilibrierung der Säule mit 1,5 L Entsalzungspuffer. Die weiteren Arbeiten gliederten sich in folgende Schritte:

- a) Nach der Äquilibrierung wurde die Elutionsfraktion mit einem Volumen zwischen 10-30 mL der Affinitätschromatographie auf die Säule geladen.
- b) Anschließend wurde die Säule mit dem Entsalzungspuffer gespült, bis die Absorption bei 280 nm eine Elution des Proteins anzeigte.
- c) Die Säule wurde mit 1,5 L einer $0,2 \text{ mol/L}$ Natriumhydroxydlösung gespült, anschließend mit 3 L Reinstwasser gespült und in 20 % Ethanol gelagert.

Von jeder Fraktion wurde 1 mL Probe entnommen. Von dieser wurden die Proteinkonzentrationen mittels Bradford (Kapitel 2.2.12) ermittelt, sowie eine SDS-PAGE (Kapitel 2.2.11) durchgeführt.

2.2.15 Gefriertrocknung

Gefriertrocknung ermöglicht die langfristige Lagerung der gereinigten Proteine bei $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ohne starke Aktivitätsverluste. Dieses konnte im Bezug auf AHAS bei der *Ec*AHAS I im IBG I (Arbeitsgruppe: Biokatalyse und Biosensoren) des Forschungszentrum Jülich beobachtet werden. Aktivitätsdaten der lyophilisierten *Ec*AHAS I sind in Kapitel 3.5 dargestellt. Zu diesem Zweck wird dem gereinigten und entsalzten Protein (Kapitel 2.2.14) das Wasser unterhalb des Gefrierpunktes entzogen. Die Proteinlösungen mussten hierfür für gute Ergebnisse mit einer maximalen Proteinkonzentration von $1,5\text{ mg/mL}$ bei $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ eingefroren werden, anschließend erfolgte die Gefriertrocknung mit dem ALPHA 1-4 LO plus-Gefriertrocknungsanlage der Firma CHRIST. Die Gefriertrocknung wurde über 24 h bei $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ und $0,1\text{ mbar}$ durchgeführt.

2.2.16 Photometrischer Test zur Untersuchung der Carboligation der AHAS-Untereinheiten

Dieser Test diente zur Feststellung der vermuteten Aktivität der katalytischen AHAS-Untereinheiten. Zu diesem Zweck wurde die physiologische Reaktion bereits beschriebener AHAS, die Carboligation von 2 Pyruvatmolekülen zu Acetolactat unter CO_2 -Abspaltung (Abbildung 12) untersucht

Abbildung 12: Carboligation von zwei Pyruvatmolekülen zu Acetolactat

Bei dieser Methode wird die Abnahme von Pyruvat photometrisch bei einer Wellenlänge von 333 nm bestimmt. Der Pyruvatverbrauch kann anhand der Absorption verfolgt werden, da die

Absorption des Produkts, Acetolactat bei 333 nm vernachlässigbar ist (Schloss et al., 1985). Das Vorgehen gliederte sich dabei in folgende Schritte:

- a) 850 µL des Assaypuffers (Tabelle 5) wurden mit 100 µL der AHAS-Untereinheiten (2 mg/mL) in einer Küvette gemischt und für 10 min bei 37 °C inkubiert.
- b) Die Zugabe von 50 µL einer 1 mol/L Pyruvatlösung und anschließende Durchmischung des Reaktionsansatzes startete die Reaktion. Die Absorption des Ansatzes bei 333 nm wurde über eine Zeit von 5 min gemessen.
- c) Die gemessenen Werte wurden in einem Diagramm gegen die Zeit in Minuten aufgetragen. In diesem Diagramm wurde nur der lineare Bereich ausgewählt und dessen Steigung bestimmt (Abbildung 13).

Die Berechnung der spezifischen Aktivität erfolgt nach der folgenden Formel:

$$\text{spezifische Aktivität} = \frac{-\left(\frac{\Delta A}{\Delta t}\right) \cdot V_{ges} \cdot 1000}{(d \cdot \varepsilon \cdot c_{AHAS} \cdot 2)} \quad (I)$$

$-\left(\frac{\Delta A}{\Delta t}\right)$ Steigung der Absorption in Abhängigkeit der Zeit [min^{-1}]

V_{ges} Gesamtvolumen des Reaktionsansatzes [mL]

ε molarer Extinktionskoeffizient unter den Reaktionsbedingungen:
24,8 L/mol·cm⁻¹

d Schichtdicke [cm]

c_{AHAS} Konzentration der AHAS Untereinheiten [mg/mL]

Abbildung 13: Photometrische Messung des Pyruvatverbrauchs bei 333 nm.

Das Diagramm zeigt exemplarisch eine Absorptionsabnahme bei 333 nm. bei 37 °C. Die Pyruvatkontrolle enthält 50 µmol/L Pyruvat in Reaktionspuffer. Die Enzymkontrolle enthält 0,2 mg/mL *HcAHAS_CSU-C-His* in Reaktionspuffer. Die Probe *HcAHAS_CSU-C-His* enthält 50 µmol/L Pyruvat und 0,2 mg/mL *HcAHAS_CSU-C-His* in Reaktionspuffer. Die Zusammensetzung des Reaktionspuffer ist: 0,1 mol/L KPi pH 7,6; 0,2 mmol/L ThDP; 1 mmol/L MgSO₄ und 20 µmol/L FAD. Zwischen den Punkten a und b wird der lineare Bereich markiert.

3. Ergebnisse und Diskussion

In diesem Bachelorprojekt wurden die Gene zweier putative Acetolactatsynthasen aus *Clostridium aceticum* bzw. *Helicobacter canadensis* in pET-Expressionssysteme kloniert, die Proteine in *E.coli* produziert, und durch eine Ni²⁺ - NTA Affinitätschromatographie gereinigt. Die Identifizierung einer möglichen physiologischen AHAS-typischen Aktivität erfolgte zum einen mittels SDS-Page und zum anderen in einem Aktivitätstest, in welchem zwei Pyruvatmoleküle zu Acetolactat carboliert werden. Diese Reaktion ist eine von zwei physiologischen Reaktionen der AHAS (Duggleby & Pang, 2000).

3.1 Klonierung der putativen AHAS

Die Enzymuntereinheiten (Tabelle 1) (katalytische und regulatorische Untereinheiten) wurden als synthetische Gene in pMAT-T Vektorsystemen geliefert. Diese Vektorsysteme wurden zunächst in *E. coli* DH5 α Zellen amplifiziert und die Plasmide gereinigt (2.2.5). Aus den gereinigten Plasmiden erfolgte zur anschließenden Proteinproduktion eine Umklonierung der synthetischen Gene in pET – Expressionssysteme (Kapitel 2.2.2), da das pMAT-T System nicht zur Produktion rekombinanter Proteine geeignet ist. Die Proteinexpression in den pET-Vektoren wird durch den T7 Promotor und den T7 Terminator gesteuert. Dieser hat beispielsweise in vorherigen Arbeiten eine Akkumulation von 50 % eines DNA-Bindeproteins (Zielprotein) im Vergleich zur Gesamtproteinmenge gezeigt (Studier & Moffatt, 1986). Zusätzlich wird je nach verwendetem Vektor ein N- oder C-terminaler His-tag an das Zielprotein fusioniert, welcher eine Reinigung des Proteins mithilfe einer Ni-NTA Affinitätschromatographie ermöglicht (Ramos et al., 2004).

Bei der Klonierung wurden insgesamt sechs Konstrukte hergestellt. Die katalytischen Untereinheiten wurden durch die Expressionsvektoren pET 16b und pET 22b je C- und N-terminal mit einem His-tag fusioniert. Die regulatorischen Untereinheiten wurden durch den pET 24a – Expressionsvektor C-Terminal mit einem His-tag fusioniert. Mit den unterschiedlichen His-tags an den katalytischen Untereinheiten sollte festgestellt werden, ob die Position des His-tags einen Einfluss auf die Proteinfaltung und somit die katalytischen Eigenschaften des Enzyms hat. Die Ergebnisse zu dieser Frage werden in Kapitel 3.5 diskutiert. Mendel *et al.* 2003 zeigten, dass die N-terminale Region der regulatorischen Untereinheit der *Ec*AHAS III für eine Aktivierung des Enzyms die zentrale Rolle spielt. Mit der Annahme, dass die regulatorischen Untereinheiten der Enzyme, welche in diesem

Bachelorprojekt untersucht wurden, ein ähnliches Verhalten zeigen würden, wurden die regulatorischen Untereinheiten nur C-Terminal mit einem His-tag fusioniert. Die Klonierung wurde als Umklonierung vorgenommen. Hierfür wurden die Expressionsvektoren pET 16b, pET 22b und pET 24a sowie die synthetischen Gene der AHAS-Enzyme in den pMA-T Vektoren (Tabelle 1) mit den Restriktionsenzymen *NdeI* und *XhoI* restringiert und mit einer Gelelektrophorese getrennt. Abbildung 14 zeigt ein Gelelektrophoreseergebnis exemplarisch für die katalytische Untereinheit des *Helicobacter canadensis* AHAS und dem Expressionsvektor pET 22b. Das Gel zeigt den linearisierten Vektor mit einer Größe von 5346 bp in Spur 1. Spur 2 zeigt das Ergebnis des Restriktionsverdaus von 16456 pMA-T. Hierbei sind zwei Fragmente zu sehen, das Fragment 2384 bp zeigt den Vektor pMA-T, das zweite DNA-Fragment bei 1692 bp das Gen 16456_CSU.

Abbildung 14: Agarosegel nach dem Restriktionsverdau des pET 22b - und 16456_pMA - T - Vektors mit *NdeI* und *XhoI*.

M: Größenstandard in (bp) 1: pET 22b; 2: 16456_pMA - T.

Die beiden voneinander getrennten DNA-Fragmente geben an, dass das synthetische Gen aus dem Vektor pMA-T herausgeschnitten wurde. Würde ein unvollständiger Restriktionsverdau vorliegen, wäre eine weitere höhermolekulare Bande zu erwarten, die den vollständigen Vektor zeigt. Dieses Ergebnis konnte auch bei den verbleibenden synthetischen Genen beobachtet werden (Gele nicht gezeigt). Dieses Gen und der Vektor pET 22b wurden aus dem Gel extrahiert, ligiert und in *E.coli* DH5 α transformiert (Kapitel 2.2.4). Die Erfolgskontrolle der Klonierung erfolgte durch eine Sequenzierung der Firma LGC Genomics, die für die Sequenzierung verwendeten Primer sind in Tabelle 18 aufgeführt. Alle Konstrukte wurden

sequenziert, und die gewünschten synthetischen Gene konnten in den pET – Expressionsystemen (

Tabelle 2) identifiziert werden.

Tabelle 18: Sequenzierprimer des T7 Promotors sowie Terminators

Primer Name	Sequenz 5' --> 3'
T7 Prom.	AATACGACTCACTATAGGG
T7 Term.	GCTAGTTATTGCTCAGCGG

3.2 Testexpression der synthetischen Gene

Die Testexpression erfolgte in *E.coli* BL21 (DE3)-Zellen. Hierbei wurden drei Medien getestet: LB-Medium (*Lysogeny Broth*), TB-Medium (*Terrific Broth*) und AI-Medium (Autoinduktion) (Tabelle 3). Beim LB- und TB-Medium erfolgte die Induktion der Proteinexpression durch Zugabe von IPTG bei. Die Proteinexpression in Kultivierungen, bei denen AI-Medien verwendet werden, wird durch Laktose induziert. Die Testexpression dient der Klärung zweier zentraler Fragen. Zunächst sollte geklärt werden, ob die Produktion des Proteins möglich ist und ob dieses löslich oder (zu Teilen) als *inclusion body* vorliegt. Die zweite Frage richtet sich nach dem Medium. Das Medium, welches zur Produktion gewählt wird, sollte möglichst die höchste Zelldichte und zudem den höchsten Anteil an löslich produziertem Protein enthalten.

Die erste Fragestellung kann durch eine SDS-PAGE beantwortet werden, bei welcher die lösliche und die unlösliche Fraktion nach Zellaufschluss getrennt voneinander aufgetragen werden. Um eine Auswertung durchzuführen, wurden die Molekülmassen der AHAS-Untereinheiten benötigt (Tabelle 19). Zu diesem Zweck wurde aus den AHAS-Untereinheiten mit dem fusionierten His-tag bioinformatisch das Molekulargewicht ermittelt. Die dazu verwendeten Sequenzen sind in Kapitel 6.2 zu finden. Die Berechnung der Molekulargewichte erfolgte mithilfe der Internetseite <http://protpcalc.sourceforge.net/>. Diese Seite stellt ein Programm bereit, welches eine Berechnung der Molekülmasse aus der Aminosäuresequenz ermittelt.

Tabelle 19: Errechnete Molekülmassen der exprimierten AHAS Untereinheiten mithilfe des Webtools: www.protecalc.sourceforge.net

AHAS Untereinheit	Molekülmasse (kDa)
<i>CaAHAS_CSU-N-His</i>	65,64
<i>CaAHAS_CSU-C-His</i>	61,91
<i>CaAHAS_RSU-C-His</i>	12,98
<i>HcAHAS_CSU-N-His</i>	64,97
<i>HcAHAS_CSU-C-His</i>	63,27
<i>HcAHAS_RSU-C-His</i>	18,63

Die Zellen wurden geerntet, durch eine Ultraschallbehandlung aufgeschlossen (2.2.9) und mittels SDS-PAGE analysiert (2.2.11). In Abbildung 15 ist exemplarisch das SDS-Gel der *HcAHAS_RSU-C-His* dargestellt. Eine Bande mit einer erwarteten Molekülmasse von etwa 18 kDa ist ersichtlich. Im Überstand ist das Fragment deutlich zu erkennen. Dies weist darauf hin, dass eine Expression von löslichem Protein erfolgt ist. Die unlösliche Fraktion zeigt ebenfalls ein Fragment auf einer Höhe von etwa 18 kDa, allerdings deutlich schwächer. Diese Bande kann neben einer unlöslichen Expression auch durch einen unvollständigen Zellaufschluss bei der Ultraschallbehandlung zu erklären sein. Zellen, welche nicht aufgeschlossen werden, und somit darin produzierte Enzyme, finden sich nach der Zentrifugation im Sediment wieder. Durch Hitzebehandlung und das SDS können während der Probenvorbereitung zur SDS-PAGE zuvor nicht aufgeschlossene Zellen durch die erfolgte Probenvorbereitung aufgeschlossen werden (2.2.11) (Ji-yeon Yang, Yoon-kyoung Cho, Jin-Tae Kim, Sook-young Kim, 2009) (Stockel, Doring, Malotka, Jahnig, & Dornmair, 1997) . Das bis dahin lösliche Protein erscheint in der SDS-PAGE in der unlöslichen Fraktion. Dies war für diese Anwendung jedoch nicht weiter hinderlich, da der Anteil an löslich produziertem Protein in ausreichender Menge vorlag und für weitere Anwendungen zur Verfügung stand. Weiterhin ist ersichtlich, dass der Anteil an unlöslich produziertem Protein in den drei Medien vergleichbar ist. Die Testexpression der *CaAHAS_RSU-C-His* ergab ein ähnliches Ergebnis. Es konnte ebenfalls ein großer Anteil an löslich produziertem Zielprotein festgestellt werden (SDS-Gel nicht gezeigt).

Abbildung 15: SDS - Gel der Testexpression der *HcAHAS_RSU-C-His*.

Hier dargestellt sind die aufgeschlossenen Fraktionen der Testexpression nach 72 h. M: Größenstandard PAGE Ruler pre-stained plus (kDa), LB: *Lysogeny Broth*, TB: *Terrific Broth*, AI: Autoinduktionsmedium, L: Lösliche Fraktion, U: Unlösliche Fraktion. Der Pfeil Markiert die erwartete Höhe des Proteins *CaAHAS_RSU-N-His* (18,6 kDa).

Betrachtet man das SDS-Gel der Testexpression der *HcAHAS_CSU-C-His*, zeigt sich, dass auch hier eine Expression von löslichem Protein erfolgt ist (Abbildung 16). Das Gel zeigt in der löslichen Fraktion eine deutliche Bande bei etwa 60 kDa. Diese Molekülmasse entspricht der erwarteten Molekülmasse der *HcAHAS_CSU-C-His* (63,3 kDa). In der unlöslichen Fraktion ist diese Bande ebenfalls sichtbar, im Vergleich allerdings schwächer. Die Bande der unlöslichen Fraktion kann hier wie bei der Testexpression der *HcAHAS_RSU-C-His* durch die Produktion von unlöslichem Protein, oder einen unvollständigen Zellaufschluss zu erklären sein. Das Gelbild zeigt keine besonderen Auffälligkeiten zwischen dem LB-, TB- und AI-Medium. Die Auswertungen der Testexpressionen für die *HcAHAS_CSU-N-His*, *CaAHAS_CSU-C-His*, und *CaAHAS_CSU-N-His* zeigten ähnliche Ergebnisse, auch hier war eine gut detektierbare Expression der Untereinheiten zu erkennen, und der größte Teil des produzierten Proteins lag in der löslichen Fraktion vor. Der Vergleich der Medien zeigte ebenfalls keine besonderen Auffälligkeiten welche bei einer späteren Proteinproduktion hinderlich sein könnten (Gele nicht dargestellt).

Abbildung 16: SDS - Gel der Testexpression der *HcAHAS_CSU-C-His*.

Hier dargestellt sind die aufgeschlossenen Fraktionen der Testexpression nach 72 h. M: Größenstandard PAGE Ruler (kDa), LB: *Lysogeny Broth*, TB: *Terrific Broth*, AI: *Auto Induktionsmedium*. Der Pfeil Markiert die erwartete Höhe des *HcAHAS_CSU-C-His* (63,3 kDa).

Das zweite Kriterium, welches der getesteten Medien die höchsten Zelldichten erreichte, konnte durch die Messung der optischen Dichten bei 600 nm beantwortet werden. Da die Testexpressionen in allen drei Medien (LB, TB, AI) einen vergleichbaren Anteil an löslichem Protein zeigten (Abbildung 15, Abbildung 16) war der nächste wichtige Parameter die Zelldichte. Die Messungen der Kulturen nach 72 h ist in Abbildung 17 dargestellt. Hier ist zu erkennen, dass die OD_{600 nm} beim LB-Medium Werte zwischen 3,6 bis 5,22 erreichten. In TB-Medium wurden Werte zwischen 15,8 bis 19 und in AI – Medium 12,9 bis 21,7 gemessen. Kultivierung in AI-Medium zeigte bei 5 von 6 Konstrukten die höchste optische Dichte. Die Mittelwerte lagen im LB-Medium bei 4,6; im TB-Medium 17,2 und im AI-Medium bei 18,9. Basierend auf dieser Auswertung wurde die weitere Produktion aller Untereinheiten in AI-Medium durchgeführt. In diesem Medium wurde im Mittelwert die höchste optische Dichte erreicht. Weiterhin stellt es durch die Autoinduktion das Medium mit dem geringsten Arbeitsaufwand dar.

Abbildung 17: Darstellung der optischen Dichten (600 nm) der Testexpressionen nach 72 h.

LB: *Lysogeny Broth*, TB: *Terrific Broth*, AI: Autoinduktionsmedium, OD: Optische Dichte.

Vergleicht man das Ergebnis der Testexpression mit der Literatur so kann das Ergebnis mit anderen Arbeiten verglichen werden. Studier und Moffat zeigten 1986, dass unter der Verwendung des T7-Promotors hohe Proteinkonzentrationen in der Zelle akkumuliert werden können, was auch bei dieser Testexpression der Fall war. In dieser Arbeit wurden Anstelle von AHAS Enzymen verschiedene Proteine, beispielsweise DNA-Bindeproteine synthetisiert. Zu einer bisherigen Produktion der Enzymuntereinheiten aus *Clostridium acetivum* und *Helicobacter canadensis* konnte keine Literatur gefunden werden. Es wurden jedoch bereits vor allem die AHAS-Untereinheiten aus *Escherichia coli* erfolgreich produziert. (HILL et al., 1997) produzierten erfolgreich die einzelnen Untereinheiten der *EcAHAS II*. Die Gene wurden dabei in ein pET 30-Expressionsystem kloniert. Die Produktion der Proteine erfolgte wie in dieser Bachelorarbeit in *E.coli* BL21 (DE3) Zellen, jedoch in *2x yeast extract and tryptone* (2xYT)-Medium. Die Induktion erfolgte durch IPTG. Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang die Arbeit von Congwei, Wei, Yanfei, Xin, & Zhen, 2009. Es gelang in dieser Arbeit eine Produktion der *EcAHAS I* und *III* Holoenzyme in pET 28a-Expressionsystemen. Die Enzyme wurden in LB-Medium mit IPTG-Induktion erfolgreich produziert und gereinigt. Dieses ist interessant, da die Produktion der Enzyme in diesen Arbeiten vergleichbar zu diesem Bachelorprojekt in pET-Expressionsystemen durchgeführt wurde, und *E.coli* BL21(DE3) als Produktionsorganismus diente. Über eine Produktion der AHAS-Untereinheiten in TB- oder AI-Medien konnte keine Literatur gefunden werden.

3.3 Produktion der AHAS-Untereinheiten in *E.coli* BL21 (DE3)

Bei der Produktion der Proteine erfolgte im Vergleich zur Testexpression eine Maßstabsvergrößerung von 50 mL auf 1 L Nährmedium pro Erlenmeyerkolben. Die Proteinproduktion (Kapitel 2.2.8) wurde in AI-Medium durchgeführt. Es wurden 5 L-Erlenmeyerkolben mit je 1 L befüllt. Als Induktor fungierte die Laktose im Medium. Als Messgröße zur Erfolgskontrolle wurden die Biofeuchtmassen und die optischen Dichten bei 600 nm der geernteten Fraktionen gewählt (Tabelle 20). Zur Feststellung, ob eine lösliche Expression der Zielproteine erfolgte wurde erneut SDS-PAGE zu Rate gezogen.

Tabelle 20: Produktionskenngrößen der AHAS-Untereinheiten.

AHAS Untereinheit	Biofeuchtmasse (g/L)	OD 600nm
<i>Ca</i> AHAS_CSU-N-His	16,15	15,6
<i>Ca</i> AHAS_CSU-C-His	18,22	12,3
<i>Ca</i> AHAS_RSU-C-His	20,61	17,6
<i>Hc</i> AHAS_CSU-N-His	19,2	11,1
<i>Hc</i> AHAS_CSU-C-His	15,9	23,7
<i>Hc</i> AHAS_RSU-C-His	18,62	15,3

Das SDS – Gel (Abbildung 18) nach Kultivierung aller *E. coli*-Konstrukte zeigt das Ergebnis der Produktion nach 72 h. Dieser wurde eine Probe entnommen und eine Expressionsanalyse nach dem selben Verfahren wie in Kapitel 3.2 beschreiben durchgeführt. Das Gel zeigt jeweils die löslichen sowie die unlöslichen Fraktionen. In der löslichen Fraktion ist bei den Enzymen *Ca*AHAS_CSU-N-His (65,6 kDa), *Hc*AHAS_CSU-N-His (65 kDa) und *Hc*AHAS_CSU-C-His (63,3 kDa) an der erwarteten Höhe eine deutliche Bande zu erkennen. Die löslichen Fraktionen der regulatorischen Untereinheiten zeigen ebenfalls bei *Ca*AHAS_RSU-C-His (13 kDa) und *Hc*AHAS_RSU-C-His (18,6 kDa) eine deutliche Bande. Die katalytische Untereinheit *Ca*AHAS_CSU mit C-terminalem His-tag (61,9 kDa) zeigt lediglich eine sehr schwache Bande. Die unlöslichen Fraktionen zeigen bei den Untereinheiten *Ca*AHAS_CSU-N-His, *Ca*AHAS_CSU-C-His, *Hc*AHAS_CSU-C-His und *Hc*AHAS_RSU-C-His deutliche Banden bei einer Molekularmasse, welche den Zielproteinen entspricht. Bei der Untereinheit *Ca*AHAS_RSU-C-His ist in der unlöslichen Fraktion keine Bande bei 13 kDa zu erkennen. *Hc*AHAS_CSU-N-His zeigt bei dieser Fraktion lediglich eine sehr schwache Fraktion bei etwa 60 kDa.

Abbildung 18: SDS - PAGE der Produktion der AHAS-Untereinheiten.

M: Größenstandard (kDa), die Pfeile zeigen die erwarteten Molekülgrößen der Untereinheiten an: *CaAHAS_CSU-N-His*: 65,64 kDa *CaAHAS_CSU-C-His*: 61,91 kDa, *CaAHAS_RSU-C-His*: 12,98 kDa, *HcAHAS_CSU-N-His*: 64,97 kDa, *HcAHAS_CSU-C-His*: 63,27 kDa, *HcAHAS_RSU-C-His*: 18,63 kD. Die Zellen wurden bei einer optischen Dichte von $A_{600\text{ nm}} = 10$ in 1 mL durch Ultraschallbehandlung aufgeschlossen. Anschließend wurde das Homogenisat bei 10000 g zentrifugiert, der Überstand entnommen und das Pellet in 1 mL Wasser resuspendiert. Von beiden Fraktionen wurde eine SDS-PAGE angefertigt.

Folglich zeigt die Auswertung, dass die lösliche Produktion der Untereinheiten *CaAHAS_CSU-N-His*, *CaAHAS_RSU-C-His*, *HcAHAS_CSU-N-His*, *HcAHAS_CSU-C-His* und *HcAHAS_RSU-C-His* erfolgt ist und das Protokoll für weitere Arbeiten verwendet werden kann. Die Untereinheit *CaAHAS_CSU-C-His* konnte nicht erfolgreich löslich produziert werden. Hier zeigt sich dass der größte Teil des überexprimierten Proteins als *inclusion body* vorliegt. Werden die SDS – PAGE Ergebnisse dieser Produktion mit der Testexpression (Kapitel 3.2) verglichen, so fällt auf, dass die Untereinheit *CaAHAS_CSU-C-His* in 50 mL erfolgreich löslich produziert werden konnte, in 1 L aber nicht. Diese Ausgangslage legt den Schluss nahe, dass es bei der Vergrößerung des Kultivierungsvolumens von 50 mL bei der Testexpression auf 1000 mL bei der Produktion zu einer Beeinträchtigung löslichen Produktion des Zielproteins gekommen ist. Die Zunahme des unlöslichen Anteils während der Proteinproduktion hat bei 4 von 6 Konstrukten

(*CaAHAS_CSU-N-His*, *CaAHAS_CSU-C-His*, *HcAHAS_CSU-C-His* und *HcAHAS_RSU-C-His*) im Vergleich zur Testexpression zugenommen. Eine Erklärung für dieses Phänomen kann mit der Sauerstoffzufuhr einhergehen. Ein geringer Sauerstoffgehalt fördert die Zunahme der Bildung von *inclusion bodies* (Li, Kessler, van den Heuvel, & Rinas, 2011). Da die Produktion im Vergleich zur Testexpression in einem 20-fach größeren Volumen erfolgt ist, und die Füllmenge der Schüttelkolben bei der Testexpression bei 10 und bei der Produktion bei 20 % lag, können hier veränderte Bedingungen zu Unterschieden im Sauerstoffeintrag führen. Dieser Umstand sollte in weiteren Versuchen näher untersucht werden. Ein Vergleich der Produktion der AHAS-Untereinheiten mit anderen Literaturstellen findet sich in (Kapitel 3.2)

3.4 Reinigung der AHAS-Untereinheiten

Die Reinigung der AHAS-Untereinheiten erfolgte mit der in (Kapitel 3.3) kultivierten Biofeuchtmasse. Zu diesem Zweck wurde die Biofeuchtmasse in Aufschlusspuffer resuspendiert und mittels einer Ultraschallbehandlung aufgeschlossen (Kapitel 2.2.9). Anschließend erfolgte eine affinitätschromatographische Reinigung, bei welcher Ni-NTA als stationäre Phase diente. Die Elutionen dieser Reinigungen wurden im Anschluss mit Hilfe einer Größenausschlusschromatographie entsalzt (Kapitel 2.2.14).

Die affinitätschromatographische Reinigung verlief dabei in drei Schritten, diese ist exemplarisch an der Reinigung der *CaAHAS_RSU-C-His* in Abbildung 19 dargestellt. Als erstes wurde der Rohzelleextrakt auf die Säule geladen, welcher anschließend als Durchfluss gesammelt wurde. Im Durchfluss befinden sich alle Proteine des Rohzelleextraktes, welche nicht an die Säule gebunden haben. Der Waschschrift eluiert durch eine Imidazolkonzentration von 50 mmol/L alle Proteine, die unspezifische an die Säule gebunden haben. Nach diesem Schritt erfolgte die Elution des Zielproteins, hier werden durch eine Imidazolkonzentration von 300 mmol/L die Proteine mit einem fusionierten His-Tag von der Säule eluiert. Nach diesem Schritt erfolgte eine Größenausschlusschromatographie, diese dient zur Überführung des Proteins in einen zur Gefriertrocknung geeigneten Puffer. Die Konzentrationsbestimmung der Fraktionen erfolgte mit der Bradford-Methode (Kapitel 2.2.12). Bei diesen Bradford – Messungen sind die Elutionsfraktionen von besonderem Interesse, da diese die gereinigte Proteinmenge angeben, wie in Tabelle 21 aufgeführt. Anschließend erfolgte eine SDS – PAGE der Fraktionen (Kapitel 2.2.11), um den Reinigungserfolg zu überprüfen. Diese zeigt auf einer Höhe von ca. 13 kDa eine deutliche

Proteinbande, welche in Rohzellextrakt, Durchfluss und Elutionsfraktion sowie Entsalzungsfraction vertreten ist. Das Zielprotein *CaAHAS_RSU-C-His* hat ein berechnetes Molekulargewicht von 12,98 kDa (Tabelle 19). Dies weist sehr stark darauf hin, dass das Zielprotein an der Säule binden konnte und durch eine Imidazolkonzentration von 300 mmol/L von der Säule eluiert wurde. Dass das Zielprotein auch im Durchfluss zu finden war kann verschiedene Ursachen haben. Zum einen kann es durch eine unspezifische Bindung von Proteinen zur Blockierung von Bindestellen kommen. Diese blockierten Bindestellen sind daraufhin besetzt und stehen dem Zielprotein mit His – tag nicht mehr zur Verfügung. Ein weiterer Grund kann der mögliche Abbau des His-tags durch Proteasen sein. Dieses konnte bei der Kultivierung von Antikörpern am C – Terminus beobachtet werden (Lykkemark *et al.*). Desweiteren könnte es auch durch eine inkorrekte Faltung dazu gekommen sein, dass der His-tag für die Komplexbildung unzugänglich wird und daher nicht in der Säule zurückgehalten wird. In der Waschfraktion konnte kein Zielprotein detektiert werden, dieses deutet darauf hin, dass eine Elution des Zielproteins von der Ni – NTA nicht durch eine Konzentration von 50 mmol/L Imidazol möglich ist. Dieses Bild zeigte sich bei 5 der 6 gereinigten Untereinheiten.

Abbildung 19: Chromatogramm Reinigung der *CaAHAS_RSU-C-His*.

(links) das Chromatogramm und (rechts) die entsprechende SDS – PAGE der Fraktionen. Für jede Reinigung wurden je 20 g Zellfeuchtmasse eingewogen. Der Durchlauf eluiert mit Aufschlusspuffer 50 mM Kpi pH 7,5, 50 µM FAD, 2,5 mM MgSO₄, 0,1 mM ThDP, die Waschfraktion mit Waschlösung: 50 mM Kpi pH 7,5, 50 µM FAD, 2,5 mM MgSO₄, 0,1 mM ThDP, 50 mM Imidazol und die Elution des Zielproteins (Elution) erfolgte mit dem Elutionspuffer: 50 mM Kpi pH 7,5, 50 µM FAD, 2,5 mM MgSO₄, 0,1 mM ThDP, 300 mM Imidazol. Der Blaue Graph zeigt die UV – Absorption bei 280 nm [mAU]. Der Braune Graph die stellt die Leitfähigkeit dar. M: Größenstandard [kDa], RE: Rohzellextrakt, D: Durchfluss, W: Waschfraktion, E: Elution, Ent.: Entsalzung. Der Pfeil markiert die Höhe der *CaAHAS_RSU-C-His* von etwa 13 kDa.

Bei der *HcAHAS_CSU-C-His* konnte neben den Banden in Rohzellextrakt, Durchfluss, Entsalzung und Elution auch eine Bande mit dem Molekulargewicht des Zielproteins von

etwa 63 kDa in der Waschfraktion beobachtet werden. Dies zeigt, dass ein Teil des Zielproteins durch eine Imidazolkonzentration von 50 mmol/L eluiert werden konnte. Der Grund hierfür kann in der Struktur des Enzyms zu finden sein. Durch eine für die Reinigung unvorteilhafte Faltung kann der His – tag in der Struktur des Enzyms so angeordnet sein, dass die Komplexbildung mit dem Ni^{2+} nur in geringem Maße erfolgen kann (Abbildung 20).

Abbildung 20: SDS - Gel der Reinigung der *HcAHAS_CSU-C-His*.

Größenstandard [kDa], RE: Rohzelleextrakt, D: Durchfluss, W: Waschfraktion, E: Elution, Ent.: Entsalzung.

Die Proteine *CaAHAS_CSU-N-His*, *CaAHAS_CSU-C-His*, *HcAHAS_CSU-N-His*, *HcAHAS_CSU-C-His* und *HcAHAS_RSU-N-His* wurden nach dem gleichen Protokoll gereinigt. Abbildung 21 zeigt ein SDS-Gel aller Entsalzungsfractionen. Es ist bei den gereinigten Untereinheiten jeweils die durch die Berechnung (Tabelle 19) zu erwartende Bande zu erkennen. Dies weist darauf hin, dass die Reinigung durch die Affinitätschromatographie erfolgreich verlief. Bei Betrachtung der Reinheit der SDS – Gele ist zu erkennen, dass vor allem bei den regulatorischen Untereinheiten (*CaAHAS_RSU-C-His*, *HcAHAS_RSU-C-His*) weitere Banden zu erkennen sind. Eine Interpretation lässt auf eine unspezifische Bindung anderer Proteine schließen, dieses Phänomen könnte durch eine erhöhte Imidazolkonzentration im Waschpuffer (>50 mmol/L) behoben werden. Die aus den SDS-Gelen geschätzten Reinheiten sind in Tabelle 21 aufgeführt. Eine weitere Interpretationsmöglichkeit ist, dass es sich im speziellen bei der Bande im Bereich von 60 kDa um die katalytische Untereinheit einer der *E.coli* AHAS (*EcAHAS* I oder III) handeln könnte. Diese könnten mit den produzierten regulatorischen Untereinheiten in

Wechselwirkung getreten sein. Dieser Punkt ist literaturbekannt. Es konnte gezeigt werden, dass die katalytischen Untereinheiten aus *E.coli* mit den regulatorischen Untereinheiten ihrer Isoenzyme wechselwirken können. (Vyazmensky et al., 2009).

Abbildung 21: SDS - Gel der Entsalzungsfractionen der gereinigten AHAS - Untereinheiten.

Links sind die Entsalzungsfractionen der *Clostridium acetivum* Untereinheiten dargestellt, rechts die des *Helicobacter canadensis* M: Größenstandard [kDa]. Beladung des SDS – Gels mit folgenden Proteinmassen: *CaAHAS_CSU-N-His*: 1 µg, *CaAHAS_CSU-C-His*: 2 µg, *CaAHAS_RSU-C-His*: 3,8 µg, *HcAHAS_CSU-N-His*: 6,5 µg, *HcAHAS_CSU-C-His*: 6,5 µg, *HcAHAS_RSU-C-His*: 6,5 µg.

Die Stoffmengenkonzentrationen bezogen auf die Zellmasse zeigen, dass die Reinigungsergebnisse von 3,6 nmol-274,5 nmol Zielprotein pro g Biofeuchtmasse reichen. (Tabelle 21). Die Tabelle zeigt, zwei Einheiten, einmal die Zielproteinmasse in mg/g Biofeuchtmasse und die Zielproteinstoffmenge in nmol/g Biofeuchtmasse. Der Hintergrund ist, dass die Molekulargewichte der katalytischen Untereinheiten die der regulatorischen Untereinheiten um das 3 bis 5-fache übersteigen (Tabelle 19), und die Zielproteinkonzentrationen daher durch die Einbeziehung der Stoffmengen besser vergleichbar werden. Es wurden hohe Produktkonzentrationen bei den Untereinheiten erreicht (*HcAHAS_CSU-N-His* (274,5 nmol/g); *HcAHAS_CSU-C-His* (255,5 nmol/g); *CaAHAS_RSU-C-His* (199,9 nmol/g)) bei welchen, auch bei der Produktion ein hoher löslichen Anteil der Zielproteine nachgewiesen werden konnte. (Abbildung 18). Die Untereinheiten *CaAHAS_CSU-N-His* und *CaAHAS_CSU-C-His* zeigten ein vergleichsweise geringes Reinigungsergebnis mit 0,2 nmol/g und 0,6 nmol/g. Dieses Ergebnis war durch die vergleichsweise niedrige lösliche Produktion des Zielproteins zu erwarten (Abbildung 18). Auffällig ist die Untereinheit *HcAHAS_RSU-C-His*. Diese zeigte trotz einer starken löslichen

Expression des Zielproteins (Abbildung 18) ein vergleichsweise geringes Reinigungsergebnis (13,7 nmol/g).

Tabelle 21: Finale Proteinkonzentrationen und Reinheiten nach Reinigung der AHAS-Untereinheiten:

Die Reinigungen beziehen sich auf die gereinigte Menge Protein im Bezug auf die eingewogene Biofeuchtmasse. In der Spalte (1) die in der Elutionsfraktion enthaltene Proteinmasse in mg bezogen auf die Biofeuchtmassen und in Spalte (2) auf die Stoffmengen des Zielproteins in nmol pro g Biofeuchtmasse. Pro Zellaufschluss wurden je 20 g Zellen verwendet.

Gereinigte Fraktion	Proteinmasse Zielprotein/ Biofeuchtmasse [mg/g]	Proteinstoffmenge Zielprotein/ Biofeuchtmasse [nmol/g]	geschätzte Reinheit [%]
<i>Ca</i> AHAS_CSU-N-His	0,2	3,6	>60
<i>Ca</i> AHAS_CSU-C-His	0,6	10,1	<60
<i>Ca</i> AHAS_RSU-C-His	2,6	199,9	<80
<i>Hc</i> AHAS_CSU-N-His	17,8	274,5	>95
<i>Hc</i> AHAS_CSU-C-His	16,2	255,5	>99
<i>Hc</i> AHAS_RSU-C-His	0,3	13,7	>50

Es kann hier zu einem Abbau der Untereinheit durch Proteasen im Rohzelleextrakt gekommen sein. Dieses Ergebnis sollte in weiteren Reinigung nochmals überprüft und untersucht werden. Die Auswertung zeigt einen Zusammenhang zwischen der löslichen Produktion der Untereinheiten und dem Reinigungsergebnis. Umso höher die lösliche Produktion des Zielproteins war, umso höher war die Produktkonzentration nach der Reinigung. Daher sollten Optimierungen der Kultivierungsbedingungen zu verbesserten löslichen Expressionen untersucht werden. Als Beispiel wäre hier eine verbesserte Sauerstoffversorgung, wie bereits in 3.3 beschrieben zu untersuchen. Alternativ können auch die Medien TB und LB nochmals bei 1 L-Volumen getestet werden, ob es hier durch das Medium oder die Induktion mit IPTG eine verbesserte lösliche Expression gibt.

Eine erfolgreiche Reinigung von AHAS-Enzymen durch eine Nickel-NTA-Affinitätschromatographie findet sich in diversen Literaturstellen. Zur Reinigung der *Clostridium acetivum* und *Helicobacter canadensis* AHAS konnte dazu keine Literatur gefunden werden. Es kann ein Vergleich mit der Reinigung der *E.coli* AHAS gezogen werden. So konnten Hill et al., 1997 die Untereinheiten des *Ec*AHAS Isoenzym II erfolgreich in einem pET 30-Expressionssystem produzieren und in einem zu dieser Arbeit vergleichbaren System reinigen. Die Ergebnisse sind dabei bei in der Betrachtung der katalytischen Untereinheiten vergleichbar. Ein bedeutender Unterschied zeigt sich hier bei den regulatorischen Untereinheiten. Während in dieser Bachelorarbeit zusätzliche Fragmente

mit einer Größe von etwa 60 kDa sichtbar sind, sind diese nach der Reinigung der *Ec*AHAS II nicht erkennbar. Ein Phänomen in dieser Art wird auch von Congwei et al., 2009 nicht berichtet. In dieser Arbeit wurden die AHAS-Isoenzyme I und III als Holoenzym und die einzelnen Untereinheiten produziert und durch eine Nickel-Chelat Affinitätschromatographie gereinigt.

3.5 Aktivitätsanalyse der AHAS – Untereinheiten

Dieser Schritt diente der Beantwortung der wichtigsten Fragestellung der Bachelorarbeit, ob es sich bei den gereinigten, als AHAS annotierten Enzymen tatsächlich um Enzyme mit AHAS-Aktivität handelt. Um dies festzustellen wurde eine Nachweismethode (Assay) gewählt, in welcher eine der physiologische Reaktion der AHAS (Abbildung 22), die Carboligation von zwei Pyruvatmolekülen zu Acetolactat unter CO_2 Abspaltung getestet wurde (Duggleby & Pang, 2000). Die Durchführung des Nachweisverfahrens ist in Kapitel 2.2.16 beschrieben

Abbildung 22: Carboligation von zwei Pyruvatmolekülen zu Acetolactat unter CO_2 Abspaltung.

Pyruvat kann bei 333 nm photometrisch gemessen werden. Die Bildung von Acetolactat kann bei diesem Assay indirekt durch den Verbrauch von Pyruvat bestimmt werden. Die Absorption bei 333 nm wurde gegen die Zeit gemessen (Abbildung 23). Diese zeigt die Untersuchung der *Ec*AHASI als Positivkontrolle des Tests. In Abbildung 23 sind drei Graphen zu erkennen, eine Pyruvatkontrolle, in welcher keine Enzymzugabe erfolgt ist und einer Enzymkontrolle, in welcher kein Pyruvat enthalten ist sowie ein Ansatz unter Zugabe aller Bestandteile. Beide Kontrollen zeigen das erwartete Verhalten, da sich keine Änderung der Absorption über die Zeit beobachten lässt. Erst nach Zugabe der *Ec*AHASI und des Pyruvats ist eine Abnahme der Absorption zu beobachten. Diese lässt auf einen Verbrauch des Pyruvat, bzw. die Bildung von Acetolactat schließen. Da dieses erst erfolgt, nachdem das

Enzym und das Pyruvats im Reaktionsansatz enthalten ist, lässt sich daraus schließen, dass nur der Abbau des Pyruvat durch das Enzym eine Änderung der Absorption bei 333 nm herbeiführen kann. Die gereinigten Untereinheiten wurden in diesem Testsystem untersucht. Aus der sich zeitlich ändernden Absorption konnte wie in Kapitel 2.2.16 beschrieben die spezifische Aktivität berechnet werden. Die Ergebnisse sind in Tabelle 22 aufgeführt.

Abbildung 23: Messung der Absorption bei 333 nm gegen die Zeit.

Pyruvatkontrolle: 50 mM Na – Pyruvat in Reaktionspuffer, Enzymkontrolle *EcAHAS_CSU-C-His*, 0,2 mg/mL *HcAHAS_CSU-C-His* in Reaktionspuffer ohne Substratzugabe, *EcAHAS I*: 0,2 mg/mL *EcAHAS I*, 50 mmol/L Pyruvat in Reaktionspuffer.

Tabelle 22: Spezifische Aktivitäten der AHAS Untereinheiten.

Enzymuntereinheit	Spez. Aktivität [U/mg]
EcAHASI	13,11
CaAHAS_CSU-N-His	0,00
CaAHAS_CSU-C-His	0,00
CaAHAS_CSU-N-His + CaAHAS_RSU-C-His	0,00
CaAHAS_CSU-C-His + CaAHAS_RSU-C-His	0,00
HcAHAS_CSU-N-His	17,90
HcAHAS_CSU-C-His	16,76
HcAHAS_CSU-N-His + CaAHAS_RSU-C-His	13,84
HcAHAS_CSU-C-His + CaAHAS_RSU-C-His	13,77

1Aus der Auswertung (Tabelle 22) geht hervor, dass alle Untereinheiten der putativen *Clostridium acetivum* AHAS selbst bei höchstmöglich einsetzbarer Konzentration keine Aktivität bei den gegebenen Bedingungen für das eingesetzte Substrat zeigen und zwar weder einzeln noch in Kombination. Der Grund hierfür kann auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein. Zum einen zeigten Braun *et al.* 1981 ein optimales Wachstum von *Clostridium acetivum* bei einem pH Wert von 8,3 und einer Temperatur von 30 °C. Die gewählten Reaktionsbedingungen waren in diesem Assay ein pH Wert von 7,6 und eine Temperatur von 37 °C. Dieses könnte ein Hinweis sein, dass die Reaktionsbedingungen angepasst werden müssen, was in zukünftigen Experimenten untersucht werden soll, was jedoch im Rahmen dieser Arbeit aus Zeitgründen nicht mehr möglich war. Es ist jedoch auffällig, dass keinerlei Aktivität zu messen war. Daher ist anzunehmen, dass es sich bei dem untersuchten Enzym nicht um eine AHAS handelt.

Betrachtet man die putativen AHAS-Untereinheiten aus *Helicobacter canadensis*, so kann eine deutliche Aktivität nachgewiesen werden. Dies lässt die Annahme zu, dass es sich bei

dem Enzym aus *Helicobacter canadensis* um eine AHAS handelt (Vinogradov et al., 2006) Die spezifische Aktivität beträgt ohne die regulatorischen Untereinheit 19,9 U/mg (N-His) bzw. 16,76 U/mg (C-His). Wird die regulatorische Untereinheit zugegeben, so sinkt die spezifische Aktivität des Holoenzym auf 13,84 U/mg (N-His) und 13,77 U/mg (C-His). Das Sinken der spezifischen Aktivität des Holoenzym ist vermutlich darauf zu begründen, dass die regulatorische Untereinheit keine katalytischen Eigenschaften hat und in der zugegebenen Konzentration auch die katalytische Aktivität der katalytischen Untereinheit nicht beeinflusst. Berechnet man die spezifische Aktivität dieser Ansätze erneut und bezieht sie nur auf die Konzentrationen der katalytischen Untereinheit mit, so erhält man Werte von 17,81 U/mg (N-His) und 17,85 U/mg (C-His). Diese sind mit den spezifischen Aktivitäten der katalytischen Untereinheit ohne die regulatorische Untereinheit vergleichbar. Wird die spezifischen Aktivitäten der *Helicobacter canadensis* AHAS mit den Literaturwerten der *EcAHAS* (*EcAHAS* I: 50,8 U/mg; *EcAHAS* II: 60,4 U/mg; *EcAHAS* III: 9,4 U/mg (Vyazmensky et al., 2009)) verglichen, so zeigt sich dass die zwar die Aktivität der *EcAHAS* III überschreitet, jedoch nicht die Aktivitäten der *EcAHAS* I und II erreicht. In Abbildung 21 zeigte sich bei der Reinigung der regulatorische Untereinheiten zusätzliche Fragmente, welche etwa dem Molekulargewicht der katalytischen Untereinheiten von AHAS entsprechen (~60 kDa). Eine Vermutung war, wie in Kapitel 3.3 beschrieben, dass die produzierten regulatorischen Untereinheiten aus *Helicobacter canadensis* und *Clostridium acetivum* mit einer katalytischen der in *E.coli* vorhandenen AHAS (*EcAHAS* I und III) wechselwirkt. Wird nur die *HcAHAS_RSU-C-His* unter den Reaktionsbedingungen getestet, so kann keine Aktivität nachgewiesen werden, was darauf schließen lässt, dass die regulatorische Untereinheit der *HcAHAS* alleine keine Aktivität aufweist.

In Kapitel 3.4 wurde beobachtet, dass zusätzliche Fragmente, auf einer Höhe von etwa 60 kDa nach der Reinigung der regulatorischen Untereinheiten zu beobachten waren. Dieses Molekulargewicht entspricht etwa dem der katalytischen AHAS-Untereinheiten. Hier wurde die Vermutung aufgestellt, dass es zu Wechselwirkungen zwischen den produzierten regulatorischen Untereinheiten aus *Helicobacter canadensis* und *Clostridium acetivum* und den katalytischen Untereinheiten aus *E.coli* (*EcAHAS* I und *EcAHAS* III) gekommen sein könnte. Diese Vermutung basiert auf der Beobachtung, dass diese mit den regulatorischen Untereinheiten ihrer Isoenzyme wechselwirken können. Vyazmensky et al., 2009 zeigten in diesem Zusammenhang, dass die katalytischen Untereinheiten der *E.coli* AHAS I zusätzlich durch die regulatorischen Untereinheit der *EcAHAS* II aktiviert werden kann. Die katalytische Untereinheit der *EcAHAS* III kann darüberhinaus durch die regulatorischen

Untereinheiten aller bekannten AHAS-Isoenzyme aus *E.coli* aktiviert werden. Die *EcAHAS* II war das einzige AHAS-Isoenzym, welches nur durch seine eigene regulatorische Untereinheit aktiviert werden konnte. Tabelle 22 zeigt die spezifischen Aktivitäten der gereinigten Untereinheiten, und dabei kann in den Fraktionen der gereinigten RSUs (*CaAHAS_RSU-C-his*, *HcAHAS_RSU-C-His*) keine Aktivität nachgewiesen werden. Hätte hier eine Wechselwirkung erfolgt sein, wäre ein vergleichbares Ergebnis wie bei Vyazmensky et al., 2009 zu erwarten gewesen. Dabei wäre eine messbare Aktivität zu erwarten gewesen. Betrachtet man die Arbeit von Weinstock et al., 1992a, so wird diese Vermutung untermauert. In dieser Arbeit wurde nachgewiesen, dass die katalytischen Untereinheiten auch ohne die Anwesenheit der regulatorischen Untereinheit aktiv sind. Dies konnte zusätzlich in dieser Bachelorarbeit, durch die katalytischen Untereinheiten des *Heliobacter canadensis* gezeigt werden, da diese auch in diese ohne die Zugabe der regulatorischen Untereinheiten aktiv waren. Bei den Fragmenten auf der Höhe von etwa 60 kDa bei der Reinigung scheint es sich somit nicht um eine katalytischen AHAS Untereinheit aus *E.coli* (*EcAHAS* I oder III) (Abbildung 18) zu handeln.

Wird die spezifische Aktivität der *EcAHAS* I von 13,11 U/mg mit dem Literaturwert von etwa 50,8 U/mg (Vyazmensky et al., 2009) verglichen, so fällt auf, dass dieser Wert um den Faktor 3,9 zum Literaturwert verringert ist. Der Grund hierfür ist vermutlich, dass das Enzym bereits längere Zeit (18.10.2012) gefriergetrocknet gelagert wurde. Es ist zu empfehlen eine erneute Produktion und Reinigung der *EcAHAS* I durchzuführen.

Betrachtet man zusammenfassend die Eigenschaften welche über die *HcAHAS* während dieser Bachelorarbeit gewonnen wurden, so sind viele Parallelen zu bereits charakterisierten AHAS-Enzymen zu erkennen. Zum einen wurden Sie durch die TEED-Datenbank in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe von PD Dr. Jürgen Pleiss von der Universität Stuttgart als AHAS aufgrund von Sequenzhomologien annotiert. Es wurden hierbei Gene für eine katalytische Untereinheit mit einem berechneten Molekulargewicht von 64,97 kDa, und einer regulatorische Untereinheit mit 18,63 kDa annotiert (Tabelle 19). Dieses Molekulargewicht entspricht etwa dem der regulatorischen Untereinheit der *EcAHAS* III (17 kDa) (Maria Vyazmensky, Carmen Sella, Ze'ev Barak, & Chipman, 1996). Das Molekulargewicht der katalytischen Untereinheiten aus *E.coli* liegen bei etwa 60 kDa (Weinstock et al., 1992a) (Hill et al., 1997). Dieses Molekulargewicht ist ebenfalls mit dem der katalytischen Untereinheit der *Helicobacter canadensis* vergleichbar. Betrachtet man die physiologische Reaktion AHAS der Carboligation zweier Pyruvatmoleküle unter der Abspaltung von CO₂ zu

Acetolactat (Gollop, Damri, Barak, & Chipman, 1989) so konnte diese für die *HcAHAS* ebenfalls nachgewiesen werden.

In weiteren Experimenten sollte die putative AHAS aus *Helicobacter canadensis* noch weiter untersucht werden, um das hier festgestellte Ergebnis, dass es sich bei diesem Enzym um eine AHAS handelt zu verifizieren. Daher sollten die Bildung von 2-Aceto-hydroxybutyrat aus Pyruvat und 2-Ketobutyrate unter CO_2 -Abspaltung (Gollop et al., 1989), sowie die Carboligierung von Pyruvat und Benzaldehyd zu (*R*)-Phenylacetylcarbinol (Engel et al., 2003) (Sehl et al., 2014) untersucht werden. Desweiteren sollten unterschiedliche Reaktionsbedingungen getestet werden. Zu diesem Zweck könnten die Temperatur und der pH-Wert variiert werden, und die optimalen Reaktionsbedingungen näher untersucht werden. Um den in Abbildung 3 (Kapitel 1.2) beschriebenen Sequenzpfad zu vervollständigen ist eines der beiden putativen Enzyme ausreichend. Da die Identität der *HcAHAS* durch das hier durchgeführte Nachweisverfahren verifiziert werden konnte, kann der Sequenzpfad durch das Enzym 8, die *Helicobacter canadensis* AHAS nun vervollständigt werden.

4. Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurden die Gene zweier putative AHAS (*Acetohydroxyacid synthase*) aus *Clostridium acetivum* und *Helicobacter canadensis*, die aus Datenbankanalysen ausgewählt worden waren, in pET-Expressionssysteme kloniert, die Enzyme produziert, gereinigt und mittels eines photometrischen Aktivitätstest auf eine physiologische Reaktion der AHAS überprüft. Die putativen Enzyme bestanden dabei je aus zwei Untereinheiten, einer regulatorischen und einer katalytischen Untereinheit. Die katalytischen Untereinheiten wurden durch die Klonierung je C- und N-Terminal mit einem His-tag zur erleichterten Proteinreinigung fusioniert. Die regulatorischen Untereinheiten C-Terminal. Die Produktion der putativen AHAS erfolgte in AI-Medium, in welchem die Überproduktion der Proteine durch Laktose induziert wurde. Der anschließende Zellaufschluss erfolgte durch eine Ultraschallbehandlung und die Reinigung durch eine Nickel-NTA-Affinitätschromatographie mit anschließender Größenausschlusschromatographie. Um die Identität der Enzyme zu bestätigen, wurden diese durch die physiologische Reaktion der AHAS, der Carboligation von zwei Pyruvatmolekülen zu Acetolactat unter CO₂-Abspaltung überprüft. Diese Reaktion kann bei 333 nm im Photometer gemessen werden. Dabei wird die durch die Reaktion bedingte Abnahme des Pyruvats gemessen.

Es konnten alle Konstrukte erfolgreich kloniert, produziert und gereinigt werden. Bei der katalytischen Untereinheit der *Clostridium acetivum* AHAS wurde ein Problem bei der löslichen Produktion des Zielproteins beobachtet. Während eine lösliche Produktion in 50 mL Autoinduktionsmedium sehr deutlich zu beobachten war, zeigt sich in 1 L Autoinduktionsmedium eine deutliche Bildung von unlöslichem Protein. Um die lösliche Produktion hier zu verbessern, sollte in Zukunft die Produktion mit unterschiedlichen Medien (LB, TB), unterschiedlichen Induktorkonzentrationen (IPTG, Laktose) und verbessertem Sauerstoffeintrag durch den Einsatz von Schüttelkolben mit vier Schikanen getestet werden. Die Aktivitätsanalyse zeigte spezifische Aktivitäten bei den *Helicobacter canadensis* AHAS von 13,77 U/mg (mit C – terminaler His – Tag der katalytischen Untereinheit) und 13,84 U/mg (mit N – terminaler His – Tag der katalytischen Untereinheit).

Die Aktivität für das physiologische Substrat macht das Enzym für biokatalytische Prozesse interessant. In weiteren Arbeiten soll nun das katalytische Potential für interessante Synthesen weiter untersucht werden, beispielsweise eine mögliche Bildung von (*R*)-Phenylacetylcarbinol aus Benzaldehyd und Pyruvat. Ist die spezifische Aktivität auch bei dieser Reaktion höher,

könnte die neue *HcAHAS* zur schnelleren Bildung von (*R*)-Phenylacetylcarbinol eingesetzt werden und so zur Prozessoptimierung pharmazeutisch relevanter Produkte wie Nor(pseudo)ephedrin beitragen (Sehl et al., 2014).

Es konnte keine Aktivität für die putative AHAS aus *Clostridium acetivum* nachgewiesen werden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden dass es sich bei der putativen AHAS aus *Helicobacter canadensis* um eine AHAS handelt. Bei der putativen AHAS aus *Clostridium acetivum* kann diese Aussage nicht gemacht werden, dieses Enzym gehört vermutlich zu einer anderen Enzymklasse.

Das übergeordnete Ziel dieses Projekts, den Sequenzpfad der Promotionsarbeit von Saskia Bock zu vervollständigen, kann somit durch die gefundene Aktivität der *HcAHAS* erreicht werden. In diesem Projekt soll untersucht werden, wie sich die Aktivität von ThDP-abhängigen Enzymen mit der Sequenz verändert. In dieses Projekt kann nun die *HcAHAS* mit einfließen und weiter charakterisiert werden. Bei dieser Charakterisierung wird dieses Enzym auf typische Reaktivitäten der Enzymklassen der Benzaldehydlyasen (BAL), der 2-Succinyl-5-enolpyruvyl-6-hydroxy-3-cyclohexen-1-carboxylat Synthase (MenD) und der AHAS untersucht.

5. Literatur

- Anantharaman, V., Koonin, E. V., & Aravind, L. (2001). Regulatory potential, phyletic distribution and evolution of ancient, intracellular small-molecule-binding domains. *Journal of Molecular Biology*, *307*(5), 1271–92.
- A. S. Demir, Şeşenoglu, Ö., and, Dünkemann, P., Müller, M. (2003). Benzaldehyde Lyase-Catalyzed Enantioselective Carbonylation of Aromatic Aldehydes with Mono- and Dimethoxy Acetaldehyde. *Org. Lett.*, **2003**, *5* (12), pp 2047–2050
- Anfinsen, C. B. (1973). Principles that govern the folding of protein chains. *Science (New York, N.Y.)*, *181*(4096), 223–30.
- Barak, Z., Calvo, J. M., & Schloss, J. V. (1988). [57] Acetolactate synthase isozyme III from *Escherichia coli*. *Methods in Enzymology*, *166*, 455–458.
- Barak, Z., Chipman, D. M., & Gollop, N. (1987). Physiological implications of the specificity of acetohydroxy acid synthase isozymes of enteric bacteria. *Journal of Bacteriology*, *169*(8), 3750–6.
- Bradford, M. M. (1976). A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. *Analytical Biochemistry*, *72*(1-2), 248–254.
- Braun, M., Mayer, F., & Gottschalk, G. (1981). *Clostridium aceticum* (Wieringa), a microorganism producing acetic acid from molecular hydrogen and carbon dioxide. *Archives of Microbiology*, *128*(3), 288–293.
- Buchholz, P. C. F., Vogel, C., Reusch, W., Pohl, M., Rother, D., Spieß, A. C., & Pleiss, J. (2016a). BioCatNet: A Database System for the Integration of Enzyme Sequences and Biocatalytic Experiments. *ChemBioChem*, *17*(21), 2093–2098.
- Buchholz, P. C. F., Vogel, C., Reusch, W., Pohl, M., Rother, D., Spieß, A. C., & Pleiss, J. (2016b). BioCatNet: A Database System for the Integration of Enzyme Sequences and Biocatalytic Experiments. *ChemBioChem*, *17*(21), 2093–2098.
- Chipman, D. M., Duggleby, R. G., & Tittmann, K. (2005). Mechanisms of acetohydroxyacid

- synthases. *Current Opinion in Chemical Biology*, 9(5), 475–81.
- Chothia, C., & Lesk, A. M. (1986). The relation between the divergence of sequence and structure in proteins. *The EMBO Journal*, 5(4), 823–6. Retrieved from
- Congdon, R. W., Muth, G. W., & Splittgerber, A. G. (1993). The binding interaction of Coomassie blue with proteins. *Analytical Biochemistry*, 213(2), 407–13.
- Congwei, N., Wei, F., Yanfei, Z., Xin, W., & Zhen, X. (2009). Science in China Series B: Chemistry Homologous and heterologous interactions between catalytic and regulatory subunits of Escherichia coli acetohydroxyacid synthase I and III, 52(9), 1362–1371.
- Dawson, A., Fyfe, P. K., & Hunter, W. N. (2008). Specificity and Reactivity in Menaquinone Biosynthesis: The Structure of Escherichia coli MenD (2-Succinyl-5-Enolpyruvyl-6-Hydroxy-3-Cyclohexadiene-1-Carboxylate Synthase). *Journal of Molecular Biology*, 384(5), 1353–1368.
- Duggleby, R. G., & Pang, S. S. (2000). Acetohydroxyacid Synthase. *BMB Reports*, 33(1), 1–36.
- Engel, S., Vyazmensky, M., Geresh, S., Barak, Z., & Chipman, D. M. (2003). Acetohydroxyacid synthase: A new enzyme for chiral synthesis of R-phenylacetylcarbinol. *Biotechnology and Bioengineering*, 83(7), 833–840.
- Eoyang, L., & Silverman, P. M. (1984). Purification and subunit composition of acetohydroxyacid synthase I from Escherichia coli K-12. *Journal of Bacteriology*, 157(1), 184–9.
- Fox, J. G., Chien, C. C., Dewhirst, F. E., Paster, B. J., Shen, Z., Melito, P. L., ... Rodgers, F. G. (2000). Helicobacter canadensis sp. nov. isolated from humans with diarrhea as an example of an emerging pathogen. *Journal of Clinical Microbiology*, 38(7), 2546–9.
- Frank, R. A. W., Leeper, F. J., & Luisi, B. F. (2007a). Structure, mechanism and catalytic duality of thiamine-dependent enzymes. *Cellular and Molecular Life Sciences*, 64(7-8), 892–905.
- Frank, R. A. W., Leeper, F. J., & Luisi, B. F. (2007b). Structure, mechanism and catalytic duality of thiamine-dependent enzymes. *Cellular and Molecular Life Sciences*, 64(7-8),

892–905.

- Gedi, V., & Yoon, M.-Y. (2012). Bacterial acetohydroxyacid synthase and its inhibitors--a summary of their structure, biological activity and current status. *The FEBS Journal*, 279(6), 946–63.
- Gollop, N., Damri, B., Barak, ev, & Chipman, D. M. (1989). Kinetics and Mechanism of Acetohydroxy Acid Synthase Isozyme II1 from *Escherichia coli*? *Biochemistry*, 28(63), 10–63.
- Gonzalez, B., Merino, A., Almeida, M., & Vicna, R. (1986). Comparative Growth of Natural Bacterial Isolates on Various Lignin-Related Compounds. *APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY*, 52(6), 1428–1432.
- González, B., & Vicuña, R. (1989a). Benzaldehyde lyase, a novel thiamine PPi-requiring enzyme, from *Pseudomonas fluorescens* biovar I. *Journal of Bacteriology*, 171(5), 2401–5.
- González, B., & Vicuña, R. (1989b). Benzaldehyde lyase, a novel thiamine PPi-requiring enzyme, from *Pseudomonas fluorescens* biovar I. *Journal of Bacteriology*, 171(5), 2401–5.
- Gonzfilez, B., Olave, I., Calderón, I., & Vicufia, R. (1988). Degradation of diarylethane structures by *Pseudomonas fluorescens* biovar I. *Arch Microbiol*, 149, 389–394.
- Guardiola, J., De Felice, M., Lamberti, A., & Iaccarino, M. (1977). The acetolactate synthase isoenzymes of *Escherichia coli* K-12. *Molecular and General Genetics MGG*, 156(1), 17–25.
- Gusberti, L., Cantoni, R., De Rossi, E., Branzoni, M., & Riccardi, G. (1996). Cloning and sequencing of the *ilvBNC* gene cluster from *Mycobacterium avium*. *Gene*, 177(1), 83–85.
- Hawkins, C. F., Borges, A., & Perham, R. N. (1989). A common structural motif in thiamin pyrophosphate-binding enzymes. *FEBS Letters*, 255(1), 77–82.
- Hill, M. C., Pang, S. S., & Duggleby, G. R. (1997). Purification of *Escherichia coli* acetohydroxyacid synthase isoenzyme II and reconstitution of active enzyme from its individual pure subunits. *Biochemical Journal*, 327(3).

- Ji-yeon Yang, Yoon-kyoung Cho, Jin-Tae Kim, Sook-young Kim, Y. L. (2009, April 21). Cell lysis by heating-cooling process through endothermic reaction. Retrieved from <http://www.google.com/patents/US7521246>
- Jordan, F., Zhang, Z., & Sergienko, E. (2002). Spectroscopic Evidence for Participation of the 1',4'-Imino Tautomer of Thiamin Diphosphate in Catalysis by Yeast Pyruvate Decarboxylase. *Bioorganic Chemistry*, 30(3), 188–198.
- Kai Tittmann, Ralph Golbik, Kathrin Uhlemann, Ludmila Khailova, Gunter Schneider, I, Mulchand Patel, Hübner, G. (2003). NMR Analysis of Covalent Intermediates in Thiamin Diphosphate Enzymes. *Biochemistry*, 2003, 42 (26), pp 7885–7891
- Kaplun, A., Vyazmensky, M., Zherdev, Y., Belenky, I., Slutzker, A., MEndel, S., ... Shaanan, B. (2006). Structure of the Regulatory Subunit of Acetohydroxyacid Synthase Isozyme III from Escherichia coli. *Journal of Molecular Biology*, 357(3), 951–963.
- Keilhauer, C., Eggeling, L., & Sahm, H. (1993). Isoleucine synthesis in Corynebacterium glutamicum: molecular analysis of the ilvB-ilvN-ilvC operon. *Journal of Bacteriology*, 175(17), 5595–603.
- Kern, D., Kern, G., Neef, H., Tittmann, K., Killenberg-Jabs, M., Wikner, C., ... Hübner, G. (1997). How Thiamine Diphosphate Is Activated in Enzymes. *Science*, 275(5296).
- Kosloff, M., & Kolodny, R. (2008). Sequence-similar, structure-dissimilar protein pairs in the PDB. *Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics*, 71(2), 891–902.
- Kurutsch, A., Richter, M., Brecht, V., & Sprenger, G. A. (2009). MenD as a versatile catalyst for asymmetric synthesis. *Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic*, 61(1), 56–66.
- Ledent, P., Duez, C., Vanhove, M., Lejeune, A., Fonzé, E., Charlier, P., ... Frère, J.-M. (1997). Unexpected influence of a C-terminal-fused His-tag on the processing of an enzyme and on the kinetic and folding parameters. *FEBS Letters*, 413(2), 194–196.
- Li, Z., Kessler, W., van den Heuvel, J., & Rinas, U. (2011). Simple defined autoinduction medium for high-level recombinant protein production using T7-based Escherichia coli expression systems. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 91(4), 1203–1213.
- Lykkemark, S., Mandrup, O. A., Friis, N. A., & Kristensen, P. (n.d.). Degradation of C-terminal tag sequences on domain antibodies purified from E. coli supernatant.

- Maria Vyazmensky, Carmen Sella, Ze'ev Barak, and, & Chipman, D. M. (1996). Isolation and Characterization of Subunits of Acetohydroxy Acid Synthase Isozyme III and Reconstitution of the Holoenzyme.
- MEndel, S., Vinogradov, M., Vyazmensky, M., Chipman, D. M., & Barak, Z. (2003). The N-terminal Domain of the Regulatory Subunit is Sufficient for Complete Activation of Acetohydroxyacid Synthase III from Escherichia coli. *Journal of Molecular Biology*, 325(2), 275–284.
- Ming Jiang, Yang Cao, Zu-Feng Guo, Minjiao Chen, Xiaolei Chen, and, & Guo*, Z. (2007). Menaquinone Biosynthesis in Escherichia coli: Identification of 2-Succinyl-5-enolpyruvyl-6-hydroxy-3-cyclohexene-1-carboxylate as a Novel Intermediate and Re-Evaluation of MenD Activity
- Monod, J.; Wollman, E. (1947). Inhibition of Growth and Adaptation of Enzymes in Bacteria Infected with Bacteriophage. *Ann. Inst. Pasteur*, Vol.73(No.10), pp.937–56 ref.22.
- Nemeria, N., Tittmann, K., Joseph, E., Zhou, L., Vazquez-Coll, M. B., Arjunan, P., ... Jordan, F. (2005). Glutamate 636 of the Escherichia coli pyruvate dehydrogenase-E1 participates in active center communication and behaves as an engineered acetolactate synthase with unusual stereoselectivity. *The Journal of Biological Chemistry*, 280(22), 21473–82.
- Pang, S. S., Duggleby, R. G., & Guddat, L. W. (2002). Crystal structure of yeast acetohydroxyacid synthase: a target for herbicidal inhibitors. *Journal of Molecular Biology*, 317(2), 249–262.
- Pohl, M., Sprenger, G. A., & Müller, M. (2004). A new perspective on thiamine catalysis. *Current Opinion in Biotechnology*, 15(4), 335–342.
- Ramos, C. R. R., Abreu, P. A. E., Nascimento, A. L. T. O., & Ho, P. L. (2004). A high-copy T7 Escherichia coli expression vector for the production of recombinant proteins with a minimal N-terminal His-tagged fusion peptide. *Brazilian Journal of Medical and Biological Research*, 37(8), 1103–1109.
- Rost, B. (1999). Twilight zone of protein sequence alignments. *Protein Engineering*, 12(2), 85–94.
- Schloss, J. V., Van Dyk, D. E., Vasta, J. F., & Kutny, R. M. (1985). Purification and

- properties of Salmonella typhimurium acetolactate synthase isozyme II from Escherichia coli HB101/pDU9. *Biochemistry*, 24(18), 4952–4959.
- Sehl, T., Hailes, H. C., Ward, J. M., Menyes, U., Pohl, M., & Rother, D. (2014). Efficient 2-step biocatalytic strategies for the synthesis of all nor(pseudo)ephedrine isomers. *Green Chem.*, 16(6), 3341–3348.
- Squires, C. H., De Felice, M., Wessler, S. R., & Calvo, J. M. (1981). Physical characterization of the ilvHI operon of Escherichia coli K-12. *Journal of Bacteriology*, 147(3), 797–804.
Retrieved from
- Stockel, J., Doring, K., Malotka, J., Jahnig, F., & Dornmair, K. (1997). Pathway of Detergent-Mediated and Peptide Ligand-Mediated Refolding of Heterodimeric Class II Major Histocompatibility Complex (MHC) Molecules. *European Journal of Biochemistry*, 248(3), 684–691. <http://doi.org/10.1111/j.1432-1033.1997.t01-2-00684.x>
- Studier, F. W., & Moffatt, B. A. (1986). Use of bacteriophage T7 RNA polymerase to direct selective high-level expression of cloned genes. *Journal of Molecular Biology*, 189(1), 113–130.
- Vinogradov, V., Vyazmensky, M., Engel, S., Belenky, I., Kaplun, A., Kryukov, O., ... Chipman, D. M. (2006). Acetohydroxyacid synthase isozyme I from Escherichia coli has unique catalytic and regulatory properties. *Biochimica et Biophysica Acta*, 1760(3), 356–63.
- Vyazmensky, M., Zherdev, Y., Slutzker, A., Belenky, I., Kryukov, O., Barak, Z., & Chipman, D. M. (2009). Interactions between Large and Small Subunits of Different Acetohydroxyacid Synthase Isozymes of Escherichia coli. *pubs.acs.org/Biochemistry*.
- Wang, L., Hirayasu, K., Ishizawa, M., & Kobayashi, Y. (1994). Purification of genomic DNA from human whole blood by isopropanol-fractionation with concentrated NaI and SDS. *Nucleic Acids Research*, 22(9), 1774–5.
- Weemaes, M. P. J., & Verstraete, W. H. (1998). Evaluation of current wet sludge disintegration techniques. *Journal of Chemical Technology & Biotechnology*, 73(2), 83–92.
- Weinstock, O., Sella, C., Chipman, D. M., & Barak, Z. (1992a). Properties of subcloned

subunits of bacterial acetohydroxy acid synthases. *Journal of Bacteriology*, 174(17), 5560–6.

Weinstock, O., Sella, C., Chipman, D. M., & Barak, Z. (1992b). Properties of subcloned subunits of bacterial acetohydroxy acid synthases. *Journal of Bacteriology*, 174(17), 5560–6.

Widmann, M., Radloff, R., Pleiss, J., Schellenberger, A., Jordan, F., Frank, R., ... Lipman, D. (2010). The Thiamine diphosphate dependent Enzyme Engineering Database: A tool for the systematic analysis of sequence and structure relations. *BMC Biochemistry*, 11(1), 9.

6. Anhang

6.1 Sequenzen der AHAS Untereinheiten in den pMA – T Vektorsystemen

MP33.1.34

*Ca*AHAS-CSU-pMA-T

Acetolactase synthase –gen (catalytic subunit CSU) from *Clostridium aceticum* located in the shuttle vector pMA-T.

Vector map:

CTAAATTGTAAGCGTTAATATTTTGTAAATTCGCGTTAAATTTTGTAAATCA
 GCTCATTTTTTAACCAATAGGCCGAAATCGGCAAATCCCTTATAAATCAAAGA
 ATAGACCGAGATAGGGTTGAGTGGCCGCTACAGGGCGCTCCCATTGCGCATTGAG
 GCTGCGCAACTGTTGGGAAGGGCGTTTCGGTGCAGGCCTCTTCGCTATTACGCCA
 GCTGGCGAAAGGGGGATGTGCTGCAAGGCGATTAAGTTGGGTAACGCCAGGGTT
 TTCCCAGTCACGACGTTGTAACGACGGCCAGTGAGCGCGACGTAATACGACTC
 ACTATAGGGCGAATTGGCGGAAGGCCGTC AAGGCCACGTGTCTTGTCCGCGGTAC
 C **CATATG** AAGTATAACGGTGTGAAATTATTATTA AACTGCTGGAGGAACAGGGG
 ATAGATAAAATTAGTGGTATCCCAGGAGGAACAAATCTTCCTATCTATCATGCC
 TCAACAAAAGCTATAAAATACAACATATTCTTGAAGGCATGAACAAGGAGCAG
 GTTTTATAGCTCAAGGTATTGCTAGAACTACTGGTAAGGCTGCAGTTTGTGTTGCC
 ACTTCTGGACCTGGAGTAACAAACCTACTGACAGCCATTGCAGATGCAAACTTG
 ATTCTGTTCCCTATGGTTGCTATTACAGGGCAAGTACCAGCTGCACTTTTAGGTA
 GATGCTTTCCAAGAGGTAGATACCTGTGGCTTAGCTATTCCTATCACGAAACACA
 ACTTTATTGTACGTTCCGGCTAAGGAACTGTTTCATGTTATTCTGAAGCCTTTAAG

TTGGCAGAAACAGGAAGACCTGGTCCTGTGGTAATTGATGTTCTCTAAAAATGTGC
AGTTAGAGGAAATAGAAGCTTCAAGAATGGCCTAAGAAACAAGAAGAGATTATCA
ACAAAAATATGGTAAGTCTACAGGATATAGAGAAGATCGCTAACATGATTAATA
GGGCCGAGCGACCTTTATTGTATATCGGAGGAGGAATATTGCAATCTAACGCTCA
TGACTTCTTGTATCAACTTGCCAAGAAAAATAATATTCCTGTAGCCTCTACCCTAA
TGGGCTTAGGATGCTTTCCTGCAGATGATAACCTGTATTTGGGTATGCTGGGGAT
GCATGGAGCACCTTATACCAATTTAATCCTAAATGAAACTGATTTGTTAATAGCT
TTTGGCGTACGCTTTGACGATCGAGCCACAGGGAGGATCGCAGCCTTTTGCCCA
ATGCCGCTGTTTTGCATGTAGATATTGATCCGGCAGAATTGGATAAGAATAAGCT
AACAAATTTTTCAATAGCTGCAGATATTCAGATGGTATTAAGGAATTGCTTCCC
TTTCTTCAAGAAAACCATAGACAACAATGGATTTCAAGGATAGAAGAAATCAA
GAAAGACATCCATTTTGCATGCCAGAGGCCAATGCGTCATGTCATCCTCTAAACA
TTATTAAGAATAAGTGATTTGGTAGATGATGATAACAATTACTACGGATGT
TGGTCAACATCAAATGTGGGTGGCACAGGCCTATCCCTTAAGAAGCCTCGAAGA
TTACTAACTTCTGGGGGCTTAGGAACAATGGGTTTTGGATTACCTACTGCAATAG
GAGCAGCTTTAGCAAACCCTGATAAAAAAGTAATTTGTATTAGCGGAGATGGTTC
CTTCTTGATGAACATTCAGGAGCTGGCAACGTTAGCAGATTTAAATCTAAACATA
AAGGTGATTATACTAAATAATGGTGGTTTAGGCATGGTAAGGCAACAGCAGGAA
TTGTTTTTCAAGGAAATTATATAGCTTCAAGTTTTATTACCAATCCCGATTTTAC
GGGTATTGCTACACACTTTGGGATAAAGGGTTATGCTTTAAGCCACTTAGATGGA
GGAGAAGGGTTTCTAGAGGAATTTTTATTAGCAGAGGGCCCTTGTGTAATCAATA
TACCGATAGCTTGTAGTGAAAATGTTATGCCTATTGTTCCGCCGGGGCAGCAAA
TGATCAAATGATGATAGGAGGAGAGCAACTTGCACTCGAGGAGCTCGGAGCACA
AGACTGGCCTCATGGGCCTTCCGCTCACTGCCCCTTTCCAGTCGGGAAACCTGT
CGTGCCAGCTGCATTAACATGGTCATAGCTGTTTCCCTTGCATATTGGGCGCTCTCC
GCTTCCCTCGCTCACTGACTCGCTGCGCTCGGTTCGTTCCGGTAAAGCCTGGGGTGC
CTAATGAGCAAAGGCCAGCAAAGGCCAGGAACCGTAAAAAGGCCGCGTTGCT
GGCGTTTTTCCATAGGCTCCGCCCCCTGACGAGCATCACAAAATCGACGCTCA
AGTCAGAGGTGGCGAAACCCGACAGGACTATAAAGATACCAGGCGTTTCCCCCT
GGAAGCTCCCTCGTGCGCTCTCCTGTTCCGACCCTGCCGCTTACCGGATACCTGTC
CGCCTTTCTCCCTTCGGGAAGCGTGGCGCTTTCTCATAGCTCACGCTGTAGGTATC
TCAGTTCGGTGTAGGTTCGTTCCGCTCCAAGCTGGGCTGTGTGCACGAACCCCCCGT
TCAGCCCGACCGCTGCGCCTTATCCGGTAACTATCGTCTTGAGTCCAACCCGGTA
AGACACGACTTATCGCCACTGGCAGCAGCCACTGGTAACAGGATTAGCAGAGCG
AGGTATGTAGGCGGTGCTACAGAGTTCTTGAAGTGGTGGCCTAACTACGGCTACA
CTAGAAGAACAGTATTTGGTATCTGCGCTCTGCTGAAGCCAGTTACCTTCGGAAA
AAGAGTTGGTAGCTCTTGATCCGGCAAACAAACCACCGCTGGTAGCGGTGGTTTT
TTTGTGTTGCAAGCAGCAGATTACGCGCAGAAAAAAGGATCTCAAGAAGATCCTT
TGATCTTTTCTACGGGTCTGACGCTCAGTGGAAACGAAAACCTCACGTTAAGGGAT
TTTGGTCATGAGATTATCAAAAAGGATCTTACCTAGATCCTTTTAAATTAATAAAT
GAAGTTTTAAATCAATCTAAAGTATATATGAGTAAACTTGGTCTGACAGTTACCA
ATGCTTAATCAGTGAGGCACCTATCTCAGCGATCTGTCTATTTTCGTTCCATCCATAG
TTGCCCTGACTCCCCGTCGTGTAGATAACTACGATACGGGAGGGCTTACCATCTGG
CCCCAGTGCTGCAATGATACCGCGAGAACCACGCTCACCGGCTCCAGATTTATCA
GCAATAAACCAGCCAGCCGGAAGGGCCGAGCGCAGAAGTGGTCTGCAACTTTA
TCCGCCTCCATCCAGTCTATTAATTGTTGCCGGGAAGCTAGAGTAAGTAGTTCCG
CAGTTAATAGTTTGCACAACGTTGTTGCCATTGCTACAGGCATCGTGGTGTACAG
CTCGTTCGTTTGGTATGGCTTCATTCAGCTCCGGTCCCAACGATCAAGGCGAGTTA
CATGATCCCCCATGTTGTGCAAAAAAGCGGTTAGCTCCTTCGGTCTCCGATCGTT
GTCAGAAGTAAGTTGGCCGAGTGTTATCACTCATGGTTATGGCAGCACTGCATA
ATTCTTACTGTCATGCCATCCGTAAGATGCTTTTCTGTGACTGGTGAGTACTCA

ACCAAGTCATTCTGAGAATAGTGTATGCGGCGACCGAGTTGCTCTTGCCCCGGCGT
CAATACGGGATAATACCGCGCCACATAGCAGAACTTTAAAAGTGCTCATCATTGG
AAAACGTTCTTCGGGGCGAAAACCTCTCAAGGATCTTACCGCTGTTGAGATCCAGT
TCGATGTAACCCACTCGTGCACCCAACCTGATCTTCAGCATCTTTTACTTTCACCAG
CGTTTCTGGGTGAGCAAAAACAGGAAGGCAAAAATGCCGCAAAAAAGGGAATAAG
GGCGACACGGAAATGTTGAATACTCATACTCTTCCTTTTTCAATATTATTGAAGCA
TTTATCAGGGTTATTGTCTCATGAGCGGATACATATTTGAATGTATTTAGAAAAAT
AAACAAATAGGGGTTCCGCGCACATTTCCCCGAAAAGTGCCAC

Insert: *NdeI* and *XhoI* restrictions sites

Amino acid sequence:

MKYNGAEIIIKLLLEEQIDKISGIPGGTNLPIYHALNKS YKIQHILARHEQGAGFIAQGI
ARTTGKAAVCFATSGPGVTNLLTAIADAKLDSVPMVAITGQVPAALLGTDAFQEVDT
CGLAIPITKHNFI VRS AKELFHVIPEAFKLAETGRPGPVVIDVPKNVQLEEIELQEWPK
KQEEIINKNMVSLQDIEKIANMINRAERPLLYIGGGILQSN AHDFLYQLAKKNNIPVAS
TLMGLGCFPADDNLYLGMLGMHGAPYTNLILNETDLLIAFGVRFDDRATGRIA AFCP
NAAVLHVDIDPAELDKNKLTNFSIAADIQMVLKELLPFLQENHRQQWISRIEEIKERHP
FCMPEANASCHPLNIIKRISDLVDDDTIITTDVGQHQMWWAQA YPFKKPRRLTSGGL
GTMGFGLPTAIGAALANPDKKVICISGDGSFLMNIQELATLADLNLNIKVIILNNGGLG
MVRQQQELFFQGN YIASSFITNP DFTGIATHFGIKGYALSHLDGGEGFLEEFLLAEGPC
VINIPIACSENVMPIVPPGAANDQMMIGGEQLA

MP33.1.37

CaAHAS-RSU-pMA-T

Acetolactase synthase –gen (regulatory subunit RSU) from *Clostridium aceticum* located in the shuttle vector pMA-T.

Gen sequence:

CTAAATTGTAAGCGTTAATATTTTGTAAATTCGCGTTAAATTTTGTAAATCA
 GTCATTTTTTAACCAATAGGCCGAAATCGGCAAATCCCTTATAAATCAAAAGA
 ATAGACCGAGATAGGGTTGAGTGGCCGCTACAGGGCGCTCCCATTCGCCATTCAG
 GCTGCGCAACTGTTGGGAAGGGCGTTTCGGTGCGGGCCTCTTCGCTATTACGCCA
 GCTGGCGAAAGGGGGATGTGCTGCAAGGCGATTAAGTTGGGTAACGCCAGGGTT
 TTCCCAGTCACGACGTTGTAAAACGACGGCCAGTGAGCGCGACGTAATACGACTC
 ACTATAGGGCGAATTGGCGGAAGGCCGTC AAGGCCACGTGTCTTGTCCAGAGCTC
CATATGCATAATACATCAAATGTTATTATCCAGCTTACAGTAAACAATCATCCAG
GGTAAATGTCTCATATTACAGGACTTTTCTCAAGAAGAGCCTTAACTTAGAAGG
AATTCTATGTGGGAGATTAGAGAACGGAAAGGTAAGTAGAATGTACTTGTTAGTG
AAGAGGGATGAGAGAATGGAACAAATTATCAAGCAACTAGAAAAGCTTTATGAT
GTGATGGAGGTTTGCATGTGTAAACTATAATGCTGCATTATTTGATGATATAC
ATGAATTGATTCAGGAAAATAAACTCGAGGGTACCTGGAGCACAAAGACTGGCCT
 CATGGGCCTTCCGCTCACTGCCCCTTTCCAGTCGGGAAACCTGTCGTGCCAGCT
 GCATTAACATGGTCATAGCTGTTTCCTTGCATTTGGGCGCTCTCCGCTTCCCTCGC
 TCACTGACTCGCTGCGCTCGGTCGTTCCGGGTAAAGCCTGGGGTGCCTAATGAGCA
 AAAGGCCAGCAAAGGCCAGGAACCGTAAAAAGGCCGCGTTGCTGGCGTTTTTC
 CATAGGCTCCGCCCCCTGACGAGCATCACAAAATCGACGCTCAAGTCAGAGGT
 GGCGAAACCCGACAGGACTATAAAGATACCAGGCGTTTCCCCCTGGAAGCTCCCT
 CGTGCCTCTCCTGTTCCGACCCTGCCGCTTACCGGATACCTGTCCGCCTTTCTCC
 CTTCGGGAAGCGTGGCGCTTTCTCATAGCTCACGCTGTAGGTATCTCAGTTCGGTG
 TAGGTCGTTTCGCTCCAAGCTGGGCTGTGTGCACGAACCCCCGTTTCAGCCCGACC
 GCTGCGCCTTATCCGGTAACTATCGTCTTGAGTCCAACCCGGTAAGACACGACTT
 ATCGCCACTGGCAGCAGCCACTGGTAACAGGATTAGCAGAGCGAGGTATGTAGG

CGGTGCTACAGAGTTCTTGAAGTGGTGGCCTAACTACGGCTACACTAGAAGAACA
GTATTTGGTATCTGCGCTCTGCTGAAGCCAGTTACCTTCGGAAAAAGAGTTGGTA
GCTCTTGATCCGGCAAACAAACCACCGCTGGTAGCGGTGGTTTTTTTTGTTTGCAA
GCAGCAGATTACGCGCAGAAAAAAGGATCTCAAGAAGATCCTTTGATCTTTTCT
ACGGGGTCTGACGCTCAGTGGAAACGAAAACCTCACGTTAAGGGATTTTGGTCATGA
GATTATCAAAAAGGATCTTCACCTAGATCCTTTTAAATTAATAAATGAAGTTTTAA
ATCAATCTAAAGTATATATGAGTAAACTTGGTCTGACAGTTACCAATGCTTAATC
AGTGAGGCACCTATCTCAGCGATCTGTCTATTTTCGTTTCATCCATAGTTGCCTGACT
CCCCGTCGTGTAGATAACTACGATACGGGAGGGCTTACCATCTGGCCCCAGTGCT
GCAATGATACCGCGAGAACCACGCTCACCGGCTCCAGATTTATCAGCAATAAACC
AGCCAGCCGGAAGGGCCGAGCGCAGAAGTGGTCCTGCAACTTTATCCGCCTCCAT
CCAGTCTATTAATTGTTGCCGGGAAGCTAGAGTAAGTAGTTTCGCCAGTTAATAGT
TTGCGCAACGTTGTTGCCATTGCTACAGGCATCGTGGTGTCACGCTCGTCGTTTGG
TATGGCTTCATTCAGCTCCGGTTCCCAACGATCAAGGCGAGTTACATGATCCCC
ATGTTGTGCAAAAAAGCGGTTAGCTCCTTCGGTTCCTCCGATCGTTGTCAGAAGTA
AGTTGGCCGCAGTGTTATCACTCATGGTTATGGCAGCACTGCATAATTCTCTTACT
GTCATGCCATCCGTAAGATGCTTTTCTGTGACTGGTGAGTACTCAACCAAGTCATT
CTGAGAATAGTGTATGCGGCGACCGAGTTGCTCTTGCCCGGCGTCAATACGGGAT
AATACCGCGCCACATAGCAGAACTTTAAAAGTGCTCATCATTGGAAAACGTTCTT
CGGGGCGAAAACCTCTCAAGGATCTTACCGCTGTTGAGATCCAGTTCGATGTAACC
CACTCGTGACCCAACTGATCTTCAGCATCTTTTACTTTTACCAGCGTTTCTGGGT
GAGCAAAAACAGGAAGGCAAAAATGCCGCAAAAAAGGGAATAAGGGGCGACACGG
AAATGTTGAATACTCATACTCTTCTTTTCAATATTATTGAAGCATTATCAGGG
TTATTGTCTCATGAGCGGATACATATTTGAATGTATTTAGAAAAATAAACAATA
GGGGTTCCGCGCACATTTCCCCGAAAAGTGCCAC

Insert: *NdeI* and *XhoI* restrictions sites

Amino acid sequence:

MHNTSNVIIQLTVNNHPGVMSHITGLFSRRAFNLLEGILCGRLENGKVSRLYLLVKRD
ERMEQIIKQLEKLYDVMEVCVNVNYNAALFDDIHELIQENK

MP33.1.39*HcAHAS-CSU-pMA-T*

Acetolactase synthase –gen (catalytic subunit CSU) from *Helicobacter canadensis* located in the shuttle vector pMA-T.

Gen sequence:

CTAAATTGTAAGCGTTAATATTTTGTAAATTCGCGTTAAATTTTGTAAATCA
 GCTCATTTTTTAACCAATAGGCCGAAATCGGCAAATCCCTTATAAATCAAAAGA
 ATAGACCGAGATAGGGTTGAGTGGCCGCTACAGGGCGCTCCCATTGCGCCATTCAG
 GCTGCGCAACTGTTGGGAAGGGCGTTTCGGTGCGGGCTCTTCGCTATTACGCCA
 GCTGGCGAAAGGGGGATGTGCTGCAAGGCGATTAAGTTGGGTAACGCCAGGGTT
 TTCCCAGTCACGACGTTGTAAAACGACGGCCAGTGAGCGCGACGTAATACGACTC
 ACTATAGGGCGAATTGGCGGAAGGCCGTCAAGGCCACGTGTCTTGTCCGCTTAAT
 TAA **CATATG** CAATTAAACGGCTCTGAAATGGTTATCCACGCTCTTAAAAATGAGG
 GCGTAAAAGTAGTTTTTGGTTATCCTGGTGGTGCGGCTTTAAATATTTATGATGAG
 ATTTACAAACAAAACCTTCTTTGAGCACATTCTCACACGCCACGAACAAGCGGCAA
 TCCACGCTGCTGATGGTTATGCTAGAGCAAGTGGAGAAGTAGGAGTAGCTATTGT
 AACAAAGCGGACCTGGCTTTACAAATGCTGTTACGGGAATTGCAACGGCTTATATG
 GATTCAATCCCTCTTGTCAATTATTAGCGGACAAGTCCCAACAAGCCTTATTGGAA
 CGGATGCTTTTCAAGAAATTGATGCTGTGGGAATCTCTCGTCCTTGCAACCAACA
 TAATTTTCTTGTTAAAAATATTCAAGAATTGCCTAAAATCCTAAAAGAAGCTTTTT
 ATATCGCTAGAAGTGGGCGTCCTGGTCCGGTACATATTGATTTACCTAAAGACAT
 TAGTGCAACAATTGGTGAATTCAACTATCCAAATGAAATCAAACCTCAAACCTAT
 AAACCAACTTACAAAGGCAATCCACGCCAAATCAAAAAAGTAGCTCAAGCCATT
 AAAGAATCCAAAAAACCGCTTTTATACCTTGGTGGTGGCTGTGTGGCTTCACAAA
 GCACCAATCTCATCAAAGAATTCTGTGAAATCACACACATTCTGTTGTTGAAAC
 ACTTATGGCAAGGGGAGTAATGCCTCATAATCATCCCGATTTATTAGGAATGGTG
 GGAATGCATGGAAGTTATGTTGCCAATATGGCAATGAGCGAGACTGACCTTATTA
 TCGCACTTGGAGCAAGGTTTATGATGATAGGGTAACAGGCAAGCTAAGTGAATTTGC
 TAAATACGCACAAATCGTGCATGTTGATATTGATCCAAGTAGTATTAGCAAATT

GTTGATGTAACCTATCCTATCGTTGGGGATGTTAGTAGTGTCTTAGAAGAGCTTTC
 AGGATTAATCAAAGAAGATTATGAAGTTAAAAATATTCTTGCTTGAGGGGAGAC
 ACTAGAACGCTATGATAAACTCCATCCTTTAAGCTATGAAGATTCTGAAGAGATT
 TTAAAGCCCCAATGGGTTATTAAAAAAATAGGTGAGATTCTAGGCAAAGAAGCA
 TTAATCTCTACTGATGTTGGGCAACATCAAATGTGGGCAGCACAAATTTTATCCTTT
 TAGCTTTCCGCGTCAATTCATCACAAGCGGCGGTTTAGGAACTATGGGCTTTGGTT
 TGCCTGCTGCAATGGGAGCTAAAAAGGCATTTCCAGACAAAACCTTCCATTAATAT
 TAGCGGAGATGGAAGTATTTTGTATGAATATTCAAGAGTTAATGACCTGTTTAGCA
 AGTCAGATTCTGTAAATCAATATTGTATTAACAATAATTATCTAGGTATGGTAA
 GACAATGGCAAACCTTTCTTTTATGAAAATCGCTATTCTGAAACCGACTTGCAACT
 CCAACCAGATTTTGTCAAACCTGCCGAATCATTGGAGGAGTTGGGTTTGTGTCC
 ATACAAAAGAAGAATTCGTTCAATGTCTCAATAAAGCTATTAAC TCAAACAAACC
 TGCTTTGCTTGATGTGCGAATTGATCGTTTTGAAAATGTTTTACCTATGGTGCCAA
 CTGGTGGAGCATTGTTTAATATGATGTTAGAGTATAAGGAGCTCGACGGCGGCC
 GGAGCACAAAGACTGGCCTCATGGGCCTTCCGCTCACTGCCCGCTTTCCAGTCGGG
 AAACCTGTTCGTGCCAGCTGCATTAACATGGTCATAGCTGTTTCCCTTGCGTATTGGG
 CGCTCTCCGCTTCCCTCGCTCACTGACTCGCTGCGCTCGGTTCGTTCCGGGTAAAGCCT
 GGGGTGCCTAATGAGCAAAAAGGCCAGCAAAAAGGCCAGGAACCGTAAAAAGGCC
 GCGTTGCTGGCGTTTTTCCATAGGCTCCGCCCCCTGACGAGCATCACAAAATC
 GACGCTCAAGTCAGAGGTGGCGAAACCCGACAGGACTATAAAGATACCAGGCGT
 TTCCCCCTGGAAGCTCCCTCGTGCCTCTCCTGTTCCGACCCTGCCGCTTACCGGA
 TACCTGTCCGCCTTTCTCCCTTCGGGAAGCGTGGCGCTTTCTCATAGCTCACGCTG
 TAGGTATCTCAGTTCGGTGTAGGTCGTTCCGCTCCAAGCTGGGCTGTGTGCACGAA
 CCCCCGTTTCAGCCCGACCGCTGCGCCTTATCCGGTAACTATCGTCTTGAGTCCAA
 CCCGGTAAGACACGACTTATCGCCACTGGCAGCAGCCACTGGTAACAGGATTAGC
 AGAGCGAGGTATGTAGGCGGTGCTACAGAGTTCTTGAAGTGGTGGCCTAACTACG
 GCTACACTAGAAGAACAGTATTTGGTATCTGCGCTCTGCTGAAGCCAGTTACCTT
 CGGAAAAAGAGTTGGTAGCTCTTGATCCGGCAAACAAACCACCGCTGGTAGCGG
 TGGTTTTTTTTGTTTGCAAGCAGCAGATTACGCGCAGAAAAAAGGATCTCAAGAA
 GATCCTTTGATCTTTTCTACGGGGTCTGACGCTCAGTGAACGAAAACCTCACGTT
 AAGGGATTTTGGTCATGAGATTATCAAAAAGGATCTTCACCTAGATCCTTTTAAA
 TAAAAATGAAGTTTTAAATCAATCTAAAGTATATATGAGTAAACTTGGTCTGAC
 AGTTACCAATGCTTAATCAGTGAGGCACCTATCTCAGCGATCTGTCTATTTTCGTT
 ATCCATAGTTGCCTGACTCCCCGTCGTGTAGATAACTACGATACGGGAGGGCTTA
 CCATCTGGCCCCAGTGCTGCAATGATACCGCGAGAACCACGCTCACCGGCTCCAG
 ATTTATCAGCAATAAACCAGCCAGCCGGAAGGGCCGAGCGCAGAAGTGGTCCCTG
 CAACTTTATCCGCTCCATCCAGTCTATTAATTGTTGCCGGGAAGCTAGAGTAAGT
 AGTTCGCCAGTTAATAGTTTGCGCAACGTTGTTGCCATTGCTACAGGCATCGTGGT
 GTCACGCTCGTCGTTTGGTATGGCTTCATTCAGCTCCGGTTCCCAACGATCAAGGC
 GAGTTACATGATCCCCCATGTTGTGCAAAAAGCGGTTAGCTCCTTCCGGTCCCTCC
 GATCGTTGTCAGAAGTAAGTTGGCCGCAAGTGTATCACTCATGGTTATGGCAGCA
 CTGCATAATTCTCTTACTGTCATGCCATCCGTAAGATGCTTTTTCTGTGACTGGTGA
 GTACTCAACCAAGTCATTCTGAGAATAGTGTATGCGGCGACCGAGTTGCTCTTGC
 CCGGCGTCAATACGGGATAATACCGCGCCACATAGCAGAACTTTAAAAGTGCTCA
 TCATTGGAAAACGTTCTTCGGGGCGAAAACCTCTCAAGGATCTTACCGCTGTTGAG
 ATCCAGTTCGATGTAACCCACTCGTGCACCCAACTGATCTTCAGCATCTTTTACTT
 TCACCAGCGTTTCTGGGTGAGCAAAAACAGGAAGGCAAAATGCCGCAAAAAGG
 GAATAAGGGCGACACGGAAATGTTGAATACTCATACTCTTCCTTTTTCAATATTAT
 TGAAGCATTTATCAGGGTTATTGTCTCATGAGCGGATACATATTTGAATGTATTTA
 GAAAAATAACAAATAGGGGTTCCGCGCACATTTCCCCGAAAAGTGCCAC

Insert: *NdeI* and *XhoI* restrictions sites

Amino acid sequence:

MQLNGSEMVIHALKNEGVKVVFGYPGGAALNIYDEIYKQNFFEHILTRHEQAIIHAA
DGYARASGEVGVAIVTSGPGFTNAVVTGIATAYMDSIPLVIISGQVPTSLIGTDAFQEID
AVGISRPCTKHNFLVKNIQELPKILKEAFYIARSGRPGPVHIDLPKDISATIGEFNYPNEI
KLQTYKPTYKGNPRQIKKVAQAIKESKKPLLYLGGGCVASQSTNLIKEFCEITHIPVVE
TLMARGVMPHNHPDLLGMVGMHGSYVANMAMSETDLIIALGARFDDRVTGKLSEF
AKYAQIVHVDIDPSSISKIVDVTYPIVGDVSSVLEELSGLIKEDYEVKNILAWRETLE
YDKLHPLSYEDSEEILKPQWVIKKIGEILGKEALISTDVGQHQMWAQFYPFSFPRQFI
TSGGLGTMGFGLPAAMGAKKAFPDKTSINISGDGSILMNIQELMTCLASQIPVINIVLN
NNYLG MVRQWQTFFYENRYSETDLQLQPDFVKLAESFGGVGFVVHTKEEFVQCLNK
AINSNKPALLDVRIDRFENVLPMVPTGGALFNMMLEYKE

MP33.1.42*Hc*AHAS-RSU-pMA-T

Acetolactase synthase –gen (regulatory subunit RSU) from *Helicobacter canadensis* located in the shuttle vector pMA-T.

Gen sequence:

CTAAATTGTAAGCGTTAATATTTTGTAAATTCGCGTTAAATTTTGTAAATCA
 GCTCATTTTTTAACCAATAGGCCGAAATCGGCAAATCCCTTATAAATCAAAAGA
 ATAGACCGAGATAGGGTTGAGTGGCCGCTACAGGGCGCTCCCATTCGCCATTACAG
 GCTGCGCAACTGTTGGGAAGGGCGTTTCGGTGCGGCCTCTTCGCTATTACGCCA
 GCTGGCGAAAGGGGGATGTGCTGCAAGGCGATTAAGTTGGGTAACGCCAGGGTT
 TTCCCAGTCACGACGTTGTAAAACGACGGCCAGTGAGCGCGACGTAATACGACTC
 ACTATAGGGCGAATTGGCGGAAGGCCGTC AAGGCCACGTGTCTTGTCCAGGGCGC
 GCCA **CATATG** GAGATTAAACGCGTTATTACCGTAACGGTTTTAAATGAGCATGGA
GTGTTATCAAGAATTAGTGGATTATTTGCAGGGCGTGGGTATAATATCGAATCAC
TCACCGTAGCACCTATTTTGTATACCAATCTTTCTAGAATAACCATTACAACACAA
GGGGATAAGAAAGTATTAGAACAGATTCTAAAACAACCTCCACAAACTCATCCCT
GTCTTAAAAGTTTTAGAAGATGAGCAAATTATTGAACAAGAATCGGTGCTTGTA
AATTCTCCAATAAAGAATCTCTTAGTGAGCTCTCAACTATTTTTGCAAGTTACAAT
GGAAAATTACTAGAAGTCAATGAAAAATACGCAATTTTTATGGCTTGTGATTGCC
ACATGCGAATCAATAGCTTACTCCAAGCAATCCAAATCTATAAGCCAAAAGATAT
TACAAGAAGCGGTATTTTCAGCCATTGAAGTCAAT **CTCGAG ATTAATTAATGGAGC**
 ACAAGACTGGCCTCATGGGCCTTCCGCTCACTGCCCCTTCCAGTCGGGAAACC
 TGTCGTGCCAGCTGCATTAACATGGTCATAGCTGTTTCCTTGCATTTGGGCGCTC
 TCCGCTTCCCTCGCTCACTGACTCGCTGCGCTCGGTTCGTTCCGGGTAAAGCCTGGGGT
 GCCTAATGAGCAAAGGCCAGCAAAGGCCAGGAACCGTAAAAAGGCCGCGTTG
 CTGGCGTTTTTCCATAGGCTCCGCCCCCTGACGAGCATCACAAAAATCGACGCT
 CAAGTCAGAGGTGGCGAAACCCGACAGGACTATAAAGATACCAGGCGTTTCCCC
 CTGGAAGCTCCCTCGTGCCTCTCCTGTTCCGACCCTGCCGCTTACCGGATACCTG
 TCCGCCTTCTCCCTTCGGGAAGCGTGGCGCTTCTCATAGCTCACGCTGTAGGTA

TCTCAGTTCGGTGTAGGTCGTTTCGCTCCAAGCTGGGCTGTGTGCACGAACCCCC
 GTTCAGCCCGACCGCTGCGCCTTATCCGGTAACTATCGTCTTGAGTCCAACCCGGT
 AAGACACGACTTATCGCCACTGGCAGCAGCCACTGGTAACAGGATTAGCAGAGC
 GAGGTATGTAGGCGGTGCTACAGAGTTCTTGAAGTGGTGGCCTAACTACGGCTAC
 ACTAGAAGAACAGTATTTGGTATCTGCGCTCTGCTGAAGCCAGTTACCTTCGGAA
 AAAGAGTTGGTAGCTCTTGATCCGGCAAACAAACCACCGCTGGTAGCGGTGGTTT
 TTTTGTGGCAAGCAGCAGATTACGCGCAGAAAAAAGGATCTCAAGAAGATCCT
 TTGATCTTTTCTACGGGGTCTGACGCTCAGTGGAACGAAAACCTCACGTTAAGGGA
 TTTTGGTCATGAGATTATCAAAAAGGATCTTCACCTAGATCCTTTTAAATTAATAA
 TGAAGTTTTAAATCAATCTAAAGTATATATGAGTAAACTTGGTCTGACAGTTACC
 AATGCTTAATCAGTGAGGCACCTATCTCAGCGATCTGTCTATTTTCGTTTCATCCATA
 GTTGCCTGACTCCCCGTCGTGTAGATAACTACGATACGGGAGGGGCTTACCATCTG
 GCCCCAGTGCTGCAATGATACCGCGAGAACCACGCTCACCGGCTCCAGATTTATC
 AGCAATAAACCAGCCAGCCGGAAGGGCCGAGCGCAGAAGTGGTCCTGCAACTTT
 ATCCGCCTCCATCCAGTCTATTAATTGTTGCCGGGAAGCTAGAGTAAGTAGTTCG
 CCAGTTAATAGTTTTGCGCAACGTTGTTGCCATTGCTACAGGCATCGTGGTGTAC
 GCTCGTCGTTTTGGTATGGCTTCATTCAGCTCCGGTTCCCAACGATCAAGGCGAGTT
 ACATGATCCCCCATGTTGTGCAAAAAAGCGGTTAGCTCCTTCGGTCCTCCGATCG
 TTGTCAGAAGTAAGTTGGCCGAGTGTTATCACTCATGGTTATGGCAGCACTGCA
 TAATTCTCTTACTGTCATGCCATCCGTAAGATGCTTTTCTGTGACTGGTGAGTACT
 CAACCAAGTCATTCTGAGAATAGTGTATGCGGCGACCGAGTTGCTCTTGCCCGGC
 GTCAATACGGGATAAATACCGCGCCACATAGCAGAACTTTAAAAGTGCTCATCATT
 GGAAAACGTTCTTCGGGGCGAAAACCTCTCAAGGATCTTACCGCTGTTGAGATCCA
 GTTCGATGTAACCCACTCGTGCACCCAACCTGATCTTCAGCATCTTTTACTTTCACC
 AGCGTTTCTGGGTGAGCAAAAACAGGAAGGCAAAAATGCCGCAAAAAAGGGAATA
 AGGGCGACACGGAAATGTTGAATACTCATACTCTTCCTTTTCAATATTATTGAAG
 CATTTATCAGGGTTATTGTCTCATGAGCGGATACATATTTGAATGTATTTAGAAAA
 ATAAACAAATAGGGGTTCCGCGCACATTTCCCCGAAAAGTGCCAC

Insert: *NdeI* and *XhoI* restrictions sites

Amino acid sequence:

MEIKRVITVTVLNEHGVLSRISGLFAGRGYNIESLTVAPIFDTNLSRITITTQGDKKVLE
 QILKQLHKLIPVLKVLLEDEQIIEQESVLVKFSNKESLSELSTIFASYNGKLLLEVNEKYAI
 FMACDCHMRINSLQAIQIYKPKDITRSGISAIEVN

6.2 Sequenzen der AHAS Untereinheiten in den pET – Vektorsystemen

MP33.1.35

CaAHAS-CSU-pET16b

Acetolactase synthase –gen (catalytic subunit CSU) from *Clostridium aceticum* located in the shuttle vector pET16b

Vector map:

Gen sequence

```

TTCTTGAAGACGAAAGGGCCTCGTGATACGCCTATTTTTATAGGTTAATGTCATGATAATAA
TGGTTTCTTAGACGTCAGGTGGCACTTTTCGGGGAAATGTGCGCGGAACCCCTATTTGTTTA
TTTTTCTAAATACATTCAAATATGTATCCGCTCATGAGACAATAACCCTGATAAATGCTTCA
ATAATATTGAAAAAGGAAGAGTATGAGTATTCAACATTTCCGTGTCGCCCTTATTCCCTTTT
TTGCGGCATTTTGCCTTCCTGTTTTTGCTCACCCAGAAACGCTGGTGAAAGTAAAAGATGCT
GAAGATCAGTTGGGTGCACGAGTGGGTTACATCGAACTGGATCTCAACAGCGGTAAGATCC
TTGAGAGTTTTTCGCCCCGAAGAACGTTTTTCCAATGATGAGCACTTTTAAAGTTCTGCTATGT
GGCGCGGTATTATCCCGTGTTGACGCCGGCAAGAGCAACTCGGTGCGCCGCATACACTATT
CTCAGAATGACTTGGTTGAGTACTACCAGTCACAGAAAAGCATCTTACGGATGGCATGAC
AGTAAGAGAATTATGCAGTGCTGCCATAACCATGAGTGATAAACTGCGGCCAACTTACTT
CTGACAACGATCGGAGGACCGAAGGAGCTAACCGCTTTTTTGCACAACATGGGGGATCATG
TAACTCGCCTTGATCGTTGGGAACCGGAGCTGAATGAAGCCATACCAAACGACGAGCGTGA

```

CACCACGATGCCTGCAGCAATGGCAACAACGTTGCGCAAACCTATTAACCTGGCGAACTACTT
ACTCTAGCTTCCCGGCAACAATTAATAGACTGGATGGAGGCGGATAAAGTTGCAGGACCAC
TTCTGCGCTCGGCCCTTCCGGCTGGCTGGTTTATTGCTGATAAATCTGGAGCCGGTGAGCGT
GGGTCTCGCGGTATCATTGCAGCACTGGGGCCAGATGGTAAGCCCTCCCGTATCGTAGTTA
TCTACACGACGGGGAGTCAGGCAACTATGGATGAACGAAATAGACAGATCGCTGAGATAG
GTGCCCTCACTGATTAAGCATTGGTAACTGTCAGACCAAGTTTACTCATATATACTTTAGATT
GATTTAAAACCTTCATTTTTTAATTTAAAAGGATCTAGGTGAAGATCCTTTTTTGATAATCTCAT
GACCAAATCCCTTAACGTGAGTTTTTCGTTCCACTGAGCGTCAGACCCCGTAGAAAAGATC
AAAGGATCTTCTTGAGATCCTTTTTTTCTGCGCGTAATCTGCTGCTTGCAAACAAAAAAC
ACCGCTACCAGCGGTGGTTTTGTTTGCCGGATCAAGAGCTACCAACTCTTTTTCCGAAGGTAA
CTGGCTTCAGCAGAGCGCAGATACCAAATACTGTCCTTCTAGTGTAGCCGTAGTTAGGCCA
CCACTTCAAGAACTCTGTAGCACCGCCTACATACCTCGCTCTGCTAATCCTGTTACCAGTGG
CTGCTGCCAGTGGCGATAAGTCGTGCTTACCGGGTTGGACTCAAGACGATAGTTACCGGA
TAAGGCGCAGCGGTCGGGCTGAACGGGGGGTTCGTGCACACAGCCAGCTTGGAGCGAAC
GACCTACACCGAACTGAGATACCTACAGCGTGAGCTATGAGAAAGCGCCACGCTTCCCGAA
GGGAGAAAGGCGGACAGGTATCCGGTAAGCGGCAGGGTCCGGAACAGGAGAGCGCACGAG
GGAGCTTCCAGGGGGAAACGCCTGGTATCTTTATAGTCCTGTCGGGTTTTCGCCACCTCTGAC
TTGAGCGTCGATTTTTGTGATGCTCGTCAGGGGGCGGAGCCTATGGAAAACGCCAGCAA
CGCGGCCTTTTTACGGTTCCTGGCCTTTTGCTGGCCTTTTGCTCACATGTTCTTTCTGCGTT
ATCCCCTGATTCTGTGGATAACCGTATTACCGCCTTTGAGTGAGCTGATACCGCTCGCCGCA
GCCGAACGACCGAGCGCAGCGAGTCAGTGAGCGAGGAAGCGGAAGAGCGCCTGATGCGGT
ATTTTCTCCTTACGCATCTGTGCGGTATTTACACCGCATATATGGTGCCTCTCAGTACAA
TCTGCTCTGATGCCGCATAGTTAAGCCAGTATACACTCCGCTATCGCTACGTGACTGGGTCA
TGGCTGCGCCCCGACACCCGCCAACACCCGCTGACGCGCCCTGACGGGCTTGTCTGCTCCC
GGCATCCGCTTACAGACAAGCTGTGACCGTCTCCGGGAGCTGCATGTGTCAGAGGTTTTCA
CCGTCATCACCGAAACGCGCGAGGCAGCTGCGGTAAGCTCATCAGCGTGGTCGTGAAGC
GATTCACAGATGTCTGCCTGTTTCATCCGCGTCCAGCTCGTTGAGTTTTCTCCAGAAGCGTTAA
TGTCTGGCTTCTGATAAAGCGGGCCATGTTAAGGGCGGTTTTTCTGTTTGGTCACTGATG
CCTCCGTGTAAGGGGGATTTCTGTTTCATGGGGGTAATGATACCGATGAAACGAGAGAGGAT
GCTCACGATACGGGTTACTGATGATGAACATGCCCGGTTACTGGAACGTTGTGAGGGTAAA
CAACTGGCGGTATGGATGCGGCGGGACCAGAGAAAAATCACTCAGGGTCAATGCCAGCGC
TTCGTTAATACAGATGTAGGTGTTCCACAGGGTAGCCAGCAGCATCCTGCGATGCAGATCC
GGAACATAATGGTGCAGGGCGCTGACTTCCGCGTTTCCAGACTTTACGAAACACGGAAACC
GAAGACCATTGATGTTGTTGCTCAGGTTCGACAGCGTTTTTGACGACGAGTCGCTTCACGTT
GCTCGCGTATCGGTGATTCATTCTGCTAACCAGTAAGGCAACCCCGCCAGCCTAGCCGGGT
CCTCAACGACAGGAGCACGATCATGCGCACCCGTGGCCAGGACCCAACGCTGCCCGAGAT
GCGCCGCGTGCGGCTGCTGGAGATGGCGGACGCGATGGATATGTTCTGCCAAGGGTTGGTT
TGCGCATTACAGTTCTCCGCAAGAATTGATTGGCTCCAATTCTTGGAGTGGTGAATCCGTT
AGCGAGGTGCCGCGGCTTCCATTAGGTTCGAGGTGGCCCGGCTCCATGCACCGCGACGCA
ACGCGGGGAGGCAGACAAGGTATAGGGGCGGCGCCTACAATCCATGCCAACCCGTTCCATG
TGCTCGCCGAGGCGGCATAAATCGCCGTGACGATCAGCGGTCCAGTGATCGAAGTTAGGCT
GGTAAGAGCCGCGAGCGATCCTTGAAGCTGTCCCTGATGGTCGTCATCTACCTGCCTGGAC
AGCATGGCCTGCAACGCGGGCATCCCGATGCCGCGGAAGCGAGAAGAATCATAATGGGG
AAGGCCATCCAGCCTCGCGTCGCGAACGCCAGCAAGACGTAGCCCAGCGCGTCCGGCCGCC
ATGCCGGCGATAATGGCCTGCTTCTCGCCGAAACGTTTTGGTGGCGGGACCAGTGACGAAGG
CTTGAGCGAGGGCGTGCAAGATTCGAATACCGCAAGCGACAGGCCGATCATCGTCCGCGCT
CCAGCGAAAGCGGTCCTCGCCGAAAATGACCCAGAGCGCTGCCGGCACCTGTCTTACGAGT
TGCATGATAAAGAAGACAGTCATAAAGTGCGGCGACGATAGTCATGCCCCGCGCCCACCGG
AAGGAGCTGACTGGGTTGAAGGCTCTCAAGGGCATCGGTCGAGATCCCGGTGCCTAATGAG
TGAGCTAACTTACATTAATTGCGTTGCGCTCACTGCCCGCTTTCCAGTCGGGAAACCTGTG
TGCCAGCTGCATTAATGAATCGGCCAACGCGCGGGGAGAGGCGGTTTTGCGTATTGGGCGCC

AGGGTGGTTTTTCTTTTACCAGTGAGACGGGCAACAGCTGATTGCCCTTCACCGCCTGGCC
 CTGAGAGAGTTGCAGCAAGCGGTCCACGCTGGTTTGCCCCAGCAGGCGAAAATCCTGTTTTG
 ATGGTGGTTAACGGCGGGATATAACATGAGCTGTCTTCGGTATCGTCGTATCCCACTACCG
 AGATATCCGCACCAACGCGCAGCCCGACTCGGTAATGGCGCGCATTGCGCCCAGCGCCAT
 CTGATCGTTGGCAACCAGCATCGCAGTGGGAACGATGCCCTCATTAGCATTGTCATGGTTT
 GTTAAAACCGGACATGGCACTCCAGTCGCCCTCCCGTTCCGCTATCGGCTGAATTTGATTG
 CGAGTGAGATATTTATGCCAGCCAGCCAGACGCAGACGCGCCGAGACAGAACTTAATGGG
 CCCGCTAACAGCGCGATTTGCTGGTGACCCAATGCGACCAGATGCTCCACGCCAGTCGCG
 TACCGTCTTCATGGGAGAAAATAATACTGTTGATGGGTGTCTGGTCAGAGACATCAAGAAA
 TAACGCCGGAACATTAGTGCAGGCAGCTTCCACAGCAATGGCATCCTGGTCATCCAGCGGA
 TAGTTAATGATCAGCCCACTGACGCGTTGCGCGAGAAGATTGTGCACCGCCGCTTTACAGG
 CTTTCGACGCCGCTTCGTTCTACCATCGACACCACCAGCTGGCACCCAGTTGATCGGCGCG
 AGATTTAATCGCCGCGACAATTTGCGACGGCGCGTGCAGGGCCAGACTGGAGGTGGCAAC
 GCCAATCAGCAACGACTGTTTGCCCGCCAGTTGTTGTGCCACGCGGTTGGGAATGTAATTC
 AGCTCCGCCATCGCCGCTTCCACTTTTTCCCGCGTTTTTCGCAGAAACGTGGCTGGCCTGGTT
 CACCACGCGGGAAACGGTCTGATAAGAGACACCGGCATACTCTGCGACATCGTATAACGTT
 ACTGGTTTTACATTCACCACCCTGAATTGACTCTCTTCCGGGCGCTATCATGCCATACCGCG
 AAAGTTTTTGCGCCATTCGATGGTGTCCGGGATCTCGACGCTCTCCCTTATGCGACTCCTGC
 ATTAGGAAGCAGCCAGTAGTAGGTTGAGGCCGTTGAGCACCGCCGCGCAAGGAATGGT
 GCATGCAAGGAGATGGCGCCCAACAGTCCCCCGGCCACGGGGCCTGCCACCATACCCACG
 CCGAAACAAGCGCTCATGAGCCCGAAGTGGCGAGCCCGATCTTCCCATCGGTGATGTCGG
 CGATATAGGCGCCAGCAACCGCACCTGTGGCGCCGGTGTATGCCGGCCACGATGCGTCCGGC
 GTAGAGGATCGAGATCTCGATCCCGCGAAATTAATACGACTCACTATAGGGGAATTGTGAG
 CGGATAACAATTCCCCTCTAGAAATAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGAGATATACCATGG
 GCATCATCATCATCATCATCATCATCACAGCAGCGGCCATATCGAAGGTCGT**CATAT**
GAAGTATAACGGTGTGAAATTATTATTAACCTGCTGGAGGAACAGGGGATAGATAAAATT
 AGTGGTATCCCAGGAGGAACAAATCTTCCATCTATCATGCCCTCAACAAAAGCTATAAAA
 TACAACATATTCTTGCAAGGCATGAACAAGGAGCAGGTTTTATAGCTCAAGGTATTGCTAG
 AACTACTGGTAAGGCTGCAGTTTTGTTTTGCCACTTCTGGACCTGGAGTAACAAACCTACTGA
 CAGCCATTGCAGATGCAAAACTTGATTCTGTTCCATGGTTGCTATTACAGGGCAAGTACCA
 GCTGCACTTTTAGGTACTGATGCTTTCCAAGAGGTAGATACCTGTGGCTTAGCTATTCCTAT
 CACGAAACACAACCTTTATTGTACGTTCCGGCTAAGGAACTGTTTCATGTTATTCCTGAAGCCT
 TTAAGTTGGCAGAAACAGGAAGACCTGGTCCTGTGGTAATTGATGTTCCATAAAAATGTGCA
 GTTAGAGGAAATAGAACTTCAAGAATGGCCTAAGAAACAAGAAGAGATTATCAACAAAAA
 TATGGTAAGTCTACAGGATATAGAGAAGATCGCTAACATGATTAATAGGGCCGAGCGACCT
 TTATTGTATATCGGAGGAGGAATATTGCAATCTAACGCTCATGACTTCTTGTATCAACTTGC
 CAAGAAAAATAATATTCCTGTAGCCTCTACCCTAATGGGCTTAGGATGCTTTCCTGCAGATG
 ATAACCTGATTTGGGTATGCTGGGGATGCATGGAGCACCTATAACCAATTTAATCCTAAAT
 GAAACTGATTTGTTAATAGCTTTTGGCGTACGCTTTGACGATCGAGCCACAGGGAGGATCG
 CAGCCTTTTGGCCCAATGCCGCTGTTTTGCATGTAGATATTGATCCGGCAGAATTGGATAAG
 AATAAGCTAACAAATTTTTCAATAGCTGCAGATATTCAGATGGTATTAAGGAATTGCTTCC
 CTTTCTTCAAGAAAACCATAGACAACAATGGATTTCAAGGATAGAAGAAATCAAAGAAAG
 ACATCCATTTTGCATGCCAGAGGCCAATGCGTCATGTCATCCTCTAAACATTATTAAGA
 ATAAGTGATTTGGTAGATGATGATACAATTACTACTCGGATGTTGGTCAACATCAATGT
 GGGTGGCACAGGCCTATCCCTTTAAGAAGCCTCGAAGACTACTAACTTCTGGGGGCTTAGG
 AACAATGGGTTTTGGATTACCTACTGCAATAGGAGCAGCTTTAGCAAACCCTGATAAAAAA
 GTAATTTGTATTAGCGGAGATGGTTCCTTCTTGATGAACATTCAGGAGCTGGCAACGTTAGC
 AGATTTAAATCTAAACATAAAGGTGATTATACTAAATAATGGTGGTTTAGGCATGGTAAGG
 CAACAGCAGGAATTGTTTTTTCAAGGAAATTATATAGCTTCAAGTTTTATTACCAATCCCGA
 TTTTACGGGTATTGCTACACACTTTGGGATAAAGGGTTATGCTTTAAGCCACTTAGATGGAG
 GAGAAGGGTTTCTAGAGGAATTTTATTAGCAGAGGGCCCTTGTGTAATCAATATACCGAT

AGCTTGTAGTGAAAATGTTATGCCTATTGTTCCGCCGGGGGCAGCAAATGATCAAATGATG
ATAGGAGGAGAGCAACTTGCACTCGAGGATCCGGCTGCTAACAAAGCCCGAAAGGAAGCT
GAGTTGGCTGCTGCCACCGCTGAGCAATACTAGCATAACCCCTTGGGGCCTCTAAACGGG
TCTTGAGGGGTTTTTTGCTGAAAGGAGGAACTATATCCGGATATCCCGCAAGAGGCCCGGC
AGTACCGGCATAACCAAGCCTATGCCTACAGCATCCAGGGTGACGGTGCCGAGGATGACG
ATGAGCGCATTGTTAGATTTTCATACACGGTGCCTGACTGCGTTAGCAATTTAACTGTGATAA
ACTACCGCATTAAGCTTATCGATGATAAGCTGTCAAACATGAGAA

Insert: *Nde*I and *Xho*I restriction sites and His-Tag

Amino acid sequence:

MGHHHHHHHHHSSGHIEGRHMKYNGAEIHKLLLEEQIDKISGIPGGTNLPIYHALN
KSYKIQHILARHEQGAGFIAQGIARTTGKAAVCFATSGPGVTNLLTAIADAKLDSVPM
VAITGQVPAALLGTDAFQEVDTCGLAIPITKHNFIVRSKELFHVIPEAFKLAETGRPG
PVVIDVPKNVQLEEIELQEWPKKQEEIINKNMVSLQDIEKIANMINRAERPLLYIGGGI
LQSNADFLYQLAKKNNIPVASTLMGLGCFPADDNLYLGMLGMHGAPYTNLILNET
DLLIAFGVRFDDRATGRIAAFCPNAAVLHVDIDPAELDKNKLTNFSIAADIQMVLKEL
LPFLQENHRQQWISRIEIEKERHPFCMPEANASCHPLNIIKRISDLVDDDTIITTDVGQH
QMWVAQAYPFKKPRLLTSGGLGTMGFGLPTAIGAALANPDKKVICISGDGSFLMNI
QELATLADLNLNIKVIILNNGGLGMVRQQQELFFQGNYIASSFITNPDFTGIATHFGIK
GYALSHLDGGEGFLEEFLLAEGPCVINIPIACSENVMPVPPGAANDQMMIGGEQLAL
EDPAANKARKEAELAAATAEQ

MP33.1.35

CaAHAS-CSU-pET22b

Acetolactase synthase –gen (catalytic subunit CSU) from *Clostridium aceticum* located in the shuttle vector pET22b

Gen sequence

CATATGAAGTATAACGGTGCTGAAATTATTATTAACCTGCTGGAGGAACAGGGG
 ATAGATAAAATTAGTGGTATCCCAGGAGGAACAAATCTTCCTATCTATCATGCC
 TCAACAAAAGCTATAAAATACAACATATTCTTGCAAGGCATGAACAAGGAGCAG
 GTTTATAGCTCAAGGTATTGCTAGAACTACTGGTAAGGCTGCAGTTTGTGTTT
 ACTTCTGGACCTGGAGTAACAAACCTACTGACAGCCATTGCAGATGCAAACTTG
 ATTCTGTTCTATGGTTGCTATTACAGGGCAAGTACCAGCTGCACTTTTAGGTACT
 GATGCTTTCCAAGAGGTAGATACCTGTGGCTTAGCTATTCCTATCACGAAACACA
 ACTTTATTGTACGTTCCGGCTAAGGAACTGTTTCATGTTATTCCTGAAGCCTTTAAG
 TTGGCAGAAACAGGAAGACCTGGTCCTGTGGTAATTGATGTTCTAAAATGTGC
 AGTTAGAGGAAATAGAACTTCAAGAATGGCCTAAGAAACAAGAAGAGATTATCA
 AAAAAATATGGTAAGTCTACAGGATATAGAGAAGATCGCTAACATGATTAATA
 GGGCCGAGCGACCTTTATTGTATATCGGAGGAGGAATATTGCAATCTAACGCTCA
 TGACTTCTTGTATCAACTTGCCAAGAAAAATAATATTCCTGTAGCCTCTACCCTAA
 TGGGCTTAGGATGCTTTCCCTGCAGATGATAACCTGTATTTGGGTATGCTGGGGAT
 GCATGGAGCACCCCTATACCAATTTAATCCTAAATGAACTGATTTGTTAATAGCT
 TTTGGCGTACGCTTTGACGATCGAGCCACAGGGAGGATCGCAGCCTTTTGCCCCA
 ATGCCGCTGTTTTGCATGTAGATATTGATCCGGCAGAATTGGATAAGAATAAGCT
 AACAAATTTTCAATAGCTGCAGATATTCAGATGGTATTAAAGGAATTGCTTCCC

TTTCTTCAAGAAAACCATAGACAACAATGGATTTCAAGGATAGAAGAAATCAA
 GAAAGACATCCATTTTGCATGCCAGAGGCCAATGCGTCATGTCATCCTCTAAACA
 TTATTAAGAATAAGTGATTTGGTAGATGATGATACAATTACTACTCGGATGT
 TGGTCAACATCAAATGTGGGTGGCACAGGCCTATCCCTTAAGAAGCCTCGAAGA
 TACTAACTTCTGGGGGCTTAGGAACAATGGGTTTTGGATTACCTACTGCAATAG
 GAGCAGCTTTAGCAAACCCTGATAAAAAAGTAATTTGTATTAGCGGAGATGGTTC
 CTTCTTGATGAACATTCAGGAGCTGGCAACGTTAGCAGATTTAAATCTAAACATA
 AAGGTGATTATACTAAATAATGGTGGTTTAGGCATGGTAAGGCAACAGCAGGAA
 TTGTTTTTTCAAGGAAATTATATAGCTTCAAGTTTTATTACCAATCCCGATTTTAC
 GGGTATTGCTACACACTTTGGGATAAAGGGTTATGCTTTAAGCCACTTAGATGGA
 GGAGAAGGGTTTCTAGAGGAATTTTTATTAGCAGAGGGCCCTTGTGTAATCAATA
 TACCGATAGCTTGTAGTGAAAATGTTATGCCTATTGTTCCGCCGGGGCAGCAAA
 TGATCAAATGATGATAGGAGGAGAGCAACTTGCACCTCGAGCACCACCACCA
 CCACTGAGATCCGGCTGCTAACAAAGCCCGAAAGGAAGCTGAGTTGGCTGCTGC
 CACCGCTGAGCAATACTAGCATAACCCCTTGGGGCCTCTAAACGGGTCTTGAGG
 GGTTTTTTGCTGAAAGGAGGAACTATATCCGGATTGGCGAATGGGACGCGCCCTG
 TAGCGGCGCATTAAAGCGCGGGCGGGTGTGGTGGTTACGCGCAGCGTGACCGCTAC
 ACTTGCCAGCGCCCTAGCGCCCGCTCCTTTTCGCTTTCTTCCCTTCTTTCTCGCCAC
 GTTCGCCGGCTTTCCCGTCAAGCTCTAAATCGGGGGCTCCCTTAGGGTTCCGAT
 TTAGTGCTTACGGCACCTCGACCCCAAAAACTTGATTAGGGTGATGGTTCACG
 TAGTGGGCCATCGCCCTGATAGACGGTTTTTCGCCCTTGACGTTGGAGTCCACGT
 TCTTTAATAGTGGACTCTTGTTCCAACTGGAACAACACTCAACCCTATCTCGGTC
 TATTCTTTGATTTATAAGGGATTTTGCCGATTTCCGGCCTATTGGTTAAAAAATGA
 GCTGATTTAACAAAAATTTAACGCGAATTTAACAAAAATTTAACGTTTACAATT
 TCAGGTGGCACTTTTCGGGGAAATGTGCGCGGAACCCCTATTTGTTATTTTTCTA
 AATACATTCAAATATGTATCCGCTCATGAGACAATAACCCTGATAAATGCTTCAA
 TAATATTGAAAAAGGAAGAGTATGAGTATCAACATTTCCGTGTCGCCCTTATTC
 CCTTTTTTGCGGCATTTTGCCTTCTGTTTTTGCTCACCCAGAAACGCTGGTGAAA
 GTAAAAGATGCTGAAGATCAGTTGGGTGCACGAGTGGGTTACATCGAACTGGAT
 CTCAACAGCGGTAAGATCCTTGAGAGTTTTCGCCCCGAAGAACGTTTTCCAATGA
 TGAGCACTTTTAAAGTTCTGCTATGTGGCGCGGTATTATCCCGTATTGACGCCGGG
 CAAGAGCAACTCGGTGCGCCGACATACTATTCTCAGAATGACTTGGTTGAGTACT
 CACCAGTCACAGAAAAGCATCTTACGGATGGCATGACAGTAAGAGAATTATGCA
 GTGCTGCCATAACCATGAGTGATAAACTGCGGCCAACTTACTTCTGACAACGAT
 CGGAGGACCGAAGGAGCTAACCGCTTTTTTGCACAACATGGGGGATCATGTAAC
 CGCCTTGATCGTTGGGAACCGGAGCTGAATGAAGCCATACCAAACGACGAGCGT
 GACACCACGATGCCTGCAGCAATGGCAACAACGTTGCGCAAACCTATTAACCTGGC
 GAACTACTTACTCTAGCTTCCCGGCAACAATTAATAGACTGGATGGAGGCGGATA
 AAGTTGCAGGACCACTTCTGCGCTCGGCCCTTCCGGCTGGCTGGTTTATTGCTGAT
 AAATCTGGAGCCGGTGAGCGTGGGTCTCGCGGTATCATTGCAGCACTGGGGCCAG
 ATGGTAAGCCCTCCCGTATCGTAGTTATCTACACGACGGGGAGTCAGGCAACTAT
 GGATGAACGAAATAGACAGATCGCTGAGATAGGTGCCTCACTGATTAAGCATTG
 GTAACGTGTCAGACCAAGTTTACTCATATATACTTTAGATTGATTTAAAACCTTCA
 TTTAATTTAAAAGGATCTAGGTGAAGATCCTTTTTGATAATCTCATGACCAAATC
 CCTAACGTGAGTTTTTCGTTCCACTGAGCGTCAGACCCCGTAGAAAAGATCAAAG
 GATCTTCTTGAGATCCTTTTTTTCTGCGCGTAATCTGCTGCTTGCAAACAAAAAAA
 CCACCGCTACCAGCGGTGGTTTGTGGCCGGATCAAGAGCTACCAACTTTTTTCC
 GAAGGTAACCTGGCTTACGACAGAGCGCAGATACCAAATACTGTCCTTCTAGTGTAG
 CCGTAGTTAGGCCACCACTTCAAGAACTCTGTAGCACCGCCTACATACCTCGCTC
 TGCTAATCCTGTTACCAGTGGCTGCTGCCAGTGGCGATAAGTCGTGTCTTACCGG
 GTTGGACTCAAGACGATAGTTACCGGATAAGGCGCAGCGGTCCGGCTGAACGGG

GGGTTTCGTGCACACAGCCCAGCTTGGAGCGAACGACCTACACCGAACTGAGATA
CCTACAGCGTGAGCTATGAGAAAGCGCCACGCTTCCCAGAAAGGGAGAAAGGCGGA
CAGGTATCCGGTAAGCGGCAGGGTTCGGAACAGGAGAGCGCACGAGGGGAGCTTCC
AGGGGGAAACGCCTGGTATCTTTATAGTCCTGTCTGGGTTTCGCCACCTCTGACTTG
AGCGTTCGATTTTTGTGATGCTCGTCAGGGGGGCGGAGCCTATGGAAAAACGCCAG
CAACGCGGCCTTTTTACGGTTCCTGGCCTTTTGCTGGCCTTTTGCTCACATGTTCTT
TCCTGCGTTATCCCCTGATTCTGTGGATAACCGTATTACCGCCTTTGAGTGAGCTG
ATACCGCTCGCCGCAGCCGAACGACCGAGCGCAGCGAGTCAGTGAGCGAGGAAG
CGGAAGAGCGCCTGATGCGGTATTTTCTCCTTACGCATCTGTGCGGTATTTACAC
CGCATATATGGTGCACCTCTCAGTACAATCTGCTCTGATGCCGCATAGTTAAGCCA
GTATACTCCGCTATCGCTACGTGACTGGGTTCATGGCTGCGCCCCGACACCCGC
CAACACCCGCTGACGCGCCCTGACGGGCTTGTCTGCTCCCGGCATCCGTTACAG
ACAAGCTGTGACCGTCTCCGGGAGCTGCATGTGTCAGAGGTTTTACCGTCATCA
CCGAAACGCGCGAGGCAGCTGCGGTAAAGCTCATCAGCGTGGTCGTGAAGCGAT
TCACAGATGTCTGCCTGTTTCATCCGCGTCCAGCTCGTTGAGTTTTCTCCAGAAGCGT
TAATGTCTGGCTTCTGATAAAGCGGGCCATGTTAAGGGCGGTTTTTTCTGTTTGG
TCACTGATGCCTCCGTGTAAGGGGGATTTCTGTTTCATGGGGGTAATGATACCGAT
GAAACGAGAGAGGATGCTCACGATACGGGTTACTGATGATGAACATGCCCGGTT
ACTGGAACGTTGTGAGGGTAAACAACCTGGCGGTATGGATGCGGCGGGACCAGAG
AAAAATCACTCAGGGTCAATGCCAGCGCTTCGTTAATACAGATGTAGGTGTTCCA
CAGGGTAGCCAGCAGCATCCTGCGATGCAGATCCGGAACATAATGGTGCAGGGC
GCTGACTTCCGCGTTTTCCAGACTTTACGAAACACGGAAACCGAAGACCATTTCATG
TTGTTGCTCAGGTTCGACAGCGTTTTGTCAGCAGCAGTCGCTTACGTTCCGCTCGCGT
ATCGGTGATTCATTCTGCTAACAGTAAGGCAACCCCGCCAGCCTAGCCGGGTCC
TCAACGACAGGAGCACGATCATGCGCACCCGTGGGGCCGCCATGCCGGCGATAA
TGGCCTGCTTCTCGCCGAAACGTTTGGTGGCGGGACCAGTGACGAAGGCTTGAGC
GAGGGCGTGCAAGATTCCGAATACCGCAAGCGACAGGCCGATCATCGTTCGCGCT
CCAGCGAAAGCGGTCTCTCGCCGAAAATGACCCAGAGCGCTGCCGGCACCTGTCTT
ACGAGTTGCATGATAAAGAAGACAGTCATAAGTGCGGCGACGATAGTCATGCC
CGCGCCACCGGAAGGAGCTGACTGGGTTGAAGGCTCTCAAGGGCATCGGTTCGA
GATCCCGGTGCCTAATGAGTGAGCTAACTTACATTAATTGCGTTGCGCTCACTGC
CCGCTTTCCAGTCGGGAAACCTGTCTGTGCCAGCTGCATTAATGAATCGGCCAACG
CGCGGGGAGAGGCGGTTTGCCTATTGGGCGCCAGGGTGGTTTTTCTTTTACCAG
TGAGACGGGCAACAGCTGATTGCCCTTACCCGCTGGCCCTGAGAGAGTTGCAGC
AAGCGGTCCACGCTGGTTTGCACCAGCAGGCGAAAATCCTGTTTGTGTTGGTGA
ACGGCGGGATATAACATGAGCTGTCTTCGGTATCGTCGTATCCACTACCGAGAT
ATCCGCACCAACGCGCAGCCCGGACTCGGTAATGGCGCGCATTGCGCCAGCGCC
ATCTGATCGTTGGCAACCAGCATCGCAGTGGGAACGATGCCCTCATTACGATTT
GCATGGTTTGTGAAAACCGGACATGGCACTCCAGTCGCCTTCCCGTTCCGCTATC
GGCTGAATTTGATTGCGAGTGAGATATTTATGCCAGCCAGCCAGACGCAGACGCG
CCGAGACAGAACTTAATGGGCCCGCTAACAGCGCGATTTGCTGGTGACCCAATGC
GACCAGATGCTCCACGCCAGTCGCGTACCGTCTTCATGGGAGAAAATAATACTG
TTGATGGGTGTCTGGTCAGAGACATCAAGAAATAACGCCGGAACATTAGTGACG
GCAGTTCCACAGCAATGGCATCCTGGTCATCCAGCGGATAGTTAATGATCAGCC
CACTGACGCGTTGCGCGAGAAGATTGTGCACCGCCGCTTTACAGGCTTCGACGCC
GCTTCGTTCTACCATCGACACCACCGCTGGCACCCAGTTGATCGGCGCGAGAT
TTAATCGCCGCGACAATTTGCGACGGCGCGTGCAGGGCCAGACTGGAGGTGGCA
ACGCCAATCAGCAACGACTGTTTGCACCAGTTGTTGTGCCACGCGGTTGGGAA
TGTAATTCAGCTCCGCCATCGCCGCTTCCACTTTTTCCCGCGTTTTTCGAGAAACG
TGGCTGGCCTGGTTCACCACGCGGGAAACGGTCTGATAAGAGACACCGGCATACT
CTGCGACATCGTATAACGTTACTGGTTTCACATTCACCACCCTGAATTGACTCTCT

TCCGGGCGCTATCATGCCATACCGCGAAAGGTTTTGCGCCATTCGATGGTGTCCG
GGATCTCGACGCTCTCCCTTATGCGACTCCTGCATTAGGAAGCAGCCCAGTAGTA
GGTTGAGGCCGTTGAGCACCGCCGCCGAAGGAATGGTGCATGCAAGGAGATGG
CGCCCAACAGTCCCCCGGCCACGGGGCCTGCCACCATACCCACGCCGAAACAAG
CGCTCATGAGCCCGAAGTGGCGAGCCCGATCTTCCCATCGGTGATGTCGGCGAT
ATAGGCGCCAGCAACCGCACCTGTGGCGCCGGTGTATGCCGGCCACGATGCGTCC
GGCGTAGAGGATCGAGATCTCGATCCCGCGAAATTAATACGACTCACTATAGGG
GAATTGTGAGCGGATAACAATTCCCCTCTAGAAATAATTTTGTTTAACTTTAAGA
AGGAGATATA

Insert: *Nde*I and *Xho*I restriction sites and His-Tag

Amino acid sequence:

MKYNGAEIIIKLLLEEQIDKISGIPGGTNLPIYHALNKS YKIQHILARHEQGAGFIAQGI
ARTTGKAAVCFATSGPGVTNLLTAIADAKLDSVPMVAITGQVPAALLGTDAFQEVDT
CGLAIPITKHN FIVRSAKELFHVIPEAFKLAETGRPGPVVIDVPKNVQLEEEIELQEWPK
KQEEIINKNMVSLQDIEKIANMINRAERPLLYIGGGILQSN AHDFLYQLAKKNNIPVAS
TLMGLGCFPADDNLYLGMLGMHGAPYTNLILNETDLLIAFGVRFDDRATGRIAFCP
NAAVLHVDIDPAELDKNKLTNFSIAADIQMV LKELLPFLQENHRQQWISRIEEIKERHP
FCMPEANASCHPLNIIKRISDLVDDDTIITTDV GQHQMWVAQAYPFKKPRLLTSGGL
GTMGFGLPTAIGAALANPDKKVICISGDGSFLMNIQELATLADLNLNIKVIILNNGGLG
MVRQQQELFFQGN YIASSFITNPDFTGIATHFGIKGYALSHLDGGEGFLEEFLLAEGPC
VINIPIACSENVMPIVPPGAANDQMMIGGEQLALE **HHHHHH**

MP33.1.38*Ca*AHAS-RSU-pET24a

Acetolactase synthase –gen (regulatory subunit RSU) from *Clostridium aceticum* located in the shuttle vector pET24a.

Gen sequence

```
TGGCGAATGGGACGCGCCCTGTAGCGGCCGCATTAAGCGCGGGCGGGTGTGGTGGT
TACGCGCAGCGTGACCGCTACACTTGCCAGCGCCCTAGCGCCCGCTCCTTTCGCTT
TCTTCCCTTCTTCTCGCCACGTTTCGCCGGCTTTCCCCGTCAAGCTCTAAATCGG
GGGCTCCCTTTAGGGTTCCGATTTAGTGCTTTACGGCACCTCGACCCCAAAAAC
TTGATTAGGGTGATGGTTCACGTAGTGGGCCATCGCCCTGATAGACGGTTTTTCG
CCCTTTGACGTTGGAGTCCACGTTCTTTAATAGTGGACTCTTGTTCCAAACTGGAA
CAACTCAACCCTATCTCGGTCTATTCTTTTGATTTATAAGGGATTTTGCCGATT
TCGGCCTATTGGTTAAAAAATGAGCTGATTTAACAAAAATTTAACGCGAATTTTA
ACAAAATATTAACGTTTACAATTTACGGTGGCACTTTTCGGGGAAATGTGCGCGG
AACCCTATTTGTTTATTTTTCTAAATACATTCAAATATGTATCCGCTCATGAATT
AATTCTTAGAAAACTCATCGAGCATCAAATGAAACTGCAATTTATTCATATCAG
GATTATCAATACCATATTTTTGAAAAAGCCGTTTCTGTAATGAAGGAGAAAACCTC
ACCGAGGCAGTTCATAGGATGGCAAGATCCTGGTATCGGTCTGCGATTCCGACT
CGTCCAACATCAATACAACCTATTAATTTCCCTCGTCAAAAATAAGGTTATCAA
GTGAGAAATCACCATGAGTGACGACTGAATCCGGTGAGAATGGCAAAGTTTAT
GCATTTCTTCCAGACTTGTTCAACAGGCCAGCCATTACGCTCGTCATCAAAATCA
CTCGCATCAACCAAACCGTTATTCATTCGTGATTGCGCCTGAGCGAGACGAAATA
CGCGATCGCTGTTAAAAGGACAATTACAAACAGGAATCGAATGCAACCGGCGCA
GGAACACTGCCAGCGCATCAACAATATTTTCACCTGAATCAGGATATTCTTCTAA
```

TACCTGGAATGCTGTTTTCCCGGGGATCGCAGTGGTGAGTAACCATGCATCATCA
GGAGTACGGATAAAATGCTTGATGGTCGGAAGAGGCATAAATCCGTCAGCCAG
TTAGTCTGACCATCTCATCTGTAACATCATTGGCAACGCTACCTTTGCCATGTTT
CAGAAACAACCTCTGGCGCATCGGGCTTCCCATAACAATCGATAGATTGTCGCACCT
GATTGCCCGACATTATCGCGAGCCATTTATACCCATATAAATCAGCATCCATGTT
GGAATTTAATCGCGGCCTAGAGCAAGACGTTTTCCCGTTGAATATGGCTCATAACA
CCCCTTGTATTACTGTTTATGTAAGCAGACAGTTTTTATTGTTTCATGACCAAATCC
CTTAACGTGAGTTTTTCGTTCCACTGAGCGTCAGACCCCGTAGAAAAGATCAAAGG
ATCTTCTTGAGATCCTTTTTTTCTGCGCGTAATCTGCTGCTTGCAAACAAAAAAC
CACCGCTACCAGCGGTGGTTTTGTTTGCCGGATCAAGAGCTACCAACTCTTTTTCCG
AAGGTAACCTGGCTTCAGCAGAGCGCAGATACCAAATACTGTCCTTCTAGTGTAGC
CGTAGTTAGGCCACCACTTCAAGAACTCTGTAGCACCGCCTACATACCTCGCTCT
GCTAATCCTGTTACCAGTGGCTGCTGCCAGTGGCGATAAGTCGTGTCTTACCGGG
TTGGACTCAAGACGATAGTTACCGGATAAGGCGCAGCGGTCGGGCTGAACGGGG
GGTTCGTGCACACAGCCCAGCTTGGAGCGAACGACCTACACCGAACTGAGATAC
CTACAGCGTGAGCTATGAGAAAGCGCCACGCTTCCCGAAGGGAGAAAGGCGGAC
AGGTATCCGGTAAGCGGCAGGGTCGGAACAGGAGAGCGCACGAGGGAGCTTCCA
GGGGAAACGCCTGGTATCTTTATAGTCCTGTCGGGTTTTCGCCACCTCTGACTTGA
GCGTCGATTTTTGTGATGCTCGTCAGGGGGGCGGAGCCTATGGAAAAACGCCAGC
AACGCGGCCTTTTTACGGTTCCTGGCCTTTTGCTGGCCTTTTGCTCACATGTTCTTT
CCTGCGTTATCCCCTGATTCTGTGGATAACCGTATTACCGCCTTTGAGTGAGCTGA
TACCGCTCGCCGACCCGAACGACCGAGCGCAGCGAGTCAGTGAGCGAGGAAGC
GGAAGAGCGCCTGATGCGGTATTTTCTCCTTACGCATCTGTGCGGTATTTACACACC
GCATATATGGTGCACCTCTCAGTACAATCTGCTCTGATGCCGCATAGTTAAGCCAG
TATACTCCGCTATCGCTACGTGACTGGGTCATGGCTGCGCCCCGACACCCGCC
AACACCCGCTGACGCGCCCTGACGGGCTTGCTCTGCTCCCGGCATCCGCTTACAGA
CAAGCTGTGACCGTCTCCGGGAGCTGCATGTGTCAGAGGTTTTTACCGTCATCAC
CGAAACGCGCGAGGCAGCTGCGGTAAGCTCATCAGCGTGGTCGTGAAGCGATT
CACAGATGTCTGCCTGTTTATCCGCGTCCAGCTCGTTGAGTTTCTCCAGAAGCGTT
AATGTCTGGCTTCTGATAAAGCGGGCCATGTTAAGGGCGGTTTTTTCTGTTTGGT
CACTGATGCCTCCGTGTAAGGGGGATTTCTGTTTCATGGGGGTAATGATACCGATG
AAACGAGAGAGGATGCTCACGATACGGGTTACTGATGATGAACATGCCCGGTTA
CTGGAACGTTGTGAGGGTAAACAACCTGGCGGTATGGATGCGGGCGGGACCAGAGA
AAAATCACTCAGGGTCAATGCCAGCGCTTCGTTAATACAGATGTAGGTGTTCCAC
AGGGTAGCCAGCAGCATCCTGCGATGCAGATCCGGAACATAATGGTGCAGGGCG
CTGACTTCCGCGTTTTCCAGACTTTACGAAACACGGAAACCGAAGACCATTTCATGT
TGTTGCTCAGGTCGCAGACGTTTTTGACAGCAGCAGTCGCTTCACGTTTCGCTCGCGTA
TCGGTGATTCAATTCTGCTAACCAGTAAGGCAACCCCGCCAGCCTAGCCGGGTCCT
CAACGACAGGAGCACGATCATGCGCACCCGTGGGGCCGCCATGCCGGCGATAAT
GGCCTGCTTCTCGCCGAAACGTTTTGGTGGCGGGACCAGTGACGAAGGCTTGAGCG
AGGGCGTGCAAGATTCCGAATACCGCAAGCGACAGGCCGATCATCGTCGCGCTC
CAGCGAAAGCGGTCCTCGCCGAAAATGACCCAGAGCGCTGCCGGCACCTGTCTT
ACGAGTTGCATGATAAAGAAGACAGTCATAAGTGCGGGCAGGATAGTCATGCC
CGCGCCACCGGAAGGAGCTGACTGGGTTGAAGGCTCTCAAGGGCATCGGTTCGA
GATCCCGGTGCCTAATGAGTGAGCTAACTTACATTAATTGCGTTGCGCTCACTGC
CCGCTTTCCAGTCGGGAAACCTGTCTGTCGAGCTGCATTAATGAATCGGCCAACG
CGCGGGGAGAGGCGGTTTTGCGTATTGGGCGCCAGGGTGGTTTTTTCTTTTACCAG
TGAGACGGGCAACAGCTGATTGCCCTTACCGCCTGGCCCTGAGAGAGTTGCAGC
AAGCGGTCCACGCTGGTTTTGCCCCAGCAGGCGAAAATCCTGTTTTGATGGTGGTTA
ACGGCGGGATATAACATGAGCTGTCTTCGGTATCGTCGTATCCCACTACCGAGAT
ATCCGCACCAACGCGCAGCCCGACTCGGTAATGGCGCGCATTGCGCCAGCGCC

ATCTGATCGTTGGCAACCAGCATCGCAGTGGGAACGATGCCCTCATTGAGCATT
 GCATGGTTTGTGAAAACCGGACATGGCACTCCAGTCGCCTTCCCGTTCCGCTATC
 GGCTGAATTTGATTGCGAGTGAGATATTTATGCCAGCCAGCCAGACGCAGACGCG
 CCGAGACAGAACTTAATGGGCCCGCTAACAGCGCGATTTGCTGGTGACCCAATGC
 GACCAGATGCTCCACGCCAGTCGCGTACCGTCTTCATGGGAGAAAATAATACTG
 TTGATGGGTGTCTGGTCAGAGACATCAAGAAATAACGCCGGAACATTAGTGACG
 GCAGCTTCCACAGCAATGGCCTCCTGGTCATCCAGCGGATAGTTAATGATCAGCC
 CACTGACGCGTTGCGCGAGAAGATTGTGCACCGCCGCTTTACAGGCTTCGACGCC
 GCTTCGTTCTACCATCGACACCACCGCTGGCACCCAGTTGATCGGCGCGAGAT
 TTAATCGCCGCGACAATTTGCGACGGCGCGTGCAGGGCCAGACTGGAGGTGGCA
 ACGCCAATCAGCAACGACTGTTTGCCCGCCAGTTGTTGTGCCACGCGGTTGGGAA
 TGTAATTCAGCTCCGCCATCGCCGCTTCCACTTTTTCCCGCGTTTTTCGCAGAAACG
 TGGCTGGCCTGGTTCACCACGCGGGAAACGGTCTGATAAGAGACACCGGCATACT
 CTGCGACATCGTATAACGTTACTGGTTTCACATTCACCACCCTGAATTGACTCTCT
 TCCGGGCGCTATCATGCCATAACGCGAAAGGTTTTGCGCCATTCGATGGTGTCCG
 GGATCTCGACGCTCTCCCTTATGCGACTCCTGCATTAGGAAGCAGCCCAGTAGTA
 GGTTGAGGCCGTTGAGCACCGCCGCCGCAAGGAATGGTGCATGCAAGGAGATGG
 CGCCCAACAGTCCCCCGGCCACGGGGCCTGCCACCATACCCACGCCGAAACAAG
 CGCTCATGAGCCCGAAGTGGCGAGCCCGATCTCCCCATCGGTGATGTCGGCGAT
 ATAGGCGCCAGCAACCGCACCTGTGGCGCCGGTGTGATGCCGGCCACGATGCGTCC
 GGCGTAGAGGATCGAGATCTCGATCCCGCGAAATTAATACGACTCACTATAGGG
 GAATTGTGAGCGGATAACAATTCCCCTCTAGAAATAATTTTGTTTAACTTTAAGA
 AGGAGATATA **CATATG** CATAATACATCAAATGTTATTATCCAGCTTACAGTAAAC
 AATCATCCAGGGGTAATGTCTCATATTACAGGACTTTTTCTCAAGAAGAGCCTTTA
 ACTTAGAAGGAATTCTATGTGGGAGATTAGAGAACGGAAAGGTAAGTAGAATGT
 ACTTGTTAGTGAAGAGGGATGAGAGAATGGAACAAATTATCAAGCAACTAGAAA
 AGCTTTATGATGTGATGGAGGTTTTCGTATGTGTAAACTATAATGCTGCATTATTT
 GATGATATACATGAATTGATTCAGGAAAATAAA **CTCGAG** CACCACCACCACCACC
ACT GAGATCCGGCTGCTAACAAAGCCCGAAAGGAAGCTGAGTTGGCTGCTGCCA
 CCGCTGAGCAATAACTAGCATAACCCCTTGGGGCCTCTAAACGGGTCTTGAGGGG
 TTTTTTGCTGAAAGGAGGAACTATATCCGGAT

Insert: *Nde*I and *Xho*I restriction sites and His-Tag

Amino acid sequence:

EGDIHMHNTSNVIIQLTVNNHPGVMSHITGLFSRRAFNLGILCGRLENGKVSRYLL
 VKRDERMEQIIKQLEKLYDVMEVCVCVNYNAALFDDIHELIIQENKLE **HHHHHH**

MP33.1.40*HcAHAS-CSU-pET16b*

Acetolactase synthase –gen (catalytic subunit CSU) from *Helicobacter canadensis* located in the shuttle vector pET16b.

Gen sequence

```

TTCTTGAAGACGAAAGGGCCTCGTGATACGCCTATTTTTATAGGTTAATGTCATGATAATAA
TGGTTTCTTAGACGTCAGGTGGCACTTTTCGGGGAAATGTGCGCGGAACCCCTATTTGTTTA
TTTTTCTAAATACATTCAAATATGTATCCGCTCATGAGACAATAACCCTGATAAATGCTTCA
ATAATATTGAAAAAGGAAGAGTATGAGTATTCAACATTTCCGTGTCGCCCTTATTCCCTTTT
TTGCGGCATTTTGCCTTCCTGTTTTTGCTCACCCAGAAACGCTGGTGAAAGTAAAAGATGCT
GAAGATCAGTTGGGTGCACGAGTGGGTTACATCGAACTGGATCTCAACAGCGGTAAGATCC
TTGAGAGTTTTTCGCCCCGAAGAACGTTTTTCCAATGATGAGCACTTTTAAAGTTCTGCTATGT
GGCGCGGTATTATCCCGTGTTGACGCCGGCAAGAGCAACTCGGTGCGCCGCATACACTATT
CTCAGAATGACTTGGTTGAGTACTACCAGTCACAGAAAAGCATCTTACGGATGGCATGAC
AGTAAGAGAATTATGCAGTGCTGCCATAACCATGAGTGATAAACTGCGGCCAACTTACTT
CTGACAACGATCGGAGGACCGAAGGAGCTAACCGCTTTTTTGCACAACATGGGGGATCATG
TAACTCGCCTTGATCGTTGGGAACCGGAGCTGAATGAAGCCATACCAAACGACGAGCGTGA
CACCACGATGCCTGCAGCAATGGCAACAACGTTGCGCAAATTAATACTGGCGAACTACTT
ACTCTAGCTTCCCGGCAACAATTAATAGACTGGATGGAGGCGGATAAAGTTGCAGGACCAC
TTCTGCGCTCGGCCCTTCCGGCTGGCTGGTTTATTGCTGATAAATCTGGAGCCGGTGAGCGT
GGGTCTCGCGGTATCATTGCAGCACTGGGGCCAGATGGTAAGCCCTCCCGTATCGTAGTTA
TCTACACGACGGGGAGTCAGGCAACTATGGATGAACGAAATAGACAGATCGCTGAGATAG
GTGCCTCACTGATTAAGCATTGGTAACTGTCAGACCAAGTTTACTCATATATACTTTAGATT
GATTTAAACTTCATTTTTAATTTAAAAGGATCTAGGTGAAGATCCTTTTTTGATAATCTCAT

```

GACCAAAATCCCTTAACGTGAGTTTTTCGTTCCACTGAGCGTCAGACCCCGTAGAAAAGATC
AAAGGATCTTCTTGAGATCCTTTTTTTCTGCGCGTAATCTGCTGCTTGCAAACAAAAAACC
ACCGCTACCAGCGGTGGTTTTGTTTGCCGGATCAAGAGCTACCAACTCTTTTTCCGAAGGTAA
CTGGCTTCAGCAGAGCGCAGATACCAAATACTGTCTTCTAGTGTAGCCGTAGTTAGGCCA
CCACTTCAAGAACTCTGTAGCACCGCCTACATACCTCGCTCTGCTAATCCTGTTACCAAGTGG
CTGCTGCCAGTGGCGATAAGTCGTGTCTTACCGGGTTGGACTCAAGACGATAGTTACCGGA
TAAGGCGCAGCGGTCCGGCTGAACGGGGGGTTCGTGCACACAGCCCAGCTTGGAGCGAAC
GACCTACACCGAACTGAGATACCTACAGCGTGAGCTATGAGAAAGCGCCACGCTTCCCGAA
GGGAGAAAGGCGGACAGGTATCCGGTAAGCGGCAGGGTCCGGAACAGGAGAGCGCACGAG
GGAGCTTCCAGGGGGAAACGCCTGGTATCTTTATAGTCCTGTCGGGTTTTCGCCACCTCTGAC
TTGAGCGTCGATTTTTGTGATGCTCGTCAGGGGGGCGGAGCCTATGGAAAAACGCCAGCAA
CGCGGCCTTTTTACGGTTCCTGGCCTTTTGCTGGCCTTTTGCTCACATGTTCTTTCTGCGTT
ATCCCCTGATTCTGTGGATAACCGTATTACCGCCTTTGAGTGAGCTGATACCGCTCGCCGCA
GCCGAACGACCGAGCGCAGCGAGTCAGTGAGCGAGGAAGCGGAAGAGCGCCTGATGCGGT
ATTTTCTCCTTACGCATCTGTGCGGTATTTACACCGCATATATGGTGCCTCTCAGTACAA
TCTGCTCTGATGCCGCATAGTTAAGCCAGTATACTCCGCTATCGCTACGTGACTGGGTCA
TGGCTGCGCCCCGACACCCGCCAACACCCGCTGACGCGCCCTGACGGGCTTGTCTGCTCCC
GGCATCCGCTTACAGACAAGCTGTGACCGTCTCCGGGAGCTGCATGTGTCAGAGGTTTTCA
CCGTCATCACCGAAACGCGCGAGGCAGCTGCGGTAAGCTCATCAGCGTGGTCGTGAAGC
GATTCACAGATGTCTGCCTGTTTCATCCGCGTCCAGCTCGTTGAGTTTTCTCCAGAAGCGTTAA
TGTCTGGCTTCTGATAAAGCGGGCCATGTTAAGGGCGGTTTTTCTGTTTGGTCACTGATG
CCTCCGTGTAAGGGGGATTTCTGTTTCATGGGGGTAATGATACCGATGAAACGAGAGAGGAT
GCTCACGATACGGGTTACTGATGATGAACATGCCCGGTTACTGGAACGTTGTGAGGGTAAA
CAACTGGCGGTATGGATGCGGCGGGACCAGAGAAAAATCACTCAGGGTCAATGCCAGCGC
TTCGTTAATACAGATGTAGGTGTTCCACAGGGTAGCCAGCAGCATCCTGCGATGCAGATCC
GGAACATAATGGTGCAGGGCGCTGACTTCCGCGTTTCCAGACTTTACGAAACACGGAAACC
GAAGACCATTGATGTTGTTGCTCAGGTCCGACAGCTTTTTGCAGCAGCAGTCGCTTCACGTT
GCTCGCGTATCGGTGATTCATTCTGCTAACCAGTAAGGCAACCCCGCCAGCCTAGCCGGGT
CCTCAACGACAGGAGCACGATCATGCGCACCCGTGGCCAGGACCCAACGCTGCCCGAGAT
GCGCCGCGTGCGGCTGCTGGAGATGGCGGACGCGATGGATATGTTCTGCCAAGGGTTGGTT
TGCGCATTACAGTTCTCCGCAAGAATTGATTGGCTCCAATTCTTGGAGTGGTGAATCCGTT
AGCGAGGTGCCGCGGCTTCCATTACGGTCGAGGTGGCCCCGGCTCCATGCACCCGCGACGCA
ACGCGGGGAGGCAGACAAGGTATAGGGCGGCGCCTACAATCCATGCCAACCCGTTCCATG
TGCTCGCCGAGGCGGCATAAATCGCCGTGACGATCAGCGGTCCAGTGATCGAAGTTAGGCT
GGTAAGAGCCGCGAGCGATCCTTGAAGCTGTCCCTGATGGTCGTCATCTACCTGCCTGGAC
AGCATGGCCTGCAACGCGGGCATCCCGATGCCGCGGAAGCGAGAAGAATCATAATGGGG
AAGGCCATCCAGCCTCGCGTCGCGAACGCCAGCAAGACGTAGCCCAGCGCGTCGGCCGCC
ATGCCGGCGATAATGGCCTGCTTCTCGCCGAAACGTTTGGTGGCGGGACCAGTGACGAAGG
CTTGAGCGAGGGCGTGCAAGATTCCGAATACCGCAAGCGACAGGCCGATCATCGTCGCGCT
CCAGCGAAAGCGGTCTCGCCGAAAATGACCCAGAGCGCTGCCGGCACCTGTCTTACGAGT
TGCATGATAAAGAAGACAGTCATAAAGTGCGGCGACGATAGTCATGCCCCGCGCCCACCGG
AAGGAGCTGACTGGGTTGAAGGCTCTCAAGGGCATCGGTGAGATCCCGGTGCCTAATGAG
TGAGCTAACTTACATTAATTGCGTTGCGCTCACTGCCCGCTTTCCAGTCGGGAAACCTGTG
TGCCAGCTGCATTAATGAATCGGCCAACGCGCGGGGAGAGGGCGGTTTTGCGTATTGGGCGCC
AGGGTGGTTTTTCTTTTACCAGTGAGACGGGCAACAGCTGATTGCCCTTACCGCCTGGCC
CTGAGAGAGTTGCAGCAAGCGGTCCACGCTGGTTTGCCCCAGCAGGCCGAAAATCCTGTTTG
ATGGTGGTTAACGGCGGGATATAACATGAGCTGTCTTCGGTATCGTCGTATCCCACTACCG
AGATATCCGCACCAACGCGCAGCCCGGACTCGGTAATGGCGCGCATTGCGCCCAGCGCCAT
CTGATCGTTGGCAACCAGCATCGCAGTGGGAACGATGCCCTCATTACGATTTGCATGGTTT
GTTGAAAACCGGACATGGCACTCCAGTCGCTTCCCGTTCCGCTATCGGCTGAATTTGATTG
CGAGTGAGATATTTATGCCAGCCAGCCAGACGACGACGCGCCGAGACAGAACTTAATGGG

CCCGCTAACAGCGCGATTTGCTGGTGACCCAATGCGACCAGATGCTCCACGCCAGTCGCG
 TACCGTCTTCATGGGAGAAAATAATACTGTTGATGGGTGTCTGGTCAGAGACATCAAGAAA
 TAACGCCGGAACATTAGTGCAGGCAGCTTCCACAGCAATGGCATCCTGGTCATCCAGCGGA
 TAGTTAATGATCAGCCCACTGACGCGTTGCGCGAGAAGATTGTGCACCGCCGCTTTACAGG
 CTTCGACGCCGCTTCGTTCTACCATCGACACCACCACGCTGGCACCCAGTTGATCGGCGCG
 AGATTTAATCGCCGCGACAATTTGCGACGGCGCGTGCAGGGCCAGACTGGAGGTGGCAAC
 GCCAATCAGCAACGACTGTTTGCCCGCCAGTTGTTGTGCCACGCGGTTGGGAATGTAATTC
 AGCTCCGCCATCGCCGCTTCCACTTTTTCCCGCGTTTTTCGCAGAAACGTGGCTGGCCTGGTT
 CACCACGCGGGAAACGGTCTGATAAGAGACACCGGCATACTCTGCGACATCGTATAACGTT
 ACTGGTTTCACATTCACCACCCTGAATTGACTCTCTTCCGGGCGCTATCATGCCATACCGCG
 AAAGTTTTGCGCCATTCGATGGTGTCCGGGATCTCGACGCTCTCCCTTATGCGACTCCTGC
 ATTAGGAAGCAGCCAGTAGTAGGTTGAGGCCGTTGAGCACCGCCGCCGCAAGGAATGGT
 GCATGCAAGGAGATGGCGCCCAACAGTCCCCCGGCCACGGGGCCTGCCACCATACCCACG
 CCGAAACAAGCGCTCATGAGCCCGAAGTGGCGAGCCCGATCTTCCCATCGGTGATGTCGG
 CGATATAGGCGCCAGCAACCGCACCTGTGGCGCCGGTGTGATGCCGGCCACGATGCGTCCGGC
 GTAGAGGATCGAGATCTCGATCCCGCGAAATTAATACGACTCACTATAGGGGAATTGTGAG
 CGGATAACAATTCCCCTCTAGAAATAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGAGATATACCATGG
 GC**CATCATCATCATCATCATCATCAC**AGCAGCGGCCATATCGAAGGTCGT**CATAT**
GCAATTAACGGCTCTGAAATGGTTATCCACGCTCTTAAAAATGAGGGCGTAAAAGTAGTT
 TTTGGTTATCCTGGTGGTGC GGCTTTAAATATTTATGATGAGATTTACAAACAAAACCTTCTT
 TGAGCACATTCTCACACGCCACGAACAAGCGGCAATCCACGCTGCTGATGGTTATGCTAGA
 GCAAGTGGAGAAGTAGGAGTAGCTATTGTAACAAGCGGACCTGGCTTTACAAATGCTGTTA
 CGGGAATTGCAACGGCTTATATGGATTCAATCCCTCTTGTCATTATTAGCGGACAAGTCCCA
 ACAAGCCTTATTGGAACGGATGCTTTTCAAGAAATTGATGCTGTGGGAATCTCTCGTCCTTG
 CACCAAACATAATTTCTTGTTAAAAATATTCAAGAATTGCCTAAAATCCTAAAAGAAGCTT
 TTTATATCGCTAGAAGTGGGCGTCCTGGTCCGGTACATATTGATTTACCTAAAGACATTAGT
 GCAACAATTGGTGAATTCAACTATCCAAATGAAATCAAACCTCAAACCTATAAACCAACTT
 ACAAAGGCAATCCACGCCAAATCAAAAAAGTAGCTCAAGCCATTAAAGAATCCAAAAAAC
 CGCTTTTATACCTTGGTGGTGGCTGTGTGGCTTCACAAAGCACCATCTCATCAAAGAATTC
 TGTGAAATCACACACATTCCTGTTGTTGAAACACTTATGGCAAGGGGAGTAATGCCTCATA
 ATCATCCCGATTTATTAGGAATGGTGGGAATGCATGGAAGTTATGTTGCCAATATGGCAAT
 GAGCGAGACTGACCTTATTATCGCACTTGGAGCAAGTTTGATGATAGGGTAACAGGCAAG
 CTAAGTGAATTTGCTAAATACGCACAAATCGTGCATGTTGATATTGATCCAAGTAGTATTAG
 CAAAATTGTTGATGTAACCTATCCTATCGTTGGGGATGTTAGTAGTGTCTTAGAAGAGCTTT
 CAGGATTAATCAAAGAAGATTATGAAGTTAAAAATATTCTTGCTTGGAGGGAGACTAGA
 ACGCTATGATAAACTCCATCCTTTAAGCTATGAAGATTCTGAAGAGATTTTAAAGCCCAAT
 GGGTTATTAAAAAAATAGGTGAGATTCTAGGCAAAGAAGCATTAACTCTACTGATGTTGG
 GCAACATCAAATGTGGGCAGCACAATTTATCCTTTTAGCTTCCGCGTCAATTCATCACAA
 GCGGCGGTTTAGGAACTATGGGCTTTGGTTTGCCTGCTGCAATGGGAGCTAAAAGGCATT
 TCCAGACAAAACCTCCATTAATATTAGCGGAGATGGAAGTATTTGATGAATATTCAAGAG
 TTAATGACCTGTTTAGCAAGTCAGATTCCTGTAATCAATATTGTATTAACAATAATTATCT
 AGGTATGGTAAGACAATGGCAAACCTTTCTTTTATGAAAATCGCTATTCTGAAACCGACTTGC
 AACTCCAACCAGATTTTGTCAAACCTGCCGAATCATTGGAGGAGTTGGGTTTGTGTCCAT
 ACAAAGAAGAATTCGTTCAATGTCTCAATAAAGCTATTAACCTCAAACAAACCTGCTTTGC
 TTGATGTGCGAATTGATCGTTTTGAAAATGTTTTACCTATGGTGCCAACTGGTGGAGCATTG
 TTTAATATGATGTTAGAGTATAAGGAG**CTCGAG**GATCCGGCTGCTAACAAAGCCCGAAAGG
 AAGCTGAGTTGGCTGCTGCCACCGCTGAGCAATAACTAGCATAACCCCTTGGGGCCTCTAA
 ACGGGTCTTGAGGGGTTTTTTGCTGAAAGGAGGAACTATATCCGGATATCCCGCAAGAGGC
 CCGGCAGTACCGGCATAACCAAGCCTATGCCTACAGCATCCAGGGTGACGGTGCCGAGGAT
 GACGATGAGCGCATTGTTAGATTTACATACCGGTGCCCTGACTGCGTTAGCAATTTAACTGTG
 ATAAACTACCGCATTAAAGCTTATCGATGATAAGCTGTCAAACATGAGAA

Insert: *Nde*I and *Xho*I restriction sites and His-Tag

Amino acid sequence:

MGHHHHHHHHHSSGHIEGRHMQLNQSEMVIHALKNEGKVVFGYPPGGAALNIYD
EIKYQNFHEILTRHEQAAIHAADGYARASGEVGVAVTSGPGFTNAVVTGIATAYMDS
IPLVIISGQVPTSLIGTDAFQEIDAVGISRPCTKHNFLVKNIQELPKILKEAFYIARSGR
GPVHIDLPKDISATIGEFNYPNEIKLQTYKPTYKGNPRQIKKVAQAIKESKKPLLYLGG
GCVASQSTNLIKEFCEITHIPVETLMARGVMPHNHPDLLGMVGMHGSYVANMAMS
ETDLIIALGARFDDRVTGKLSEFAKYAQIVHVDIDPSSISKIVDVTYPIVGDVSSVLEEL
SGLIKEDYEKVNILAWRETLERYDKLHPLSYEDSEEILKPQWVIKKIGEILGKEALIST
DVGQHQMWAAQFYFSPRQFITSGLGTMGFGLPAAMGAKKAFPDKTSINISGDGS
ILMNIQELMTCLASQIPVINIVLNNNYLGMVRQWQTFFYENRYSETDLQLQPDFVKLA
ESFGGVGFVVHTKEEFVQCLNKAINSNKPALLDVRIDRFENVLPMVPTGGALFNMML
EYKELE

TCTTAGAAGAGCTTTCAGGATTAATCAAAGAAGATTATGAAGTTAAAAATATTCT
 TGCTTGGAGGGAGACACTAGAACGCTATGATAAACTCCATCCTTTAAGCTATGAA
 GATTCTGAAGAGATTTTAAAGCCCCAATGGGTTATTAAAAAAATAGGTGAGATTC
 TAGGCAAAGAAGCATTAACTCTACTGATGTTGGGCAACATCAAATGTGGGCAGC
 ACAATTTTATCCTTTTAGCTTTCCGCGTCAATTCATCACAAGCGGCGGTTTAGGAA
 CTATGGGCTTTGGTTTGCTGCTGCAATGGGAGCTAAAAGGCATTTCCAGACAA
 AACTTCCATTAATATTAGCGGAGATGGAAGTATTTTGATGAATATTCAAGAGTTA
 ATGACCTGTTTAGCAAGTCAGATTCCTGTAATCAATATTGTATTAACAATAATTA
 TCTAGGTATGGTAAGACAATGGCAAACCTTTCTTTTATGAAAATCGCTATTCTGAA
 ACCGACTTGCAACTCCAACCAGATTTTGTCAAACCTTGCCGAATCATTGGAGGAG
 TTGGGTTTGTGTCCATACAAAAGAAGAATTCGTTCAATGTCTCAATAAAGCTATT
 AACTCAAACAACTGCTTTGCTTGATGTGCGAATTGATCGTTTTGAAAATGTTTT
 ACCTATGGTGCCAACTGGTGGAGCATTGTTAATATGATGTTAGAGTATAAGGAG
 CTCGAGCACCACCACCACCAC TGAGATCCGGCTGCTAACAAAGCCCGAAAG
 GAAGCTGAGTTGGCTGCTGCCACCGCTGAGCAATAACTAGCATAACCCCTTGGGG
 CCTCTAAACGGGTCTTGAGGGGTTTTTTGCTGAAAGGAGGAACTATATCCGGATT
 GGCGAATGGGACGCGCCCTGTAGCGGGCGCATTAAAGCGCGGCGGGTGTGGTGGTT
 ACGCGCAGCGTGACCGCTACACTTGCCAGCGCCCTAGCGCCCGCTCCTTTTCGCTTT
 CTTCCCTTCCTTTCTCGCCACGTTTCGCCGGCTTTCCCGTCAAGCTCTAAATCGGG
 GGCTCCCTTTAGGGTTCCGATTTAGTGCTTTACGGCACCTCGACCCCAAAAACCT
 GATTAGGGTGATGGTTCACGTAGTGGGCCATCGCCCTGATAGACGGTTTTTTCGCC
 CTTTGACGTTGGAGTCCACGTTCTTTAATAGTGGACTCTTGTTCCAAACTGGAACA
 ACACTCAACCCTATCTCGGTCTATTCTTTTGATTTATAAGGGATTTTGCCGATTTT
 GGCCTATTGGTTAAAAAATGAGCTGATTTAACAAAAATTTAACGCGAATTTTAAC
 AAAATATTAACGTTTACAATTTACAGGTGGCACTTTTCGGGGAAATGTGCGCGGAA
 CCCCTATTTGTTTATTTTCTAAATACATTCAAATATGTATCCGCTCATGAGACAA
 TAACCCTGATAAATGCTTCAATAATATTGAAAAGGAAGAGTATGAGTATTCAAC
 ATTTCCGTGTGCCCCTTATTCCCTTTTTTGCGGCATTTTGCCTTCTGTTTTTGTCTC
 ACCCAGAAACGCTGGTGAAAGTAAAAGATGCTGAAGATCAGTTGGGTGCACGAG
 TGGGTTACATCGAACTGGATCTCAACAGCGGTAAGATCCTTGAGAGTTTTTCGCCC
 CGAAGAACGTTTTCCAATGATGAGCACTTTTAAAGTTCTGCTATGTGGCGCGGTA
 TTATCCCGTATTGACGCCGGGCAAGAGCAACTCGGTCCGCGCATACTATTCTC
 AGAATGACTTGGTTGAGTACTACCAGTCACAGAAAAGCATCTTACGGATGGCAT
 GACAGTAAGAGAATTATGCAGTGCTGCCATAACCATGAGTGATAAACTGCGGC
 CACTTACTTCTGACAACGATCGGAGGACCGAAGGAGCTAACCCTTTTTTGCAC
 AACATGGGGGATCATGTAACCTCGCCTTGATCGTTGGGAACCGGAGCTGAATGAA
 GCCATAACAAACGACGAGCGTGACACCACGATGCCTGCAGCAATGGCAACAACG
 TTGCGCAAACCTATTAACCTGGCGAACTACTTACTCTAGCTTCCCGGCAACAATTA
 TAGACTGGATGGAGGCGGATAAAGTTGCAGGACCACTTCTGCGCTCGGCCCTTCC
 GGCTGGCTGGTTTATTGCTGATAAATCTGGAGCCGGTGAGCGTGGGTCTCGCGGT
 ATCATTGCAGCACTGGGGCCAGATGGTAAGCCCTCCCGTATCGTAGTTATCTACA
 CGACGGGGAGTCAGGCAACTATGGATGAACGAAATAGACAGATCGCTGAGATAG
 GTGCCTCACTGATTAAGCATTGGTAACTGTCAGACCAAGTTTACTCATATATACTT
 TAGATTGATTTAAAACCTTCATTTTTAATTTAAAAGGATCTAGGTGAAGATCCTTTT
 TGATAATCTCATGACCAAATCCCTTAACGTGAGTTTTTCGTTCCACTGAGCGTCAG
 ACCCCGTAGAAAAGATCAAAGGATCTTCTTGAGATCCTTTTTTTCTGCGCGTAATC
 TGCTGCTTGCAAACAAAAAAACCACCGCTACCAGCGGTGGTTTGTGGCCGGATC
 AAGAGCTACCAACTCTTTTTCCGAAGGTAACCTGGCTTCAGCAGAGCGCAGATACC
 AAATACTGTCTTCTAGTGTAGCCGTAGTTAGGCCACCACTTCAAGAACTCTGTA
 GCACCGCCTACATACTCGCTCTGCTAATCCTGTTACCAGTGGCTGCTGCCAGTGG
 CGATAAGTCGTGTCTTACCGGGTTGGACTCAAGACGATAGTTACCGGATAAGGCG

CAGCGGTCGGGCTGAACGGGGGGTTCGTGCACACAGCCCAGCTTGGAGCGAACG
ACCTACACCGAACTGAGATACCTACAGCGTGAGCTATGAGAAAGCGCCACGCTTC
CCGAAGGGAGAAAGGCGGACAGGTATCCGGTAAGCGGCAGGGTTCGGAACAGGA
GAGCGCACGAGGGAGCTTCCAGGGGGAAACGCCTGGTATCTTTATAGTCCTGTCTG
GGTTTCGCCACCTCTGACTTGAGCGTCGATTTTTGTGATGCTCGTCAGGGGGGCG
GAGCCTATGGAAAACGCCAGCAACGCGGCCCTTTTTACGGTTCTTGGCCTTTTGC
TGGCCTTTTGTCTACATGTTCTTTCCTGCGTTATCCCCTGATTCTGTGGATAACCGT
ATTACCGCCTTTGAGTGAGCTGATACCGCTCGCCGAGCCGAACGACCGAGCGCA
GCGAGTCAGTGAGCGAGGAAGCGGAAGAGCGCCTGATGCGGTATTTTCTCCTTAC
GCATCTGTGCGGTATTTACACCCGCATATATGGTGCACCTCTCAGTACAATCTGCTC
TGATGCCGCATAGTTAAGCCAGTATACTCCGCTATCGCTACGTGACTGGGTCA
TGGCTGCGCCCCGACACCCGCCAACACCCGCTGACGCGCCCTGACGGGCTTGTCT
GCTCCCGGCATCCGCTTACAGACAAGCTGTGACCGTCTCCGGGAGCTGCATGTGT
CAGAGGTTTTACCGTTCATCACCGAAACGCGCGAGGCAGCTGCGGTAAGCTCAT
CAGCGTGGTTCGTGAAGCGATTACAGATGTCTGCCTGTTTCATCCGCGTCCAGCTC
GTTGAGTTTCTCCAGAAGCGTTAATGTCTGGCTTCTGATAAAGCGGGCCATGTTA
AGGGCGGTTTTTTCCTGTTTGGTCACTGATGCCTCCGTGTAAGGGGGATTTCTGTT
CATGGGGGTAATGATACCGATGAAACGAGAGAGGATGCTCACGATACGGGTAC
TGATGATGAACATGCCCGGTTACTGGAACGTTGTGAGGGTAAACAACCTGGCGGTA
TGGATGCGGGCGGACCAGAGAAAAATCACTCAGGGTCAATGCCAGCGCTTCGTT
AATACAGATGTAGGTGTTCCACAGGGTAGCCAGCAGCATCCTGCGATGCAGATCC
GGAACATAATGGTGCAGGGCGCTGACTTCCGCGTTTCCAGACTTTACGAAACAG
GAAACCGAAGACCATTCATGTTGTTGCTCAGGTTCGACAGCGTTTTGCAGCAGCAG
TCGCTTACGTTTCGCTCGCGTATCGGTGATTCATTCTGCTAACCGATAAGGCAACC
CCGCCAGCCTAGCCGGGTCTCAACGACAGGAGCACGATCATGCGCACCCGTGG
GGCCGCCATGCCGGCGATAATGGCCTGCTTCTCGCCGAAACGTTTGGTGGCGGGA
CCAGTGACGAAGGCTTGAGCGAGGGCGTGCAAGATTCCGAATACCGCAAGCGAC
AGGCCGATCATCGTCGCGCTCCAGCGAAAGCGGTCTTCGCCGAAAATGACCCAG
AGCGCTGCCGGCACCTGTCCTACGAGTTGCATGATAAAGAAGACAGTCATAAGTG
CGGCGACGATAGTCATGCCCCGCGCCACCGGAAGGAGCTGACTGGGTTGAAGG
CTCTCAAGGGCATCGGTTCGAGATCCCGGTGCCTAATGAGTGAGCTAACTTACATT
AATTGCGTTGCGCTCACTGCCCGCTTTCAGTCGGGAAACCTGTCGTGCCAGCTG
CATTAAATGAATCGGCCAACGCGCGGGGAGAGGGGTTTTCGCTATTGGGCGCCAG
GGTGGTTTTTTCTTTTACCAGTGAGACGGGCAACAGCTGATTGCCCTTACCAGCCT
GGCCCTGAGAGAGTTGCAGCAAGCGGTCCACGCTGGTTTGGCCCAGCAGGGCGAA
AATCCTGTTTGATGGTGGTTAACGGCGGGATATAACATGAGCTGTCTTCGGTATC
GTCGTATCCCACTACCGAGATATCCGCACCAACGCGCAGCCCGACTCGGTAATG
GCGCGCATTGCGCCCAGCGCCATCTGATCGTTGGCAACCAGCATCGCAGTGGGAA
CGATGCCCTCATTACGATTTGCATGGTTTGTGAAAACCGGACATGGCACTCCA
GTCGCCTTCCCGTTCCGCTATCGGCTGAATTTGATTGCGAGTGAGATATTTATGCC
AGCCAGCCAGACGCAGACGCGCCGAGACAGAACTTAATGGGCCCGCTAACAGCG
CGATTTGCTGGTGACCCAATGCGACCAGATGCTCCACGCCAGTCGCGTACCGTC
TTCATGGGAGAAAATAATACTGTTGATGGGTGTCTGGTCAGAGACATCAAGAAAT
AACGCCGGAACATTAGTGCAGGCAGCTTCCACAGCAATGGCATCCTGGTTCATCCA
GCGGATAGTTAATGATCAGCCACTGACGCGTTGCGCGAGAAGATTGTGCACCCG
CGCTTTACAGGCTTCGACGCCGCTTCGTTTACCATCGACACCACCACGCTGGCA
CCCAGTTGATCGGCGCGAGATTTAATCGCCGCGACAATTTGCGACGGCGCGTGCA
GGGCCAGACTGGAGGTGGCAACGCCAATCAGCAACGACTGTTTGGCCGCCAGTT
GTTGTGCCACGCGGTTGGGAATGTAATTCAGCTCCGCCATCGCCGCTTCCACTTTT
TCCCGCGTTTTTCGAGAAACGTGGCTGGCCTGGTTTACCACGCGGGAAACGGTCT
GATAAGAGACACCGGCATACTCTGCGACATCGTATAACGTTACTGGTTTACATT

CACCACCCTGAATTGACTCTCTTCCGGGCGCTATCATGCCATACCGCGAAAGGTT
TTGCGCCATTTCGATGGTGTCCGGGATCTCGACGCTCTCCCTTATGCGACTCCTGCA
TTAGGAAGCAGCCCAGTAGTAGGTTGAGGCCGTTGAGCACCGCCGCCGCAAGGA
ATGGTGCATGCAAGGAGATGGCGCCCAACAGTCCCCCGGCCACGGGGCCTGCCA
CCATACCCACGCCGAAACAAGCGCTCATGAGCCCGAAGTGGCGAGCCCGATCTTC
CCCATCGGTGATGTTCGGCGATATAGGCGCCAGCAACCGCACCTGTGGCGCCGGTG
ATGCCGGCCACGATGCGTCCGGCGTAGAGGATCGAGATCTCGATCCCGCGAAATT
AATACGACTCACTATAGGGGAATTGTGAGCGGATAACAATTCCCCTCTAGAAATA
ATTTTGTTTAA

Insert: *Nde*I and *Xho*I restriction sites and His-Tag

Amino acid sequence:

MLNGSEMVIHALKNEGKVVVFGYPGGAALNIYDEIYKQNFFEHILTRHEQAIIHAA
DGYARASGEVGVAVITSGPGFTNAVVTGIATAYMDSIPLVIISGQVPTSLIGTDAFQEID
AVGISRPCTKHNFLVKNIQELPKILKEAFYIARSGRPGPVHIDLPKDISATIGEFNYPNEI
KLQTYKPTYKGNPRQIKKVAQAIKESKKPLLYLGGGCVASQSTNLIKEFCEITHIPVVE
TLMARGVMPHNHPDLLGMVGMHGSYVANMAMSETDLIALGARFDDRVTGKLSEF
AKYAQIVHVDIDPSSISKIVDVTYPIVGDVSSVLEELSGLIKEDYEVKNILAWRETLER
YDKLHPLSYEDSEEILKPQWVIKKIGEILGKEALISTDVGQHQMWAQFYPFSFPRQFI
TSGGLGTMGFLPAAMGAKKAFDPKTSINISGDGSILMNIQELMTCLASQIPVINIVLN
NNYLGMRVQWQTFYENRYSETDLQLQPDFVKLAESFGGVGFVVHTKEEFVQCLNK
AINSNKPALLDVRIDRFENVLPMVPTGGALFNMMLEYKELEHHHHHH

MP33.1.43

CaAHAS-RSU-pET24a

Acetolactase synthase –gen (regulatory subunit RSU) from *Helicobacter canadensis* located in the shuttle vector pET24a.

Gen sequence

```
TGGCGAATGGGACGCGCCCTGTAGCGGCGCATTAAAGCGCGGGTGTGGTGGT
TACGCGCAGCGTGACCGCTACACTTGCCAGCGCCCTAGCGCCCGCTCCTTTCGCTT
TCTTCCCTTCTTTCTCGCCACGTTTCGCCGGCTTTCCCCGTCAAGCTCTAAATCGG
GGGCTCCCTTTAGGGTTCCGATTTAGTGCTTTACGGCACCTCGACCCCAAAAAC
TTGATTAGGGTGATGGTTCACGTAGTGGGCCATCGCCCTGATAGACGGTTTTTCG
CCCTTTGACGTTGGAGTCCACGTTCTTTAATAGTGGACTCTTGTTCCAAACTGGAA
CAACTCAACCCTATCTCGGTCTATTCTTTTGATTTATAAGGGATTTTGCCGATT
TCGGCCTATTGGTTAAAAAATGAGCTGATTTAACAAAAATTTAACGCGAATTTTA
ACAAAATATTAACGTTTACAATTTTCAGGTGGCACTTTTCGGGGAAATGTGCGCGG
AACCCTATTGTGTTATTTTTCTAAATACATTCAAATATGTATCCGCTCATGAATT
AATTCTTAGAAAACTCATCGAGCATCAAATGAAACTGCAATTTATTCATATCAG
GATTATCAATACCATATTTTTGAAAAAGCCGTTTCTGTAATGAAGGAGAAAAC
ACCGAGGCAGTTCCATAGGATGGCAAGATCCTGGTATCGGTCTGCGATTCCGACT
CGTCCAACATCAATACAACCTATTAATTTCCCCTCGTCAAAAATAAGGTTATCAA
GTGAGAAATCACCATGAGTGACGACTGAATCCGGTGAGAATGGCAAAAGTTTAT
GCATTTCTTTCCAGACTTGTTCAACAGGCCAGCCATTACGCTCGTCATCAAAATCA
CTCGCATCAACCAAACCGTTATTCATTCGTGATTGCGCCTGAGCGAGACGAAATA
CGCGATCGCTGTTAAAAGGACAATTACAAACAGGAATCGAATGCAACCGGCGCA
GGAACACTGCCAGCGCATCAACAATATTTTCACCTGAATCAGGATATTCTTCTAA
TACCTGGAATGCTGTTTTCCCGGGGATCGCAGTGGTGAGTAACCATGCATCATCA
GGAGTACGGATAAAATGCTTGATGGTCGGAAGAGGCATAAATCCGTCAGCCAG
```

TTAGTCTGACCATCTCATCTGTAACATCATTGGCAACGCTACCTTTGCCATGTT
CAGAAACAACCTCTGGCGCATCGGGCTTCCCATAACAATCGATAGATTGTCGCACCT
GATTGCCCGACATTATCGCGAGCCATTTATACCCATATAAATCAGCATCCATGTT
GGAATTTAATCGCGGCCTAGAGCAAGACGTTTCCCGTTGAATATGGCTCATAACA
CCCCTTGTATTACTGTTTATGTAAGCAGACAGTTTTATTGTTTCATGACCAAAATCC
CTAACGTGAGTTTTTCGTTCCACTGAGCGTCAGACCCCGTAGAAAAGATCAAAGG
ATCTTCTTGAGATCCTTTTTTTCTGCGCGTAATCTGCTGCTTGCAAACAAAAAAC
CACCGCTACCAGCGGTGGTTTTGTTTGCCGGATCAAGAGCTACCAACTCTTTTTCCG
AAGGTAACCTGGCTTCAGCAGAGCGCAGATACCAAATACTGTCTTCTAGTGTAGC
CGTAGTTAGGCCACCCTTCAAGAACTCTGTAGCACCGCCTACATACTCGCTCT
GCTAATCCTGTTACCAGTGGCTGCTGCCAGTGGCGATAAGTCGTGTCTTACCGGG
TTGGACTCAAGACGATAGTTACCGGATAAGGCGCAGCGGTCCGGCTGAACGGGG
GGTTCGTGCACACAGCCCAGCTTGGAGCGAACGACCTACACCGAACTGAGATAC
CTACAGCGTGAGCTATGAGAAAGCGCCACGCTTCCCGAAGGGAGAAAGGCGGAC
AGGTATCCGGTAAGCGGCAGGGTCGGAACAGGAGAGCGCACGAGGGAGCTTCCA
GGGGGAAACGCCTGGTATCTTTATAGTCCTGTCGGGTTTTCGCCACCTCTGACTTGA
GCGTCGATTTTTGTGATGCTCGTCAGGGGGGGCGGAGCCTATGGAAAACGCCAGC
AACGCGGCCTTTTTACGGTTCCTGGCCTTTTGCTGGCCTTTTGCTCACATGTTCTTT
CCTGCGTTATCCCCTGATTCTGTGGATAACCGTATTACCGCCTTTGAGTGAGCTGA
TACCGCTCGCCGCAGCCGAACGACCGAGCGCAGCGAGTCAGTGAGCGAGGAAGC
GGAAGAGCGCCTGATGCGGTATTTTCTCCTTACGCATCTGTGCGGTATTTACACCC
GCATATATGGTGCACCTCTCAGTACAATCTGCTCTGATGCCGCATAGTTAAGCCAG
TATACTCCGCTATCGCTACGTGACTGGGTTCATGGCTGCGCCCCGACACCCGCC
AACACCCGCTGACGCGCCCTGACGGGCTTGTCTGCTCCCGGCATCCGCTTACAGA
CAAGCTGTGACCGTCTCCGGGAGCTGCATGTGTCAGAGGTTTTACCGTTCATCAC
CGAAACGCGCGAGGCAGCTGCGGTAAGCTCATCAGCGTGGTCGTGAAGCGATT
CACAGATGTCTGCCTGTTTCATCCGCGTCCAGCTCGTTGAGTTTCTCCAGAAGCGTT
AATGTCTGGCTTCTGATAAAGCGGGCCATGTTAAGGGCGGTTTTTCTCTGTTGGT
CACTGATGCCTCCGTGTAAGGGGGATTCTGTTCATGGGGGTAATGATACCGATG
AAACGAGAGAGGATGCTCACGATACGGGTTACTGATGATGAACATGCCCGGTTA
CTGGAACGTTGTGAGGGTAAACAACCTGGCGGTATGGATGCGGCGGGACCAGAGA
AAAATCACTCAGGGTCAATGCCAGCGCTTCGTTAATACAGATGTAGGTGTTCCAC
AGGGTAGCCAGCAGCATCCTGCGATGCAGATCCGGAACATAATGGTGCAGGGCG
CTGACTTCCGCGTTTTCCAGACTTTACGAAACACGGAAACCGAAGACCATTTCATGT
TGTTGCTCAGGTCGCAGACGTTTTTGACAGCAGCAGTCGCTTCACGTTTCGCTCGCGTA
TCGGTGATTCAATTCTGCTAACCAGTAAGGCAACCCCGCCAGCCTAGCCGGGTCT
CAACGACAGGAGCACGATCATGCGCACCCGTGGGGCCGCCATGCCGGCGATAAT
GGCCTGCTTCTCGCCGAAACGTTTTGGTGGCGGGACCAGTGACGAAGGCTTGAGCG
AGGGCGTGCAAGATTCCGAATACCGCAAGCGACAGGCCGATCATCGTCGCGCTC
CAGCGAAAGCGGTCTCGCCGAAAATGACCCAGAGCGCTGCCGGCACCTGTCT
ACGAGTTGCATGATAAAGAAGACAGTCATAAGTGCGGCGACGATAGTCATGCC
CGCGCCACCAGGAGGAGCTGACTGGGTTGAAGGCTCTCAAGGGCATCGGTGGA
GATCCCGGTGCCTAATGAGTGAGCTAACTTACATTAATTGCGTTGCGCTCACTGC
CCGCTTTCCAGTCGGGAAACCTGTCTGTCGAGCTGCATTAATGAATCGGCCAACG
CGCGGGGAGAGGCGGTTTTGCGTATTGGGCGCCAGGGTGGTTTTTCTTTTACCAG
TGAGACGGGCAACAGCTGATTGCCCTTACCAGCCTGGCCCTGAGAGAGTTGCAGC
AAGCGGTCCACGCTGGTTTGCCTTACCGCCTGGCCCTGAGAGAGTTGCAGC
ACGGCGGGATATAACATGAGCTGTCTTCGGTATCGTCGTATCCCACTACCGAGAT
ATCCGCACCAACGCGCAGCCCGGACTCGGTAATGGCGCGCATTGCGCCAGCGCC
ATCTGATCGTTGGCAACCAGCATCGCAGTGGGAACGATGCCCTCATTACGATTT
GCATGGTTTGTGAAAACCGGACATGGCACTCCAGTCGCCTTCCCGTTCCGCTATC

GGCTGAATTTGATTGCGAGTGAGATATTTATGCCAGCCAGCCAGACGCAGACGCG
 CCGAGACAGAACTTAATGGGCCCGCTAACAGCGCGATTTGCTGGTGACCCAATGC
 GACCAGATGCTCCACGCCAGTCGCGTACCGTCTTCATGGGAGAAAATAATACTG
 TTGATGGGTGTCTGGTCAGAGACATCAAGAAATAACGCCGGAACATTAGTGCAG
 GCAGCTTCCACAGCAATGGCATCCTGGTCATCCAGCGGATAGTTAATGATCAGCC
 CACTGACGCGTTGCGCGAGAAGATTGTGCACCGCCGCTTTACAGGCTTCGACGCC
 GCTTCGTTCTACCATCGACACCACCACGCTGGCACCCAGTTGATCGGGCGGAGAT
 TTAATCGCCGCGACAATTTGCGACGGCGCGTGCAGGGCCAGACTGGAGGTGGCA
 ACGCCAATCAGCAACGACTGTTTGCCCGCCAGTTGTTGTGCCACGCGGTTGGGAA
 TGTAATTCAGCTCCGCCATCGCCGCTTCCACTTTTTCCCGCGTTTTTCGCAGAAACG
 TGGCTGGCCTGGTTCACCACGCGGGAAACGGTCTGATAAGAGACACCGGCATACT
 CTGCGACATCGTATAACGTTACTGGTTTCACATTCACCACCCTGAATTGACTCTCT
 TCCGGGCGCTATCATGCCATACCGCGAAAGGTTTTGCGCCATTCGATGGTGTCCG
 GGATCTCGACGCTCTCCCTTATGCGACTCCTGCATTAGGAAGCAGCCCAGTAGTA
 GGTTGAGGCCGTTGAGCACCGCCGCCGAAGGAATGGTGCATGCAAGGAGATGG
 CGCCCAACAGTCCCCCGCCACGGGGCCTGCCACCATACCCACGCCGAAACAAG
 CGCTCATGAGCCCGAAGTGGCGAGCCCGATCTTCCCATCGGTGATGTCGGCGAT
 ATAGGCGCCAGCAACCGCACCTGTGGCGCCGGTATGCCGGCCACGATGCGTCC
 GGCGTAGAGGATCGAGATCTCGATCCCGCGAAATTAATACGACTCACTATAGGG
 GAATTGTGAGCGGATAACAATCCCTCTAGAAATAATTTGTTTAACTTTAAGA
 AGGAGATATA

CATATGGAGATTAAACGCGTTATTACCGTAACGGTTTTAAATGAGCATGGAGTGT
 TATCAAGAATTAGTGGATTATTTGCAGGGCGTGGGTATAATATCGAATCACTCAC
 CGTAGCACCTATTTTTGATACCAATCTTCTAGAATAACCATTACAACACAAGGG
 GATAAGAAAGTATTAGAACAGATTCTAAAACAACCTCCACAACTCATCCCTGTCT
 TAAAAGTTTTAGAAGATGAGCAAATTATTGAACAAGAATCGGTGCTTGTAATAATT
 CTCCAATAAAGAATCTCTTAGTGAGCTCTCAACTATTTTTGCAAGTTACAATGGA
 AAATTACTAGAAGTCAATGAAAAATACGCAATTTTTATGGCTTGTGATTGCCACA
 TGCGAATCAATAGCTTACTCCAAGCAATCCAAATCTATAAGCCAAAAGATATTAC
 AAGAAGCGGTATTTAGCCATTGAAGTCAATCTCGAGCACCACCACCACCACCAC
 TGAGATCCGGCTGCTAACAAAGCCCGAAAGGAAGCTGAGTTGGCTGCTGCCACC
 GCTGAGCAATAACTAGCATAACCCCTTGGGGCCTCTAAACGGGTCTTGAGGGGTT
 TTTTGCTGAAAGGAGGAACCTATATCCGGAT

Insert: *Nde*I and *Xho*I restriction sites and His-Tag

Amino acid sequence:

MEIKRVITVTVLNEHGVLSRISGLFAGRGYNIESLTVAPIFDTNLSRITITTQGDKKVLE
 QILKQLHKLIPVLKVLEDEQIIEQESVLVKFSNKESELSTIFASYNGKLLVNEKYAI
 FMACDCHMRINSLQAIQIYKPKDITRSGISAIEVNLEHHHHHH

6.3 Kinetik der gereinigten AHAS Enzyme bei der Carboligation von zwei Pyruvatmolekülen zu Acetolactat unter der Abspaltung von CO₂

Kinetik zur Carboligation der AHAS aus *Helicobacter canadensis*.

Pyruvatkontrolle: 50 mM Na – Pyruvat in Reaktionspuffer, Enzymkontrolle *EcAHAS*, 0,2 mg/mL, *HcAHAS_CSU-C-His* (0,2 mg/mL) *HcAHAS_CSU-N-His* (0,2 mg/mL), *EcAHAS*: (0,2 mg/mL), *HcAHAS_CSU-N-His* (0,1 mg/mL)+*HcAHAS_RSU-C-his* (0,03 mg/mL), *HcAHAS_CSU-C-His* (0,2 mg/mL)+*HcAHAS_RSU-C-his* (0,06 mg/mL), *EcAHAS*, *HcAHAS_RSU-C-his* (0,2 mg/mL). Alle Reaktionen wurden im Reaktionspuffer (Tabelle 5) durchgeführt. Jede Reaktion mit Ausnahme der Enzymkontrolle enthielten noch 50 mmol/L Na-Pyruvat.

Kinetik zur Carboligierung der AHAS aus *Clostridium acetivum*

Pyruvatkontrolle: 50 mM Na – Pyruvat in Reaktionspuffer, Enzymkontrolle *EcAHASI*, 0,2 mg/mL, *CaAHAS_CSU-C-His* (0,2 mg/mL) *CaAHAS_CSU-N-His* (0,2 mg/mL), *EcAHASI*: (0,2 mg/mL), *CaAHAS_CSU-N-His* (0,2 mg/mL)+*CaAHAS_RSU-C-his* (0,06 mg/mL), *CaAHAS_CSU-C-His* (0,2 mg/mL)+*CaAHAS_RSU-C-his* (0,06 mg/mL), *EcAHASI*. Alle Reaktionen wurden im Reaktionspuffer (**Tabelle 5**) durchgeführt. Jede Reaktion mit Ausnahme der Enzymkontrolle enthielten noch 50 mmol/L Na-Pyruvat.